

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação em Artes

A CIDADE COMO MORADA EXPANDIDA
Derivas em Belo Horizonte e Experiências Estéticas em
Gravura

Mestranda: Mariana Fonseca Laterza
Orientador: Prof. Dr. José Márcio Barros

Agosto
2018

Mariana Fonseca Laterza

A CIDADE COMO MORADA EXPANDIDA
Derivas em Belo Horizonte e Experiências Estéticas em Gravura

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes
Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientador: Prof. Dr. José Márcio Barros
Bolsista CAPES

Belo Horizonte
Agosto 2018

FICHA DE APROVAÇÃO

Dissertação defendida pela Mestranda Mariana Fonseca Laterza, aluna regular do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes, da Universidade do Estado de Minas Gerais, em 22 de Agosto de 2018, na Galeria de Arte do Minas Tênis Clube II, localizada na Avenida bandeirantes, 2323, Bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aprovada pela banca examinadora assim constituída:

Professor Doutor José Márcio Pinto de Moura Barros
Orientador e Presidente da Banca

Professora Doutora Celina Figueiredo Lage
Participante Interno
Universidade do Estados de Minas Gerais

Professor Dourtora Adolfo Cifuentes
Participante Externo
Universidade Federal de Minas Gerais

Professora Doutora Lúcia Gouvea Pimentel
Participante Externo
Universidade Federal de Minas Gerais

L351 Laterza, Mariana Fonseca
A cidade como morada expandida : derivas em Belo Horizonte e experiências estéticas em gravura / Mariana Fonseca Laterza. – Belo Horizonte, 2018.
329 f. il.

Acompanha CD.

Orientador: Prof. Dr. José Márcio Barros

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais

1. Arte e filosofia 2. Teoria da Deriva 3. Cidades 4. Habitação 5. Livros de artista 6. Gravura I. Barros, José Márcio II. Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Mestrado em Artes. III. Título

CDD: 701.1

Bibliotecária responsável: Cleide A. Fernandes CRB6/2334

PPGArtes UEMG
Rua Paraíba, 232, Funcionários,
Belo Horizonte, MG, CEP: 30.130-142
Fone: (31) 3029-5255
E-mail: ppgartes@uemg.br

Aos meus mestres, tanto acadêmicos quanto da vida.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, ao meu irmão Moacyr Laterza Filho, e às amigas Luiza Pacheco e Paula Cordeiro, pois sem seus incentivos e ajudas em momentos decisivos, não teria realizado este mestrado.

Ao meu querido orientador José Márcio Barros que me recebeu com sensibilidade e compreensão, pelo apoio e liberdade criativa oferecidos.

Aos mestres Lúcia Pimentel e Clébio Maduro que plantaram a semente de onde esta obra brotou. Aos também mestres Paulo Lisboa, Mário Zavagli e Selma Weissmann que acompanharam meu crescimento como artista. E à Nara Firme e ao Lincoln Volpini, que me incentivaram em momentos importantes da minha caminhada artística.

À querida Josiane Pádua, pelo suporte nos momentos difíceis, e às colegas, Flávia Leles e Isabel Lisboa, pelos momentos compartilhados em nossos estudos. A todo o Instituto Jung MG que me possibilitou aprofundar em uma paixão antiga.

Às amadas amigas e amigos Fernanda Melo, Anna Luiza Magalhães, Luciana Vilhena, Hemilly Brugnara, Mariana Tavares, Arícia Ferigato, Betho Freitas, Gizelle Candido, Daniel Silva, Rafael Casamenor, Luiza Gasparini, Ana Féria e Flávio CRO, pela paciência e pelo entendimento diante das minhas ausências.

Aos colegas do mestrado por compartilharem conhecimentos, angústias e pelo apoio mútuo. À CAPES, por permitir que eu pudesse me dedicar integralmente à pesquisa. Ao PPGArtes da UEMG e a todos seus professores e funcionários, por sempre viabilizarem tudo o que foi necessário para que esta dissertação se realizasse de maneira completa, em especial à Rachel Viana, pelo empenho e pelas valiosas referências teóricas. Aos professores Adolfo Cifuentes, Celina Lage e Marcelo Kraiser, pelas valiosas e generosas contribuições. À querida Fernanda Corrêa, pela detalhada revisão deste trabalho.

Aos companheiros de casa Daniela Robaça, Guilherme Guardião, Labibe Araújo, Mariana Carvalho e Thais Mátia, pela novamente paciência durante meus momentos de reclusão.

Aos amigos da Alcova Libertina, pelas dicas, incentivos e momentos de alegrias e diversão. Aos amigos Joana Campolina, Thais Maia e Lucas Leão que sempre me apoiam e acreditam em mim.

À IE Intercâmbio e aos colegas de lá que prepararam o terreno para que eu pudesse trilhar este novo caminho.

Aos amores que percorreram minha vida e deixaram suas marcas.

Ao Eduardo Martins, pelo apoio em diversos momentos. Às minhas irmãs, Dorinha, Maria e Cristininha e aos meus sobrinhos, Alice, Bárbara e Samuel, pela compreensão diante das minhas faltas. A todos que contribuíram de alguma forma para que este sonho se concretizasse.

E aos meus queridos pais, Maria Cláudia Teixeira da Fonseca e Moacyr Laterza, que sempre foram as raízes do meu jardim de (h)eras.

RESUMO

A presente dissertação propõe antes de tudo ser uma obra poética, desta maneira, ela se baseou na investigação artística, especialmente através das técnicas de gravura em metal, fotografia e artes gráficas. Busca-se pesquisar as dimensões de Morada no território urbano de Belo Horizonte, percebendo assim a cidade como um lar expandido para além dos limites da casa. Para apreender o território de tal maneira simbólica, a pesquisa valeu-se de um processo próprio de Deriva, entendida como um conceito e método simultaneamente. Ela se compõe de três partes: a primeira, onde se apresenta o conceito de Deriva e o modo como ele é resignificado na obra. A segunda, em que os elementos que tornam a casa um lar são identificados, para em seguida percebê-los na cidade e assim, apreender nela sua dimensão de Morada. E por último, a terceira parte na qual reflete-se sobre o processo plástico de criação poética. Por se tratar justamente de uma obra artística, a dissertação é permeada por narrativas líricas e imagens.

PALAVRAS-CHAVE: Morada, Cidade, Deriva, Belo Horizonte, Arte, Poética, Gravura

ABSTRACT

The following master dissertation proposes to be, above all, a poetic work, in this way, it has its bases on the artistic research, specially through the techniques of metal engraving, photography and graphical arts. It pursues the dimensions of *Home* at Belo Horizonte urban territory, understanding thus the city as an expanded home, beyond the limits of the house. In order to seize the space in such symbolic way, the research used its own process of Derive, understood as a concept and a method at the same time. It consists of three sections: the first one, where it is presented the concept of Derive and the manner as it is resignified at this work. The second, where the elements that turn the house into a *Home* are identified, to then find them at the city, in order to apprehend on the urban space its domestic dimension. And finally, the third part where we meditate over the artistic process of poetic creation. Because the dissertation consists precisely of an art work, it is pervaded of lyrics tales and images.

KEY-WORDS: Home, City, Derive, Belo Horizonte, Art, Poetics, Engraving

SUMÁRIO

PRÓLOGO.....	p. 20
INTRODUÇÃO.....	p. 29
CAPÍTULO 1: A DERIVA COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E POÉTICA.....	p. 43
1. Introdução.....	p. 47
2. A Deriva como metáfora.....	p. 51
3. A Deriva como proposta metodológica.....	p. 67
3.1. A espacialidade.....	p. 69
3.2. O registro.....	p. 73
3.3. Os desdobramentos.....	p. 78
4. Relato de experiência, mapeamento de regiões e desenvolvimento prático.....	p. 81
4.1. Narrativa de percurso: Padre Eustáquio - da vegetação à noite.....	p. 89
4.2. Narrativa Visual.....	p. 93
CAPÍTULO 2: A CIDADE COMO MORADA EXPANDIDA.....	p. 121
1. Introdução.....	p. 125
2. Casa, cidade e lar: A Morada.....	p. 131
2.1. Os imaginários da casa e da cidade.....	p. 134
2.2. Bachelard e Hillman: A imaginação alimática.....	p. 139
2.2.1. Bachelard e a psicologia.....	p. 139
2.2.2. A imagem poética e a imaginação criadora de Bachelard.....	p. 142
2.2.3. Hillman: animando a cidade.....	p. 150
3. Casa e cidade: Morada Expandida.....	p. 155
3.1. A dimensão doméstica da cidade.....	p. 159
3.2. Os detalhes e a intimidade.....	p. 161
3.3. A cidade e a memória afetiva.....	p. 165
3.4. Cidade e identidade.....	p. 169
3.5. O devaneio e a "perda de tempo".....	p. 172
4. Sobre a produção poética.....	p. 175
5. Narrativa de percurso: construindo Moradas.....	p. 185
CAPÍTULO 3: OS DEVANEIOS TRANSPOSTOS PLASTICAMENTE.....	p. 231
1. Introdução.....	p. 232
2. Métodos e Processos.....	p. 237
3. Jardins.....	p. 269
4. Cercados e Arames.....	p. 285
5. Para além dos devaneios artísticos e do percurso poético.....	p. 293
CONSIDERAÇÕES QUASE FINAIS.....	p. 297
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	p. 305
APÊNDICE.....	p. 311
1. Exposição A Cidade Gravada, Centro Cultural da UFMG.....	p. 312
2. Exposição Insignificâncias Poéticas, Galeria do Minas Tênis II.....	p. 318

a flor está sempre na semente!

PRÓLOGO

BELO HORIZONTE: Notas sobre um quase labirinto montanhoso e a *flânerie* belo-horizontina

Minha vida é esta: subir Bahia, descer Floresta
Rômulo Paes¹

Olhe bem as montanhas
Manfredo Souza Netto²

Descerrem da cortina os véus
Da porta rompa-se o silêncio avaro.

Devassem a madeira opaca e dura
onde se aplica o ferro da rude aldraba.

Abram-se os vãos claros vazados
na portada da parede espessa.
(...)

Moacyr Laterza³

Aqui está dado o palco de nossa jornada. Um oceano montanhoso que se desfalece e um mar urbano que cresce permeado de lembranças individuais e coletivas. Apresentamos, assim, nossa amada e odiada cidade de contradições.

Sinto-me como uma eterna turista em Belo Horizonte. Talvez por constantemente me colocar nessa posição de descobrimento do novo antigo, talvez por apresentar diversas vezes a cidade para olhares estrangeiros ou talvez pela malha cultural espalhada pelo espaço urbano de BH que me guia diversificadamente. Seja como for, a cidade que permeia minhas lembranças evoca por sua própria história uma constante flanagem. Seus personagens literários e concretos são parte de um imaginário coletivo. Está intrínseca na memória urbana uma narrativa construída e planejada. BH foi eleita a cidade para se viver e firmar raízes, a nova capital de Minas Gerais, o signo de resistência e ruptura simultaneamente. Preservou parte de seu passado enquanto escrevia no presente seu futuro de aspirações modernas. As características de metrópole planejada são notáveis, a começar pela organização teórica das ruas e avenidas dentro de um contorno bem delimitado, e a terminar pela desorganização prática de um crescimento urbano bastante presumível, mas não levado em consideração no plano original. Uma pergunta é constantemente levantada pela sua população: “será mesmo que eles acreditavam que a cidade não iria crescer?”. É interessante notar como ocorre

1 Inscrição no monumento da praça Afonso Arinos, em homenagem à rua da Bahia e ao bairro Floresta, duas regiões muito características de Belo Horizonte.

2 Frase do artista Manfredo Souza Netto que posteriormente virou mote de adesivos na década de 80/90 e faz menção à degradação das montanhas da Serra do Curral pelas mineradoras.

3 LATERZA, 2002, p.11.

espontaneamente uma coincidência: a Deriva aqui tratada, que propõe a criação de significações simbólicas resultantes em uma transfiguração da cidade em morada, acontece em uma cidade que foi criada e planejada para ser um lar para seus habitantes. BH foi construída para ser significativa. Belo Horizonte foi e possivelmente ainda é uma cidade de *flâneurs*. O caminhar é parte do pensamento traçado das ruas. O perfil boêmio cria peregrinações. A inspiração parisiense talvez tenha sugerido a criação de bulevares, cafés, centros de lazer, parques, vitrines e de caminhos muito arborizados. Locais estes frequentados pelos já bastante conhecidos e citados escritores mineiros: Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Cyro dos Anjos, dentre outros – e meu pai, que me carregava junto para os bares enquanto flanava pelas ruas, atravessando entre os carros dizendo: “primeiro o homem, depois a máquina”. Em sua atualidade, BH está repleta de caminhos e culturas. Sinto-me contemporânea dos poetas dos anos 20 ao percorrer a cidade viva e pulsante. A Rua da Bahia permanece a mesma, embora completamente alterada. Mas as novas gerações dela bem se apropriaram. Com algumas voltas pelo centro a noite, a vida noturna poderá ser vista. O edifício Arcangelo Maletta se tornou o polo de bares requintados, sanduicherias, *pubs*, entre outras coisas que convivem em harmonia com os botecos copo-sujos adorados pelos bebuns e pelos jovens. Durante o dia, sebos, barbearias e lojas de vinhos; a noite, zona boêmia. A cronologia de BH é anacrônica menos linear ou circular, mais em zigue-zagues e interseções temporais. O novo e o antigo coexistem espacialmente, socialmente e simbolicamente. O que antes foi novamente é. Os polos produtores de cultura seguem em constante mutação, e os espaços da cidade são ressignificados por uma proposta de apropriação e revalorização que provém do poder público e privado, mas também da população. Os movimentos espontâneos, como o agora famoso carnaval de rua de Belo Horizonte, a emergência de bares e *pubs* que criam vias boêmias em zonas onde convivem diferentes ordens sociais e econômicas, juntamente com os movimentos culturais provenientes dessas novas vias evocam o regresso das *flâneries* das primeiras décadas da cidade. As atualizações destas experiências foram registradas pelos literatos e são constantemente construídas e desconstruídas pela sua população. “Carinhosamente” apelidada por alguns de Belo Horihills⁴, o que mais encanta é também o motivo de eterna insatisfação dos *flâneurs* mineiros: os morros da cidade. Ao chegarem exaustos no topo da ladeira, não há pedestres que não praguem a ingrata topografia montanhosa da cidade. Topografia que nos permite, no entanto, vislumbrar a paisagem do alto e apreciar a querida Serra do Curral, ainda que somente a sua fachada (pois por detrás dela as mineradoras abrem cada vez mais buracos). Nossa Sapucaí mineira é também mirante artístico: expõe o velho e tradicional viaduto Santa Teresa em contraponto aos contemporâneos painéis de grafites pintados nos lados cegos dos prédios modernos; é reduto cultural de galpões-bares artísticos que propõem ocupar a rua com festas típicas e atípicas; e é local de contradições, onde edifícios são abandonados e revitalizados, onde habitam classes sociais mais afortunadas e classes esquecidas e desprezadas. Belo Horizonte em seus contrapontos, paradoxos e incoerências abre-se para ser percorrida e desvelada em seus pequenos detalhes, em suas pequenas notações.

4 Trocadilho com a cidade americana *Beverly Hills*, fazendo menção em especial à palavra *hills*, “morros” em inglês, e ironizando o fato de Belo Horizonte possuir muitas e cansativas ladeiras.

INTRODUÇÃO

O desafio de realizar uma pesquisa acadêmica em artes que propõe simultaneamente a elaboração de obras plásticas e de uma dissertação teórica é grande. No Brasil, os campos acadêmicos e artísticos ainda são comumente colocados como opostos. É relativamente novo no universo científico nacional o entendimento de que a investigação plástica também se conforma como produção de conhecimento, diferente do que acontece no território europeu. A inclusão oficial do campo dentro do CNPq só foi ocorrer no meio da década de 80, bem como a criação de um órgão oficial, a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes (ANPAP), só ocorreu em 1986¹. Já no universo artístico, a transição para a narrativa contemporânea instaurou paradigmas que consolidaram a junção entre prática e teoria:

Ao contrário do que se possa imaginar, a instauração da obra pressupõe, em muitos casos, operações técnicas e teóricas bastante complexas, abrindo margem considerável a cruzamentos e hibridismos tanto de conhecimentos quanto de procedimentos (...) (REY, 2002, p.1)

A crítica frequentemente está presente na própria obra, apesar de os critérios e regras de como ela deve ser executada não serem universalmente estabelecidos como se verifica em outros campos:

Na ausência de um conjunto de regras válidas e consensualmente aceitas que possam balizar a produção artística ante o "tudo pode"(...) A arte contemporânea levanta a questão da ausência de parâmetros rigidamente estabelecidos. Não existe um corpo teórico, nem regras universalizantes que possam estabelecer uma conduta traçada a priori pelo artista. (REY, 2002, p.1)

É um desafio desenvolver um estudo que possa transitar nas fronteiras e nos pontos de convergência entre pesquisas acadêmica e poética a fim de aproximá-las e hibridizá-las. E esta é a proposta do presente trabalho. Para além de uma investigação textual, o trabalho deseja ser uma obra poética. Deseja condensar plasticidade com o rigor acadêmico necessário. Os limites entre texto, visualidade e plasticidade² se confundem. A obra escrita é uma extensão do objeto plástico, ou seria o objeto plástico uma extensão da obra escrita? Espera-se que elas se complementem e se interpenetrem formando um só corpo que conjuga simultaneamente texto, imagem e matéria. Existe, portanto, ao longo do projeto, uma dinâmica entre o lúdico e o concreto, entre o subjetivo e o objetivo, entre ires, vires e devires que esperamos serem harmônicos e dialogarem. Poderão ser percebidos na leitura momentos distintos em que conteúdo acadêmico e conteúdo poético são delimitados, em que as imagens ganham destaque e se desprendem das palavras para criarem suas próprias narrativas visuais; mas, haverá também momentos em que eles se misturam na tentativa de tornar o trabalho fluído e sensível. Espera-se que esta missão não seja demasiadamente audaciosa. É de suma importância frisar nesta introdução que, por uma questão orçamentária e de objetividade, a dissertação possui duas versões: uma impressa, no que se considera o formato tradicional, que

1 ZAMBONI, 2001.

2 Chamamos de plasticidade o objeto físico, a obra material fruto da criação artística, enquanto que a visualidade se refere à imagem bidimensional.

não inclui as imagens somente o texto corrido e, outra digital que é de fato a obra poética. O cd em anexo contém a versão digital. Com o devido tempo é possível que a versão completa seja publicada, mas até que essas condições se tornem viáveis, nosso leitor precisará se contentar com o arquivo virtual. Estar na cidade não é o mesmo que experienciá-la. Morar não é o mesmo que viver. O espaço urbano oferece múltiplas formas de percepção e apropriação que o simples olhar e transitar. Perceber-se inserido nele como elemento que o compõe e transforma exige uma atitude reflexiva de verdadeiramente vivenciar o território. Este projeto visa apresentar uma experiência poética acerca da paisagem urbana de Belo Horizonte sob a ótica dos seus detalhes através da investigação artística. Tal experiência foi apreendida pela prática ressignificada da Deriva³. Compreende-se estes detalhes e fragmentos como um ponto de vista particular acerca da paisagem, sempre privilegiando o sensível e o subjetivo da experiência empírica, procurando imagens poéticas que tocam o sujeito não na superfície da compreensão consciente, mas nas profundezas do inconsciente. O trabalho, conforme informado, não deve ser visto separadamente, mas como um todo em que suas partes dialogam e se complementam à medida que o leitor caminha sobre elas. A parte textual se organiza em três capítulos: o percurso é iniciado com a introdução do processo de deriva como conceito e método; no próximo capítulo, através da experiência vivenciada, nos debruçamos sobre a imagem da casa e da cidade para capturar as extensões de Morada do território urbano; e, finalmente, caminhamos até a narrativa do processo de produção plástica em que o leitor poderá se encontrar com as gravuras produzidas e as reflexões sobre o processo criativo. Ao final de cada capítulo, o leitor se depara com uma narrativa textual imagética construída de modo distinto para seus respectivos temas e, ao longo dos capítulos, ele tropeçará em imagens e textos deslocados que criam pausas propositalmente. Assim, percorrer o texto será também um processo de Deriva literária em que o leitor encontrará momentos diversos, tendo uma noção do trajeto, mas nunca totalmente certo do que encontrará no caminho. A leitura do texto experimentada junto com os objetos artísticos produzidos pretendem complementar a vivência e fazem parte da obra final, mas infelizmente nem sempre será possível apreciar fisicamente algumas plasticidades para além do registro.

O objetivo geral deste projeto é, portanto, realizar uma pesquisa que visa a produção plástica e poética textual a partir da investigação de fragmentos afetivos da cidade de Belo Horizonte. A cidade foi explorada por meio da experiência de Deriva em busca de seus detalhes e subjetivações. São também considerados como objetivos específicos: pesquisar as relações entre o sujeito e o território urbano considerando as questões ligadas à memória afetiva; analisar como o espaço citadino pode se apresentar como uma Morada expandida, assumindo, simbólica e poeticamente, a representação de casa-abrigo; investigar de forma empírica e conceitual a prática da Deriva, apresentando-a simultaneamente sob uma perspectiva teórico-política e metodológica; estudar a relação e a representação da paisagem urbana a partir de seus detalhes; e, finalmente, investigar as técnicas de gravura em metal e fotografia através da experimentação plástica-conceitual.

3 Nesta presente proposta, opta-se por utilizar o termo Deriva em maiúsculo, como maneira estilística e, para destacar o conceito-metodologia, que assume uma função de nome próprio, do conceito de outros autores, inclusive do próprio Situcionismo. O mesmo recurso será utilizado em outros momentos da pesquisa para outros termos, como por exemplo para o conceito de Morada.

O que alimenta essa pesquisa é o desejo de recriação de um mundo sensível através do fazer artístico e o desvelamento imagético de um imaginário onírico da cidade, explorando múltiplas identidades e possibilidades. A cidade nos chama com sua plasticidade evidente nas superfícies marcadas. Ela nos convida a reinventá-la constantemente, a percorrê-la, a habitá-la, a se apoderar de sua materialidade e a transcrevê-la na criação. Belo Horizonte é uma cidade que tradicionalmente já possui um histórico de fânagens por seus personagens literários, verdadeiros ou fictícios. É o palco de crônicas e poesias de escritores como Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Cyro dos Anjos e artistas como Alberto da Veiga Guignard, Amílcar de Castro, Álvaro Apocalipse, dentre outros. A cidade foi planejada para ser habitada e percorrida em razão da transferência da capital do estado de Ouro Preto para uma região estrategicamente mais central. A história de BH está ligada a uma história de desfrute da paisagem urbana. O crescente interesse em relação à temática da cidade também é uma das razões para o presente projeto. Vários trabalhos têm sido elaborados sobre o assunto: grupos de estudos sobre incursões urbanas, livros sobre seus ornamentos, cursos sobre a construção e a história dos municípios em diversas áreas, como artes plásticas, filosofia, história, conservação, patrimônio, literatura, geografia, dentre outras: "Contemporaneamente, e de forma interdisciplinar, a cidade vem sendo tratada por diversas áreas do conhecimento como uma realidade onde sua legibilidade e inteligibilidade só são alcançadas se buscadas através da compreensão de sua diversidade e complexidade"⁴. Este crescimento aponta para a importante influência que a paisagem urbana exerce sobre sua população. Especialmente nos dias de hoje, as questões sobre a sua preservação frente à expansão imobiliária vêm ganhando destaque. A artista plástica Fernanda Goulart, em seu livro *Urbano Ornamento*, dá ênfase ao papel das grades ornamentadas e sua importância na configuração das casas ainda históricas de Belo Horizonte. O arquiteto Ivan Araújo e as jornalistas Paola Carvalho e Raíssa Pena conceberam o belo livro *Casa e Chão*, unidos pelo amor às construções de BH e seus detalhes, no qual apresentam o espaço urbano através de suas fachadas históricas e seus pisos ladrilhados: "Despertar a poesia presente no concreto foi nosso interesse desde o início. Somos apaixonados pelos detalhes da paisagem urbana"⁵. O analista James Hillman, uma das bases conceituais de nosso estudo, dedicou um livro sobre o assunto, *Cidade e Alma*, frisando como a cidade atualmente é o espaço onde a vida acontece. Segundo o autor, o caos e os problemas urbanos refletem um estado patológico do indivíduo contemporâneo e do próprio mundo em que vivemos, portanto, olhar para a cidade e analisá-la é olhar para si mesmo refletido neste espaço. Como é possível perceber pelas publicações citadas, e por inúmeras outras que poderiam se somar a esta pequena listagem, a atual pesquisa se localiza em um forte contexto de reflexões coletivas sobre o espaço urbano de Belo Horizonte. Surgem perguntas como: por que esse imaginário é tão forte? O que fascina tanto nesta temática? Mas, responder a estas questões não é o objetivo primeiro. Concordamos com Hillman ser necessário devolver a alma ao mundo que habitamos, e, talvez, o interesse pelo urbano seja uma busca nesta direção. Especialmente dentro dos campos artísticos, o surgimento de tantos projetos aponta para a ligação íntima da arte com o tempo e com o espaço em que se localiza, e, novamente, justifica o motivo desta investigação se debruçar

4 BARROS, 2005, p.9.

5 ARAÚJO et. al. 2016, p.5.

sobre uma pesquisa plástica: "(...) a recorrência de *modus operandi* análogo em vários lugares do mundo, em contextos bastante distintos do ponto de vista cultural, social e político, deve ser lida como sintoma de uma necessidade íntima da sociedade, da qual os artistas são porta-vozes"⁶.

A investigação plástica inicialmente privilegia as técnicas da fotografia, da gravura em metal e das artes gráficas devido às suas aproximações técnico-conceituais com o tema. A noção de ponto de vista está presente no registro da Deriva através da fotografia, que desempenha um papel histórico na documentação do território urbano, "documentar a cidade é na verdade investigar suas propriedades, seus sujeitos e seus pontos de vista"⁷. A gravura é uma técnica tradicional das artes plásticas que trabalha a criação de imagens impressas a partir de uma matriz. As figuras são elaboradas através de incisões e corrosões que permanecem inscritas na placa. Após a sua produção, o desenho gravado é impresso em papel, sendo possível reproduzi-lo diversas vezes. Este procedimento artístico é intimamente ligado ao espaço urbano que tem como uma de suas matérias-primas o metal (ferro, cobre, alumínio e latão) o mesmo elemento matriz da gravura, presente nas vigas, nos portões, nas colunas, em seus bancos, placas, grades, fios, e mais uma infinidade de objetos. Há em ambas uma visceralidade material, uma ligação com a efemeridade: o território habitado expõe as marcas em suas construções, o acúmulo do tempo permanece registrado e é responsável por construir sua história visível em constante transformação, da mesma forma como permanecem registradas as inscrições do artista nas placas de metal, se apresentando no momento da impressão. O desgaste é elemento essencial para uma produção contraditória de espaço e objeto: a criação através da destruição. A cidade em sua superfície é uma gravura a céu aberto, detentora de vestígios que constroem a memória gravada do tempo. Ela se oferece à apreensão pelo movimento do sujeito de percorrer o espaço entregue aos acasos que este lhe impõe e é o nosso guia para a apreensão visual transposta para a técnica, em que buscamos repetir os processos de acúmulo de memórias e impressões do território urbano. Da mesma forma, na pesquisa plástica, outras linguagens da expressão artística foram perscrutadas. Para abordar o universo urbano, é inevitável que outros campos do conhecimento sejam tocados, como, por exemplo, a arquitetura, o urbanismo, a história, a literatura, mas concentrando-se, em especial, na filosofia, na antropologia e na psicologia. Para compreender as questões bases tratadas na pesquisa, como a imagem poética e a imaginação criadora de Gaston Bachelard, recorre-se aos conceitos de arquétipos, inconsciente, intuição criativa e anima mundi de C. G. Jung e James Hillman. O projeto se aproxima de outras áreas também com o intuito de situar contextos, de oferecer panoramas históricos e explicativos e de fortalecer argumentos. Os estudos de uma área nunca andam sozinhos e, sobretudo as artes, constantemente alimentam-se umas das outras. Lembramos também que inevitavelmente a investigação artística, por sua singularidade, situa-se muitas vezes no campo da subjetividade, o que leva às compreensões bachelardianas de imagem poética e de imaginação criadora:

Um filósofo que formou todo o seu pensamento atendo-se aos temas fundamentais da filosofia das ciências, que seguiu o mais exatamente possível a linha do racionalismo ativo, a linha do racionalismo crescente da ciência contemporânea,

6 CRIVERI VISCONTI, 2014, p.XVII.

7 MOREYRA *apud* BARROS, 2005, p.74.

deve esquecer o seu saber, romper com todos os hábitos de pesquisas filosóficas, se quiser estudar os problemas propostos pela imaginação poética. (BACHELARD, 2008, p.1)

Partindo da noção de Gaston Bachelard, em *A Poética do Espaço*, da casa como uma representação primordial de abrigo, sugere-se uma visão da cidade como Morada⁸ expandida. Para isso, nos debruçamos sobre seus aspectos domésticos e intimistas. A imagem da casa-abrigo é construída a partir das características que transformam a casa em lar: a memória, o afeto e a identidade, que serão estudadas no território urbano para simbolicamente nos apropriarmos dele como Morada. Através de seu estudo poético sobre o local habitado, vemos a casa simultaneamente como espaço físico, metafísico e simbólico. O autor afirma que a imagem da Morada detém uma primitividade arquetípica, o que possibilita a comunicação entre as subjetividades do espectador e do autor: “O poeta não me confere o passado de sua imagem e, no entanto, ela se enraíza imediatamente em mim. A comunicabilidade de uma imagem singular é um fato de grande significação ontológica”⁹. A imagem poética da casa é, para o autor, um espaço abstrato que ao mesmo tempo habita e abriga o sujeito, “E, lembrando-nos das ‘casas’, dos ‘aposentos’, aprendemos a ‘morar’ em nós mesmos. Já podemos ver que as imagens das casas caminham nos dois sentidos: estão em nós tanto quanto estamos nela”¹⁰. Assim, Bachelard investiga sua estrutura, sua dinâmica, seus cômodos e, ao mesmo tempo, suas alegorias, tal qual a concha, a cabana e o ninho. O autor se debruça sobre figuras como o porão, o sótão, a gaveta, os armários, e, ao expandir os signos do lar através de sua investigação poética, propõe deslocar a visão da sua função banal para uma visão simbólica.

A proposta de desvelamento empírico da paisagem foca na experiência singular de errância lúdica pela cidade e na experimentação plástica fruto desta experiência. Tendo como uma de suas bases o conceito situacionista de deriva, a proposta dele se apropria e oferece novas formulações ao mesmo tempo que enfoca seus aspectos oníricos. A base original de nossa noção de Deriva emerge de uma metáfora de navio: “todo oceano é feito de esperança para o corpo que se fez navio”, sendo a cidade como um oceano, o corpo como um navio, o olhar intuitivo como as correntes marítimas que guiam a embarcação e a Deriva pelo espaço como a esperança que busca novos sentidos. A prática nasce partir da metáfora, mas daí em diante são investigadas suas várias semelhanças com o Situacionismo e com as demais referências teóricas. As reflexões sobre a prática do caminhar sob seus aspectos históricos, simbólicos e desdobramentos artísticos são abordadas com base na obra *Walkscapes*, do arquiteto italiano Francesco Careri, fundador do grupo que investiga a errância urbana, *Stalker*. Especificamente sobre o conceito de deriva formulado pelo movimento Situacionista, além da obra de Careri, recorremos ao manifesto de Guy Debord, *Teoria da Deriva*, e ao livro de Jacopo Visconti Crivelli, *Novas Derivas*. Ainda sobre a experiência de percorrer o território urbano em conjunto com a “perda de tempo” e o ócio criativo, a *flânerie* baudelairiana e

8 O uso da letra maiúscula para o termo Morada tem a mesma função estilística que a adotada para Deriva: de destacá-los devido às suas singularidades dentro da pesquisa.

9 BACHELARD, 2008, p. 2.

10 *Ibidem*, p.20.

as considerações de Walter Benjamin sobre essa prática são investigadas. Finalmente, ao abordar as relações entre cidade e contemporaneidade e a visão do território urbano através de seus detalhes como um espaço simbólico, capaz de comunicar e formar identidades, convocamos o livro *Cultura e Comunicação nas Avenidas de Contorno em La Plata e Belo Horizonte* do antropólogo José Márcio Barros.

A experiência com a Deriva permite uma outra maneira de apreender a cidade e aquilo que ela revela como memória, identidade e afeto. Para tanto, nosso olhar se concentra na relação da rua e da casa, naquilo que se exterioriza da casa e que a conecta com a rua, insinuando seus sujeitos e seus universos ao mesmo tempo que remete às nossas próprias experiências e universos pessoais. Busca-se a possibilidade da cidade como Morada Expandida. Através das obras de outros artistas é possível perceber que a noção de Morada é formada principalmente por memória, afeto e identidade, e que estas três características transformam o lar em um local de abrigo, em um espaço de refúgio. O método proposto em relação ao espaço urbano, a Deriva, funciona como uma maneira de expansão dos detalhes da cidade, de lhes atribuir novos valores. Para abordar as possibilidades alegóricas do espaço e para trabalhar sobre as imagens poéticas da cidade, também utilizamos como referência os textos do analista James Hillman em *Cidade e Alma*. Lá, encontra-se um precioso conceito que parece surgir para explicar a imaginação criadora de Bachelard: *anima mundi*. Este conceito de Hillman significa literalmente “mundo alado”, “animar o mundo”, ou seja, devolver-lhe sua alma. Assim, ele propõe que sejam buscados os significados ocultos nos objetos cotidianos, as mensagens interiores que eles podem nos oferecer. Esta metodologia se conforma com a proposta lúdica situacionista, com a imaginação criadora de Bachelard e vai de encontro também à nossa Deriva.

Dentro do território urbano de Belo Horizonte, foram eleitas regiões de acordo com a memória afetiva. Entende-se por memória afetiva tanto as lembranças do passado como os marcos no cenário cotidiano, que despertam interesse e cativam a recordação. O processo de percorrer a cidade foi sistemático e premeditado, mas, ao mesmo tempo, deixou espaço para o acaso, a intuição e a experimentação. Nosso trajeto em tais regiões foi de errância, motivado pelos elementos apresentados ao olhar ao longo do percurso. Não houve um traçado pré-delimitado sobre as ruas a serem trilhadas ou sobre as casas a serem vistas. A paisagem era investigada no exato momento em que era percorrida. Como dissemos, há uma dinâmica constante entre o poético e o objetivo na pesquisa. A casualidade e a intuição consistem em importantes elementos nas escolhas dos detalhes. Compreende-se que a intuição não é meramente aleatória e irracional, mas sim outro modo de racionalidade, subjetiva, que realiza conexões internas e não perceptíveis à mente consciente. Conforme diz Bachelard, “(...) como tese geral, pensamos que tudo o que é especificamente humano no homem é *logos*. Não chegamos a meditar numa região que estaria antes da linguagem. (...) Assim, a imagem poética, acontecimento do *logos*, é para nós pessoalmente inovadora”¹¹. Ao se entregar à

11 BACHELARD, 2008, p.8.

perda de tempo e ao banal, abrimos espaço para o devaneio e para a racionalidade inconsciente. O trabalho com os registros e experiências colhidos ao longo da Deriva também se deu através de tal dinâmica: permitiu-se vir à tona espontaneamente novos significados e elaborações, mas exigiu-se uma transferência objetiva e crítica para a obra a ser criada.

Assim, a pesquisa resulta em uma obra múltipla, de referências e influências diversas. O texto acadêmico se desdobra em narrativa poética; obra e teoria constroem a si mesmas à medida que a investigação vai se desenvolvendo. Vamos tecendo um abrigo de palavras, imagens e plasticidades através do oceano urbano que se desvela em nossos belos horizontes.

CAPÍTULO 1:
A Deriva como experiencia estética e
poética

"Todo oceano é feito de esperança, para o corpo
que se fez navio."
Moacyr Laterza

INTRODUÇÃO

O caminhar é uma prática antiga da experiência humana, parte significativa da relação do homem com seu entorno e um modo de modificar e de se apropriar do espaço habitado e percorrido. “Com efeito, a percepção/construção do espaço nasce com as errâncias conduzidas pelo homem na paisagem paleolítica. (...) A história das origens da humanidade é uma história do caminhar, uma história de migrações dos povos e de intercâmbios culturais e religiosos (...)”¹. Caminhar é uma das marcas de humanização dos nossos ancestrais². A ação de andar e de se movimentar é inerente ao ser, seja de forma física e objetiva, seja de forma simbólica e subjetiva. Caminhar modifica o ambiente direta e indiretamente, altera-o de maneiras diversas e transforma o sujeito, como ensina Francesco Careri:

O caminhar, mesmo não sendo a construção física de um espaço, implica uma transformação do lugar e dos seus significados. A presença física do homem num espaço não mapeado (...) é a forma de transformação da paisagem que, embora não deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o significado do espaço e, conseqüentemente, o espaço em si, transformando-o em lugar. (CARERI, 2013, p.51)

Antigamente, essa atividade assumia funções muito mais significativas e simbólicas do que na atualidade. Diversos autores afirmam que o homem contemporâneo perdeu boa parte das noções transfiguradoras do caminhar. No entanto, ele tem sido reincorporado pelas artes e pela filosofia e recebe novas atribuições e percepções:

A ideia que perpassa o livro (...) é que, em todas as épocas, o caminhar tem produzido arquitetura e paisagem, e que essa prática, quase inteiramente esquecida pelos próprios arquitetos, tem sido reabilitada pelos poetas, pelos filósofos e pelos artistas capazes precisamente de ver aquilo que não há, para fazer brotar daí *algo*. (TIBERGHIEIN *in*: CARERI, 2013, p.18)

Neste capítulo, será abordada a forma como o caminhar no espaço urbano, fugindo dos padrões contemporâneos ligados ao consumo, pode evocar subjetividades, criar espaços simbólicos e se desdobrar em apropriações alegóricas e artísticas. Trabalharemos, então, no próximo capítulo como a vivência de Deriva e os processos que ela possibilita são capazes de conceder a compreensão da cidade como uma Morada Expandida, como uma extensão do espaço doméstico da casa. Assim, inicialmente, nos debruçamos sobre o conceito de Deriva, explorando suas raízes conceituais para, em seguida, elaborar um entendimento próprio do que vem a ser o nosso processo de Deriva, no que ele implica e das suas possibilidades simbólicas. Em seguida, a Deriva será apresentada como prática metodológica na qual as suas maneiras de realização e seus elementos são esclarecidos. Logo após, são apresentadas as regiões percorridas e os motivos para sua escolha, aprofundando a questão da seleção de Belo Horizonte como local a ser navegado pela nossa errância. Por fim, apresentaremos um relato de percurso em formato de narrativa textual-visual em que o leitor poderá experienciar indiretamente a vivência com a cidade.

1 CARERI, 2013, p.44.

2 SOLNIT, 2000.

A DERIVA COMO METÁFORA

A Deriva originalmente é um conceito cunhado pelo Situacionismo, e possui diversos desdobramentos e influências em outras correntes, estudos, produções e afins. No que diz respeito à interação homem *versus* ambiente, temos artistas, trabalhos e movimentos que compartilham dos mesmos princípios da errância situacionista sem sê-los. Neste projeto-obra, o conceito de Deriva envereda pelo campo poético e subjetivo, toma emprestado o termo situacionista, assume suas semelhanças e assinala suas diferenças. Sua noção se origina em uma metáfora, e ele por si próprio comunica através da linguagem metafórica. Sua conotação é essencialmente positiva - mas não positivista. A Deriva é aqui, ao mesmo tempo, conceito e método (e talvez algo mais). Reflexão sobre um modo de caminhar, de se posicionar no ambiente, estudo poético conceitual e proposta metodológica de experiência e produção plástica.

A adoção de um termo já carregado de tantos significados históricos é uma opção consciente: deve-se às semelhanças da proposta com sua origem conceitual, apesar de suas diferenças, e deve-se às influências e motivações pessoais. A maneira como o Situacionismo aborda o espaço, explorando suas funções lúdicas e negando seu emprego meramente utilitário, é consonante às proposições da pesquisa juntamente a outras questões como: a investigação da psicogeografia; o fator psicológico contido na geografia do espaço urbano; a priorização não do destino, mas da experiência vivida ao longo do trajeto; a busca por subverter o sistema capitalista do espetáculo indo contra os princípios do consumo incessante e a crítica à construção da imagem voltada meramente para sua aparência em detrimento ao seu conteúdo. No entanto, nossa atenção é menos voltada para a política e mais voltada para a *aisthesis*³. Volta-se para a busca do que Bachelard chama de imagem poética, para o que Hillman chama de *anima mundi*⁴. Volta-se para o despertar da sensibilidade da imagem e do detalhe, sua fruição com o sentido do coração, com a possibilidade da imaginação criadora que devolve sentido às pequenas insignificâncias, pois "o movimento para o coração já é um movimento de *poiesis*, metafórico, psicológico"⁵. Busca-se as possibilidades, a esperança de que o aparente pode ser mais significativo.

A questão da memória-afetiva influencia a percepção do sujeito sobre o mundo e sobre sua forma de se relacionar com ele, por isso, nesta pesquisa é dada a ela importância e voz. A metáfora aqui citada é a principal orientação da construção do nosso pensamento: "Todo oceano é feito de esperança para o corpo que se fez navio", ela permanece reverberando em nossa memória e evocando reflexões. Uma memória de infância que marcou uma postura de esperança diante do mundo. Esperança que é entendida como a possibilidade de ver além do aparente, de encontrar significado no simples e no insignificante, de, como tão bem expressa Manoel Barros, perceber a beleza no ínfimo:

3 Entendida na pesquisa como "fruição", conceito mais profundamente trabalhado no próximo capítulo.

4 Anima mundi, literalmente "mundo alado". Ambos os conceitos também serão melhores explicados no próximo capítulo.

5 HILLMAN, 1993, p.18.

Aprendo com abelhas do que com aeroplanos.
É um olhar para baixo que eu nasci tendo.
É um olhar para o ser menor, para o insignifi-
cante que eu me criei tendo.

O ser que na sociedade é chutado como uma ba-
rata - cresce de importância para o meu olho.

Ainda não entendi por que herdei esse olhar
para baixo.
Sempre imagino que venha de ancestralidades
machucadas.

Fui criado no mato e aprendi a gostar das coi-
sinhas do chão -
Antes que das coisas celestiais.

Pessoas pertencidas ao abandono me comovem:
tanto quanto as soberbas coisas ínfimas.

Poderíamos buscar sinônimos para o termo *Deriva*, mas toda a potência da alegoria se dissolveria. E, pensando na importância que os símbolos⁶ recebem neste projeto, substituir uma expressão tão simbólica é arrancar da dinâmica da pesquisa a sua essência. Conforme dissemos, a *Deriva*, ainda que na pesquisa tenha se originado primeiramente da metáfora do navio, é um termo extremamente significativo, criado pelo movimento situacionista. Como aponta Jacopo Visconti Crivelli em *Novas Derivas*, todo um universo artístico foi influenciado pelas suas proposições, possuindo incontáveis desdobramentos:

No final dos anos 1960, enquanto na França as últimas veleidades artísticas da Internacional Situacionista evaporavam na urgência dos acontecimentos, substituídas por um engajamento político explícito e militante, a prática da deriva como ação de cunho artístico começava a firmar-se mundialmente como tipologia autônoma e reconhecida. (...) essas ações lembravam significativamente as derivas situacionistas, por outro lado quase nunca citadas como referência explícita (...) (CRIVELLI VISCONTI, 2014, p.IX)

A própria *Land Art* tem influência direta da deriva. Artistas contemporâneos importantes como Richard Long e Francis Alÿs ainda se baseiam direta ou indiretamente nas proposições de Guy Debord: “Contudo, a obra⁷ de Long responde ao mesmo desejo de desvincular o ato criativo das amarras e das imposições do mercado (...)”⁸. Na tese de Crivelli, posteriormente publicada em forma de livro, é realizada uma análise e uma delimitação teórica a respeito da deriva, apontando conceitos, objetivos, artistas e obras influenciados. Outra referência importante é o livro de Francesco Careri, *Walkscapes*, que narra com precisão a evolução da errância desde o período neolítico até a prática artística do próprio autor com seu grupo investigativo *Stalker*. Nas palavras de Paola Berenstein Jacques, “o livro também pode ser visto como um tipo de tratado retroativo sobre o caminhar, já que o autor retrança um histórico que vai desde os primeiros nômades até os artistas de *Land Art* dos anos 1960/70, (...)”⁹. Deles serão tomadas algumas várias palavras emprestadas ao longo do texto. Também citaremos aqui, com menos frequência, mas, ainda importante, a obra *Wanderlust* de Rebecca Solnit na qual a autora também discorre sobre a história do caminhar ou o “desejo de viajar”.

A concepção da deriva foi elaborada na década de 60 pela Internacional Situacionista após toda uma transformação de sentidos sobre o ato de caminhar traçada pelos movimentos anteriores. A primeira ação de percorrer o território como proposição artística, nomeada como *excursão urbana*, ocorreu no movimento Dadaísta. Em 1921, o movimento Dadá realiza a primeira intervenção urbana realmente revolucionária que leva a arte ao cenário cotidiano e o vivencia sem causar intervenções materiais diretas nele¹⁰. Antes disso, a relação da arte com o espaço se dava pela representação da paisagem ou pelo deslocamento de objetos artísticos, como a inserção de esculturas no ambiente.

6 Símbolos entendidos nesta pesquisa como “as coisas que representam outras coisas”.

7 N.A.: Referência à obra *A Line Made By Walking*, 1967, de Richard Long.

8 CRIVELLI VISCONTI, 2014, p. XI.

9 JACQUES in CARERI, 2013, p. 7.

10 CARERI, 2013.

O Dadá não intervinha no lugar deixando ali um objeto nem o separando dos outros: levava o artista (...) diretamente ao local a ser descoberto, sem realizar operação material alguma, sem deixar rastros físicos, a não ser a documentação ligada à operação – os panfletos, as fotos, os artigos, as narrações – sem qualquer tipo de elaboração subsequente. (CARERI, 2013, p.75)

Podemos perceber ali também a relevância do registro para estes movimentos, assunto que será tratado mais adiante. A ação Dadá visava não a arte em si, mas a vida e a antiarte. O movimento propunha explorar os espaços banais, o comum e o cotidiano de modo a negar a produção e a construção espetacularizada da arte. Foi também no Dadá que as relações psicológicas do espaço começaram a ser exploradas: “com a exploração do banal, o Dadá dá início à aplicação das pesquisas Freudianas do inconsciente da cidade, tema que será desenvolvido a seguir pelos surrealistas, pelos letristas e pelos situacionistas”.¹¹

Vale lembrar que no início do século XX as psicologias profundas¹², que tinham como base de seu saber as reflexões sobre a vida inconsciente do sujeito, conquistaram seu lugar dentro das ciências e um novo entendimento do ser humano começou a ser aceito. Em 1920, os principais livros sobre o inconsciente de Sigmund Freud e Carl Gustav Jung já haviam sido publicados e estavam disponíveis. Tais livros se voltavam principalmente para questões sobre a dinâmica psíquica, como os sonhos, os símbolos, os desejos reprimidos e os atos falhos. O desenvolvimento da psicanálise e a aceitação da influência do inconsciente na ação humana foram determinantes para que os artistas desenvolvessem obras que exploram esse novo entendimento do homem. Os estudos sobre o comportamento da vida psíquica foram incorporados pela arte e orientaram as produções da época, em especial, o Surrealismo. Pautado na expressão do inconsciente, na representação dos sonhos e na linguagem simbólica, “Breton transformou a antiarte do dadá em surrealismo através da expansão à psicologia (...)”¹³. O movimento Surrealista, portanto, deu prosseguimento às reflexões Dadaístas sobre o caminhar como prática artística, desta vez em ambientes não urbanos. As chamadas *deambulações surrealistas* consideravam o espaço como uma espécie de organismo vivo e pulsante, capaz de ativar o inconsciente e as camadas mais densas e primitivas do conhecimento.

O percurso surrealista coloca-se fora do tempo, atravessa a infância do mundo e toma as formas arquetípicas da errância nos territórios empáticos do universo primitivo. O espaço apresenta-se como um sujeito ativo e pulsante, um produtor autônomo de afetos e de relações. (CARERI, 2013, p.78 e 79)

A relação entre cidade e inconsciente, pensando nas pulsões causadas pela paisagem, foi mais elaborada pelo movimento Letrista até, finalmente, se tornar o que foi conhecido como a deriva situacionista. O Letrismo tornou-se a Internacional Letrista e culminou no Situacionismo (e, logo em seguida, na Internacional Situacionista). Era uma corrente estético-política e antiarte que visava

11 CARERI, 2013, p.77.

12 As psicologias profundas se diferem das outras escolas, por terem como base os estudos do inconsciente e a sua análise como forma de solucionar os problemas levados pelos pacientes. São considerados estudiosos da psicologia profunda Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan, Melaine Klein, entre outros.

13 *Ibidem*, p.32.

subverter o sistema capitalista do pós-guerra. A errância letrista iniciou-se como um movimento de se deixar levar pelas solicitações imprevistas que acabava por resultar em encontros discursivos, vistos como oposição ao sistema. E, buscava eliminar os rastros do consumo sem a preocupação inicial do registro, mas com atenção ao instante vivido. Já a deriva propunha uma maneira lúdica de investigação psíquica do ambiente urbano no indivíduo, almejando a construção de novos comportamentos e situações. Ela se interessava em superar a deambulação surrealista e retomar, para levar às últimas consequências, as excursões dadaístas. Era uma atividade performática e política que buscava sua ação na “cidade real”, mas ainda apoiava-se nas questões do inconsciente com intenção de, através da percepção subjetiva, transformá-la em um método objetivo de resultados visíveis, como explica Careri:

Dessas primeiras deambulações nascia a ideia de formalizar a percepção do espaço cidadão sob forma de *mapas influenciadores*, que reencontraremos junto com a visão de uma cidade líquida nas cartografias situacionistas. Isto é, pensava-se em realizar mapas baseados em variações de percepções obtidas mediante o percurso do ambiente urbano, em compreender as *pulsões* que a cidade provoca nos *afetos* dos pedestres. (CARERI, 2013, p.82)

Durante a Internacional Situacionista, o filósofo, escritor e artista Guy Debord elabora o manifesto *Teoria da Deriva* no qual explica o conceito e as formas de executá-lo com detalhes práticos e objetivos:

Entre os diversos procedimentos situacionistas, a deriva se apresenta como uma técnica ininterrupta através de diversos ambientes. O conceito de deriva está ligado indissolavelmente ao reconhecimento de efeitos da natureza psicogeográfica, e à afirmação de um comportamento lúdico construtivo, o que se opõe em todos os aspectos às noções clássicas de viagem e passeio.

Uma ou várias pessoas que se lançam à deriva renunciam, durante um tempo mais ou menos longo, os motivos para deslocar-se ou atuar normalmente em suas relações, trabalhos e entretenimentos próprios de si, para deixar-se levar pelas solicitações do terreno e os encontros que a ele corresponde. A parte aleatória é menos determinante do que se crê: no ponto de vista da deriva, existe um relevo psicogeográfico nas cidades, (...) (DEBORD, *In: Protopia*, 2006, p.1)

Para além da deriva, o movimento propunha uma nova estratégia de transformar o cotidiano através da unificação crítica da arte à economia política¹⁴. Dentro desta visão, não havia distinções entre os sistemas artísticos, políticos e econômicos. A arte deveria ser anônima e parte da vida diária, inclusive como militância política, e não um universo separado. Propunha-se lutar contra os vários sistemas utilizando ferramentas destes associadas a métodos como a deriva e o desvio. Visavam corromper os produtos e as produções alienados deslocando-os de suas funções originais: “como é sabido, na visão de Debord (...) ações como a deriva tem a função de libertar o sujeito da sua condição de mero espectador, isto é, de súcubo da sociedade do espetáculo, que abre mão de viver a vida, conformando-se em observá-la”¹⁵. Para Guy Debord e outros artistas, os princípios

14 GOBIRA, 2011.

15 CRIVELLI VISCONTI, 2014, p.49.

"Folhas secas me outonam. (Folhas secas que torram
o chão das tardes me transmudaram para outonos?
Eu sou meu outono)."

Manoel de Barros

situacionistas eram um modo de vida, uma postura constante diante do mundo, não se tratava meramente de uma corrente artística:

Além disso, é um teórico que vê na história humana a necessidade de negar a submissão da vida ao ritmo da produção, o que é, de fato, inatural. Debord é um artista que, inclusive, nega-se como tal, afirmando que não é nem pintor, nem cineasta, nem escritor, nem desenhista, mas, tão somente, se expressa através dessas manifestações. (GOBIRA, 2012, p.3.)

A vida deveria ser orientada contra a lógica do jogo capitalista, utilizando a produção, a massificação e a propaganda para apontar o vazio do simulacro. O desvio como método deslocava textos, *slogans*, imagens de seu contexto original, subvertendo-os e criando novos discursos. Já as importantes questões referentes à arte contemporânea, como a apropriação e a *performance*, são lançadas. Tais estratégias constituem uma mudança importante de paradigma dentro da narrativa artística e podem ser observadas mais adiante em nomes significativos, como Andy Warhol e outros.

As funções essencialmente políticas da deriva situacionista não constituem o foco da presente investigação, pois demandam discussões complexas que nos desviariam do objetivo principal de trazer à tona o poético e o simbólico, e exigiriam um novo projeto. Mas, inevitavelmente, a valorização dos detalhes ignorados, do considerado inútil e do banal vai de encontro ao Situacionismo na medida em que caminha contra as imposições do sistema capitalista, contra a lógica do consumo e da mercadoria, a qual a arte conformou-se e passou a ser incorporada, contra a velocidade excessiva e contra o imperativo da produtividade incessante. Como afirma o analista James Hillman, "(...) uma resposta estética aos detalhes poderia nos desacelerar radicalmente. Reparar em cada acontecimento limitaria nosso apetite pelos acontecimentos e essa redução de consumo afetaria a inflação, o superdesenvolvimento, as defesas maníacas e o expansionismo da civilização"¹⁶. Também, é consonante a atenção dada às noções de psicogeografia e à concepção de emergir novas percepções sobre o espaço urbano em um movimento de entregar-se e apropriar-se da cidade e de suas possibilidades. Já a aleatoriedade do sujeito na atual proposta de Deriva, aproxima-se dos ideais surrealistas sobre as deambulações e dos ideais dadaístas sobre excursões urbanas, mas difere-se de ambos na medida em que, por mais inconscientes que sejam as escolhas de trajetos, a experiência vivida repercute na consciência no momento em que seus registros são analisados. Deste modo, a experiência de errância torna-se uma proposição artística que terá também desdobramentos conscientes e objetivos, como no situacionismo:

Pode-se derivar só, mas tudo indica que a divisão numérica mais produtiva consiste em vários grupos pequenos de duas ou três pessoas que chegaram a um mesmo estado de consciência; a análise conjunta das impressões destes grupos distintos permitirá chegar a conclusões objetivas. (DEBORD *In: Protopia*, 2006, p.2)

16 Estar à Deriva como um navio é estar arbitrariamente perdido, e não abandonado. É se permitir HILLMAN, 1993, p. 21.

uma liberdade singular e talvez pontual. É um estado, um modo e não um estatuto enrijecido. É uma busca distinta. No trabalho, o oceano a ser explorado é a cidade, o navio é o corpo do sujeito que se abre para as possibilidades. O corpo, nosso maior instrumento, apreende com a espacialidade, com a visão, com a sensação, com seus sentidos e sentimentos aquilo que lhe for oferecido e lhe for significativo. O corpo navega, e *la nave va*. Perder-se de tal maneira é se colocar em estado de devaneio, se permitir sonhar e também é uma abertura para o novo, para a perda dos vícios do olhar nos trajetos rotineiros, para um processo de transformação interna. É buscar o labirinto que ao ser percorrido ensina novos caminhos:

Perder-se. Perder-se significa que entre nós e o espaço não existe somente uma relação de domínio, de controle por parte do sujeito, mas também a possibilidade de o espaço nos dominar. São momentos da vida em que aprendemos a apreender espaço que nos circunda (...). Modificar lugares, confrontar-se com mundos diversos, ser forçados a recriar continuamente os pontos de referência é regenerante em nível psíquico, mas hoje ninguém aconselha tal experiência. Nas culturas primitivas, pelo contrário, se alguém não se perdia, não se tornava grande. (LA CECLA *apud* CARERI, 2013, p.48)

Romper com os vícios do olhar inundado pelo excesso de imagens do consumo, características da contemporaneidade, exige se colocar à disposição para outros pontos de vista, "o olhar demanda disponibilidade cognitiva e sensorial para com a cidade, (...)"¹⁷. Imerso neste universo de exacerbação visual e sem a abertura para o novo, o transeunte permanece com a visão e a experiência do espaço urbano limitadas e empobrecidas: "decerto, nas cidades contemporâneas, a presença cada vez mais intensa dos veículos de comunicação e informação institui padrões que unificam os espaços públicos e privados e empobrece a percepção do cidadão"¹⁸.

O perder-se é também, para Walter Benjamin, a condição essencial para o personagem *flâneur*. Para o autor, o jogo de se desorientar na cidade é equivalente a adentrar no imaginário do labirinto:

A cidade é a realização do antigo sonho humano do labirinto. A esta realidade, sem sabê-lo, está dedicado o *flâneur* (...) Paisagem, é nisto que se torna a cidade para o *flâneur*. Ou mais exatamente: a cidade para ele cinde-se nos seus polos dialéticos. Abre-se-lhe como uma paisagem e o abarca como um aposento. (BENJAMIN *apud* CARERI, 2013, p.70)

O ambiente urbano propicia ao sujeito-navio estar livremente perdido à deriva, à disposição do encontro de novos significados para os espaços, não importa quais sejam eles. O território citadino é local de encontro, multiplicidade, identidade e desidentidade:

Mas, a cidade são várias e se desdobram em várias outras cidades análogas. Através dos repertórios simbólicos acionados pelas memórias coletivas e pelas "flutuações subjetivas" do presente, ela se refaz como um rizoma que se multiplica física e culturalmente. Os sentidos se justapõem e as alegorias se multiplicam. (JAGUARIBE *apud* BARROS, 2005, p.53)

17 BARROS, 2005, p. 68.

18 *Ibidem*, p.65.

A paisagem urbana torna-se um objeto. É manipulada simbolicamente pelas mãos e olhares. Ela se insere no espaço e, ao mesmo tempo, é manuseada pela memória e pela visão. Ela é guardada, desdobrada, carregada e rasgada. O espaço-objeto tem um caráter de colecionismo e afeto simultaneamente. A paisagem contida no detalhe é colecionada pelas nossas recordações. Subitamente, o detalhe cria uma intimidade com o território, e ele nos pertence. O fragmento passa a representar um todo mais amplo. Assim, é possível compreender este entorno como uma extensão de nosso próprio lar, carregado de memórias, identidades e afetos.

Conforme afirmado, para a Deriva acontecer o sujeito precisa estar disposto. Ela pode ocorrer de maneira acidental, casual, em um lapso do cotidiano, em uma quebra da rotina que possibilita a emergência de devaneios, ou pode ser premeditada, planejada, de modo a separar-se um dia ou mais para se dedicar a este momento. De toda forma, seja de modo espontâneo, ou seja de modo intencional, é necessário que o sujeito “perca tempo”, pois “a velocidade de deslocamento do indivíduo contemporâneo promove o achatamento da paisagem: ‘a arquitetura perde a espessura’¹⁹. Que abandone sua condição de transeunte e se abra para os acasos, que deixe de lado as intenções meramente utilitárias da relação com o espaço. O entendimento de perder-se no tempo e no espaço é uma das bases do conceito de *flâneur*, elaborado por Charles Baudelaire e influencia a proposta de Deriva na pesquisa. Esta figura baudelaireana surge e retrata a modernidade, com a expansão das cidades pós-revolução industrial e o reconhecimento de Paris como capital extremamente cosmopolita e efervescente:

É interessante notar que o palco da primeira ação do Dadá foi precisamente Paris, a cidade onde já desde o final do século vagueava o *flâneur*, aquele personagem efêmero que, rebelando-se contra a modernidade, perdia o seu tempo deleitando-se com o insólito e com o absurdo, vagabundeando pela cidade. (CARERI, 2013, p.74.)

Este protagonista literário representa o homem moderno habitante da paisagem urbana cosmopolita que se permite vivenciar a metrópole, perdendo tempo vagando pelas ruas, se perdendo na multidão, observando as vitrines, “(...)o *flâneur* entrega-se de maneira aparentemente passiva ao fluxo da cidade, mergulhando nele e exaltando-se nessa entrega a um ritmo completamente diferente daquele acelerado e sempre atarefado do burguês²⁰. O personagem é revisitado por Walter Benjamin em suas reflexões sobre a modernidade e ressurgiu como crítica ao sistema capitalista emergente, fomentado pelo crescimento exacerbado da indústria e pela supervalorização da mercadoria. A flanação vista pela perspectiva da “perda de tempo” assemelha-se ao ócio-criativo. Este ócio-criativo, permeado pelo ato de caminhar, era comum e valorizado desde a Grécia antiga, pois era considerado de grande valor para o pensamento reflexivo-criativo e ocupou um importante lugar no pensamento filosófico, artístico e mesmo científico: “Heidegger recomendava o caminho na floresta para filosofar; a escola de Aristóteles era chamada “Peripatética” – pensar e discursar enquanto se caminha; os

19 BARROS, 2005, p.62.

20 CRIVELLI VISCONTI, 2014, p.30.

monges andam em seus jardins fechados. Nietzsche disse que só tinham valor as ideias que ocorriam ao caminhar (...)”²¹. Na antiguidade era costume os filósofos ministrarem suas aulas em locais públicos, como praças e jardins, “o elo entre o pensar e o caminhar ocorre na Grécia antiga (...)”²²; as discussões recorrentes eram vistas como mais produtivas se realizadas ao ar livre, e os mestres dialogavam com seus discípulos percorrendo a cidade ou refletiam enquanto andavam pelas ruas. Teorizar estava ligado ao deslocamento:

(...) ao analisar o termo grego *theorein*, o antropólogo estadunidense James Clifford nota que ele define “uma prática de viagem e observação, um homem enviado pela *pólis* para uma outra cidade para testemunhar uma cerimônia religiosa”. ‘Teoria’ é o produto do deslocamento (...). Para teorizar, é preciso deixar a própria casa. (CRIVELLI VISCONTI, 2014, p. XVIII)

O ócio era visto como um exercício que possibilita a emergência de descobertas. A prática de Deriva tem, portanto, fortes ligações com a abertura mental para processos intuitivos que levam a percepções simbólicas do entorno relacionadas ao processo criativo. Dentro da psicologia, criação e imaginação estão também ligadas ao banal, ao devaneio, à não produtividade constante, à “perda de tempo”:

D. Goleman e P. Kaufman, em “A Arte da Criatividade” (2002), descrevem que a mente inconsciente é muito mais adequada para *insights* criativos do que a mente consciente. As ideias são livres para recombinar com outras ideias em novos padrões e associações imprevisíveis. (...) Assim, estamos mais abertos a ideias da mente inconsciente quando não estamos pensando em nada em particular. Os autores destacam que, por estes motivos, devaneios são tão úteis na busca pela criatividade. (SOUZA, [s.d.] p.18)

Portanto, a imagem poética da *flânerie*, como valorização do ócio-criativo, da “perda de tempo”, do devaneio, do sujeito que se deixa cativar pelo entorno urbano, é importante para o projeto: nosso objetivo com a Deriva se concentra na proposição de usos simbólicos da cidade, indo contra aos seus correntes usos apropriados pelo capitalismo.

As maneiras de se apreender e utilizar o espaço urbano na contemporaneidade (e a própria configuração da sociedade em si) ligadas ao consumo incessante, ao simulacro, ao espetáculo, modos que o Situacionismo já criticava, tiveram sua emergência principalmente na modernidade. Para abordar este processo, recorreremos a obra de José Márcio Barros, *Cultura e comunicação nas avenidas de contorno em Belo Horizonte e La Plata*, na qual o autor apresenta a cidade como espaço de comunicação e formação da cultura, enquanto possibilidade múltipla de significados. Para isso, ele explicita as profundas relações do território com a modernidade e a contemporaneidade. José Márcio apresenta a perspectiva de que, para além da profusão de imagens e do domínio da mercadoria, é possível perceber o espaço urbano em sua multiplicidade e em sua capacidade de ativar individualidades e singularidades, possibilitando a emergência de significados e culturalidades que quebram com o monopólio da uniformidade, “A cidade é uma construção simbólica que oferece

21 HILLMAN, 1993, p.53.

22 “the link between thinking and walking recurs in ancient Greece (...)”(tradução nossa), SOLNIT, 2000, p.16.

condição material para as identidades culturais se produzirem e reproduzirem”²³. Ao analisar as possibilidades comunicativas e culturais das avenidas que cercam duas capitais planejadas latino-americanas, Belo Horizonte no Brasil e La Plata na Argentina, ele apresenta a dinâmica das cidades contemporâneas e o contexto histórico em que se inserem, traçando um estudo sobre como essa dinâmica emerge na modernidade. Tal qual o projeto, este ponto de vista percebe o território como potência criativa, capaz de criar discursos individuais, mas não individualizados, em contraponto à saturação de informações e a massificação, pensando que a transformação dos detalhes em signos corrobora para a apropriação e a criação de identidades singulares pelo sujeito.

Na modernidade, é iniciada a construção de uma nova relação do homem com o tempo e o espaço que perdura até hoje. As profundas mudanças trazidas pela Revolução Industrial afetaram a maneira como os indivíduos se relacionavam com o entorno, a maneira como ele era tratado, construído e percebido. O deslocamento da vida rural para os centros urbanos provocou o aumento de sua população e, com isso, o aparecimento de novas ordenações territoriais a fim de solucionar os problemas de saneamento, circulação, etc. “O ideário urbanístico da modernidade buscou oferecer uma resposta à desordem provocada pela industrialização e pela especulação imobiliária idealizando novas cidades, fundadas nos livros, no planejamento científico, nos projetos artísticos e calculistas”²⁴. As ruas se tornaram mais do que local de passagem e fruição: local de exposição, seja da vida pública, seja das próprias mercadorias produzidas. Walter Benjamin, ao descrever os hábitos do homem moderno, narra este território como sendo local das vitrines do consumo: “De ambos os lados dessas galerias, que recebem luz de cima, estendem-se os mais elegantes estabelecimentos comerciais, de modo que uma tal passagem é uma cidade, um mundo em miniatura”²⁵. As novas formas de produção, massificação e otimização do trabalho causaram também uma nova maneira de percepção do tempo. Não há mais tempo a perder, pois *time is money*, e impera-se que ele seja produtivo e funcional: “As novas tecnologias para economizar tempo fazem a maioria dos trabalhadores mais produtivos, não mais livres, em um mundo que parece estar acelerando ao redor deles”²⁶. A velocidade em que os processos ocorrem está em constante aceleração. Não se pode parar, pois a pausa significa a perda de lucro para a indústria, e, assim, a cidade não é mais notada, somente utilizada: “Nossos prédios certamente não estão desaparecendo. (...) talvez estejam sumindo num outro sentido. Talvez estejam perdendo sua realidade estética, sensorial, tornando-se não-prédios, que ninguém nota, prédios que não servem nem aos olhos nem aos pés, mas que são simplesmente escritórios, depósitos (...)”²⁷. A ausência de espaço para o devaneio no cotidiano incessante do urbano, o excesso de imagens, de afazeres, de velocidade, impossibilita ao sujeito perceber a si mesmo na paisagem externa que o compõe. Tudo se vê, mas nada se enxerga. E é contra a corrente na qual se navega a Deriva.

23 BARROS, 2005, p.13.

24 *Ibidem*, p.12.

25 BENJAMIN, 2015, p.39.

26 “New timesaving technologies make most workers more productive, not more free, in a world that seems to be accelerating around them” (tradução nossa), SOLNIT, 2000, p.10.

27 HILLMAN, 1993, p.56.

A cidade é característica da modernidade seus significados foram apropriados como marca de ruptura com o passado, da chegada da industrialização e do início do domínio das mercadorias: “A modernidade e a cidade moderna se fundem. Essa última assume um significado duplo e plural: transforma-se em espaço onde as contradições e o caos se realizam,(...)”²⁸. Esta ligação é caracterizada em especial pela questão de uma nova formulação de paradigma que concentra a comunicação e a influência visual da mercadoria como uma de suas grandes peculiaridades mas que, paralelamente, é caracterizada pela busca por maneiras de superá-lo

O projeto, ao propor a valorização dos detalhes e buscar o todo contido no fragmento, ao dar importância ao inútil, ao insignificante e o banal, pregando a perda de tempo e o devaneio, busca em alguma instância, corromper a lógica funcional e consumista do mercado, da indústria cultural da sociedade do simulacro e do espetáculo, menos na crítica direta e mais na emergência de poéticas singulares. Busca-se dar luz a outros modos de percepção da paisagem citadina, e, para isso, propõe-se uma prática metafórica que dialogue com o lúdico, o intuitivo e o sensível, polos opostos do racionalismo objetivo, da demanda por velocidade, produtividade e utilitarismo. Como objetivo final, esta prática visa a reapropriação simbólica do território para transformá-lo em um lar para seu habitante, para que o sujeito possa lhe atribuir afeto e, assim, nele construir suas memórias e identidades.

Como proposta metodológica, a Deriva novamente se assemelha ao Situacionismo, sugerindo mas não estabelecendo, algumas “regras”. A *Teoria da Deriva* de Debord serve como cartilha informativa, ao mesmo tempo explicando o conceito e esclarecendo como deve ser realizado. O autor expõe suas indicações quanto ao número de participantes, condições climáticas, região a ser percorrida, forma de locomoção, etc., como pode ser visto no trecho abaixo:

A duração média de uma deriva é a jornada considerada como o intervalo de tempo compreendido entre dois períodos de sono. São indiferentes os pontos de partida e chegada no tempo com respeito à jornada do sol, mas deve assinalar-se, contudo que as últimas horas da noite são geralmente inadequadas para a deriva.(DEBORD, *In: Protopia*, 2006, p.2)

As recomendações, segundo o autor, funcionam como um manual indicativo de uso que considera um grande número de variáveis. Da mesma forma, nossa proposta metodológica apresenta uma série de sugestões que foram pensadas e elaboradas ao longo de sua execução, mas considera que as práticas que não sigam estritamente as recomendações apontadas não deixarão necessariamente de se caracterizar como Derivas. O que se deseja é que a Deriva esteja aberta para ser constantemente recriada pelas diferentes percepções, pensando que uma prática que propõe apropriação no momento da sua realização, mas não se abre ela mesma para ser apropriada, enrijece sua essência.

28 BARROS, 2005, p.33.

A DERIVA COMO PROPOSTA METODOLÓGICA

A ESPACIALIDADE

Conforme dito anteriormente, a Deriva como prática metodológica sugere maneiras de ser realizada, mas está sempre aberta a modificações. Estas maneiras serão apresentados a seguir levando em consideração os principais fatores que a influenciaram durante sua vivência. A metodologia serve tanto para a experiência com a cidade de modo alegórico, percebendo-a como uma Morada Expandida, como para produzir a partir dela resultados poéticos, sejam eles artísticos ou não, que também se tornam uma maneira simbólica de apropriação do território. No caso específico do projeto, a Deriva é investigação e vivência que produz e se desdobra em obras. Os relatos podem tornar-se poemas, textos reflexivos, estudos, ou simples relatórios. Os registros visuais podem por si mesmos serem obras, como é o caso dos aqui apresentados, ou podem servir como inspiração e base para a criação de objetos artísticos.

A Deriva pode ser realizada em qualquer local, mas seu contexto, bem como a subjetividade de cada sujeito, modificará a experiência e seus resultados. Na pesquisa, a prática é realizada no território urbano, uma vez que este é o espaço analisado. A teoria de Debord prevê duas possibilidades quanto a espacialidade escolhida, sendo uma vaga, intencionando a mudança ou a desorientação pessoal, e a outra precisa, intencionando principalmente um estudo psicogeográfico:

O campo espacial da deriva será mais ou menos vago ou preciso segundo a busca do estudo do terreno ou resultados emocionalmente desconcertantes. Não há o que se descuidar, já que estes dois aspectos da deriva apresentam múltiplas interferências, e que é impossível isolar um deles em estado puro. (...) se no curso de uma deriva pegar um táxi, seja com um destino preciso ou para deslocar vinte minutos para o oeste, é que optamos, sobretudo, pela desorientação pessoal. Se nos dedicarmos à exploração direta do terreno é que preferimos a busca de um urbanismo psicogeográfico. (DEBORD, *In: Protopia*, 2006, p.3)

De acordo com as variáveis consideradas pelo Situacionismo, a proposta inclina-se principalmente para a “pesquisa de um urbanismo psicogeográfico”, e não para a desorientação pessoal, ainda que esta não se exclua como parte do processo. Mas, nos interessa principalmente a investigação de um universo afetivo inconsciente do sujeito que pode levá-lo a perceber a cidade também como um lar.

A experiência de Deriva é sem rota totalmente pré-determinada. Tal qual mencionado anteriormente, elenca-se uma região a ser explorada. Os motivos para a exploração de determinada área podem ser diversos: mera curiosidade, indicação de algum conhecido, questões afetivas ligadas à memória do local, um desafio, etc.. Nos interessam as questões ligadas à memória-afetiva e à identidade. As regiões selecionadas obedeceram a este critério, mas a rota precisa ao percorrê-las, as ruas, quarteirões e praças, não deve ser previamente escolhida e, tampouco totalmente conhecida, não é interessante que haver roteiro. O elemento da surpresa deve ser possibilitado.

A ausência de percurso inicial propõe-se também a buscar no sujeito uma espontaneidade intuitiva que a mente consciente inibe com sua racionalidade constante. Poder caminhar sem a obrigatoriedade de se chegar a algum local e se permitir observar cuidadosamente, interagir com o ambiente, contemplar, mas, principalmente, se colocar diante da paisagem em uma posição de devaneio reflexivo integram nossa experiência metafórica da Deriva. Nela, busca-se ir além do olhar, busca-se o ver: o olhar contemplativo e curioso que como um arqueólogo começa a escavar os detalhes que lhe chamam a atenção em um ambiente que até então lhe passava despercebido; “A eterna novidade do mundo, diz o poeta. Ao olhar para trás, vê o que antes não tinha visto”²⁹:

29 MARTINS et al, 2006, p. 2

Olhar a cidade é, portanto, uma aventura ótica e conceitual e não se reduz à captura do que há de aparente e visível em sua superfície. A empreitada tampouco se contenta com o que nos é oferecido em sua objetividade posto que se realiza a partir da experiência da “intersubjetividade espelhar”. (BARROS, 2005, p.67)

Incorporar conceitos e ativar subjetivações são os objetivos ao se tornar navio, atividades da imaginação criadora, nos termos bachelardianos. O navio à deriva está inserido no oceano que aqui é a cidade. Ao embarcar, ele almeja um local que é a região elencada. Ao seguir sua rota, ele é interpelado pelas correntes marítimas e pelos ventos fortes que o entregam ao estado de deriva. A rota é o imaginário afetivo que cerca a região, e as correntes e ventos são os fragmentos que apoderam-se de nós, fortes o suficiente para dialogar com a nossa subjetividade e alterar um possível trajeto, a psicogeografia dita pelos situacionistas, o sentir com a mente do coração, conforme Hillman, que vai além dos cinco sentidos e entra no terreno da imaginação: “Sentir e imaginar o mundo não se separam na relação do coração como em nossas psicologias posteriores (...) Mas o coração percebe tanto sentindo como imaginando: para sentir penetrantemente devemos imaginar e, para imaginar com precisão, devemos sentir”³⁰. Podem também ocorrer Derivas espontâneas, causadas pela ruptura do cotidiano por uma paisagem que nos arrebatou ao ponto de desviar nosso caminho.

30 HILLMAN, 1993, p.17

É possível ser tomado por uma paisagem que cativa, impelindo o seu desvelamento. No entanto, apesar da força com que o sujeito é possuído pelo ambiente nestes casos, em geral, estes momentos são breves, uma vez que as exigências da rotina e dos afazeres diários levam a consciência a voltar rapidamente para o comando do corpo-navio.

O REGISTRO

A Deriva pode acontecer de diversas maneiras, mas consideramos seu registro essencial. Para que ela seja de fato significativa e possa repercutir externamente, é fundamental que a experiência seja trazida à mente consciente, interiorizada e posteriormente racionalizada através da reflexão sobre seus registros, sejam eles fotografias, desenhos, relatos, anotações, gravações sonoras, filmagens, etc.. A amplificação da experiência colhida acontece no momento em que ela é revisitada, quando pode ser novamente encarada e imaginada. O sujeito reinventa a si e a experiência quando deles guarda suas marcas, suas coleções de memórias físicas, sua profusão dos mais diversos relatos: "(...) a alma tende a animar, a imaginar por meio de imagens e símbolos"³¹. A fotografia apresenta-se como possibilidade significativa dentro desta experiência de errância, como relato e obra simultaneamente. No universo contemporâneo dos diversos desdobramentos da deriva situacionista, o relato é de extrema importância para a concepção da obra e se constitui não somente de textos, mas de objetos físicos, conforme assinala Crivelli:

Os vários meios que os artistas podem utilizar para transmitir a ação realizada ou, em alguns casos, apenas planejada, isto é, fotos, vídeos, anotações, objetos encontrados ou

31 *Ibidem*, p.40.

uma combinação disso tudo, nada mais são, de fato, que relatos, (...) (CRIVELLI VISCONTI, 2014, p.3)

A foto como meio técnico possui uma função particularmente importante pela sua versatilidade e por toda carga simbólica que carrega. Ainda que não seja a intenção se debruçar sobre o universo fotográfico, devido à sua vastidão conceitual e prática, ele merece considerações sobre sua importância no processo de Deriva, inclusive pela sua ligação histórica com o território urbano, pois, “a imagem e a cidade moderna comungam dos mesmos conceitos e da mesma disponibilidade para a mudança e inovação, tanto quanto, cinema, fotografia e cidade, possuíam a mesma necessidade da *mise en scène*”³². O ato de fotografar por si só já implica seleção de recortes, de pontos de vista e olhares. Ao captar um *frame*, um instante da cena, estamos apresentando um ponto de vista. A lente é o nosso anteparo diante da cena e diante do mundo:

Através de uma perspectiva objetiva irreal: a imagem é apresentada de forma diferente, posto que a câmera é colocada em lugar que os olhos de quem assiste nunca estaria. (...) E a perspectiva subjetiva, onde a imagem é apresentada através da visão de alguém envolvido na sua produção. (BARROS, 2005, p.75)

Uma diversidade de sujeitos irão necessariamente capturar uma diversidade de olhares, cada qual focando em diferentes detalhes e aspectos. Uma mesma cena pode assumir múltiplos significados de acordo com o sujeito por detrás da câmera. Pensemos em uma imagem: um rapaz em um barco pescando; se solicitarmos a vários observadores que a fotografem, iremos obter múltiplos enquadramentos: cada qual a representará sob uma ótica. Um irá fotografar a cena ampliada com tudo que a lente pode captar. O outro talvez foque no rosto apreensivo do pescador. O outro ainda ficará fascinado pelas águas da lagoa e pelos raios de sol nelas refletidos. O outro, finalmente, irá ignorar o pescador e o lago e apontará sua câmera para a margem oposta onde os cavalos pastam. Cada um destes elementos apreendidos possui um significado diferente e apresenta um ponto de vista específico que diz respeito especialmente àquele que registrou a cena. Conforme afirma o filósofo Vilém Flusser sobre o papel simbólico da fotografia em seu estudo sobre as imagens técnicas contemporâneas:

Mesmo um observador ingênuo admitiria que as cenas se imprimiriam a partir de um determinado ponto de vista. Mas o argumento não lhe convém. O fato relevante para ele é que as fotografias abrem ao observador visões do mundo. (FLUSSER, 1985, p.22)

O ponto de vista fotográfico representa mais do que um modo de apreensão da realidade, representa também o próprio sujeito que de forma inconsciente expõe a si mesmo, torna visível seus significados singulares: “Documentar a realidade é uma ação de visibilidade que (...) não está, pois, nem no objeto nem no sujeito, mas no reconhecimento de que cada visível guarda também uma dobra invisível que é preciso desvendar a cada instante e a cada movimento”³³. Hal Foster em *O Retorno do Real* nos aponta a dupla interação entre sujeito e objeto. Ambos olham um para o outro, ambos

32 PIAULT *apud* BARROS, 2005, p.70.

33 NOVAES *apud* BARROS, 2005, p. 71.

estão submetidos sob o ponto de vista do outro. O duplo jogo de olhares considera que enquanto o sujeito tem seu olhar pousado sobre o objeto, este, por sua vez, simbolicamente olha-o de volta, e o sujeito é, então, submetido ao olhar inquisidor e revelador do objeto, “portanto, posicionado, o sujeito tende a sentir o olhar como uma ameaça, como se o questionasse (...). Isto é, o sujeito também está sob a consideração do objeto, fotografado por sua luz, figurado por seu olhar (...)”³⁴. Esta noção discutida por Foster nos mostra como sujeito e objeto, neste caso o objeto-paisagem³⁵, misturam-se simbolicamente. O sujeito se vê no objeto, este olhar selecionador que: “(...) ultrapassando o reconhecimento, o fim utilitário das imagens, se torna um leitor de signos. Neste movimento do olhar, segundo o filósofo francês Georges Didi-Huberman, não só olhamos a obra como ela também nos olha”³⁶.

A relação simbólica entre espectador-transeunte e objeto-paisagem é uma das proposições de vivência da Deriva: capturada pela lente da câmera fotográfica, ela possibilita ao transeunte selecionar, como um arqueólogo, as imagens e seus significados, transferindo-lhe um papel ativo na construção de sentidos; promove a fruição da paisagem e a apreciação dos seus detalhes; oferece uma experiência estética, “a tarefa cognitiva passará de compreensão do sentido a uma sensibilização para os detalhes, a apreciação da inteligibilidade inerente dada nos padrões qualitativos dos eventos”³⁷. A consciência ativa, que apreende, percebe, apropria e imagina, emprega transformações simbólicas nos detalhes do espaço visualmente apreendido e, assim, neles percebe e deles se apropria como Morada:

Documentar a imagem e a comunicação na cidade deixa de ser, portanto, a tentativa de uma fidedigna representação do referente, e passa a ser a tentativa de oferecer aos leitores da cidade possibilidades abertas de construção própria de significados. (...) Tal como a cidade pode ser apropriada como texto, também sua documentação e seus registros assim devem ser. (...) A cidade representa a si própria, tanto quanto documentá-la significa construir uma nova representação (BARROS, 2005, p.73).

O registro pode representar símbolos inconscientes, e o homem se expressa através de símbolos. Em diversas culturas, como algumas tribos indígenas ou aborígenes, a consciência ainda está integrada ao todo que a cerca. O predomínio do inconsciente faz com que o homem se expresse por metáforas visuais e performáticas:

Un árbol puede desempeñar un papel vital en la vida de un primitivo, poseyendo, de forma evidente para él, su propia alma y voz, y ese hombre sentirá que comparte con el árbol su destino. Hay ciertos indios en Sudamérica que asegurarán que ellos son papagayos ara, aunque se dan cuenta que carecen de plumas, alas y picos. Porque, en el mundo del hombre primitivo, las cosas no tienen los mismos límites tajantes que tienen en nuestras sociedades “racionales”. (JUNG et al., 1966, p.45)

34 FOSTER, 1996, p. 169 e 170.

35 A escolha pelo termo “objeto-paisagem” se dá por considerarmos que uma paisagem que pode ser metaforicamente manipulada como objeto.

36 MARTINS *et al.*, 2006 *apud* MARTINS 2003, p. 4 e 5.

37 HILLMAN, 1993, p.18.

A preparação de cerimônias e a realização de rituais constituíam a maior parte da vida de muitos povos tribais – e a iniciação se estendia por anos e anos, assim como o ritual, que abrangia tudo na vida (...) (HILLMAN, 1993, p.77)

O rito é a ação simbólica, a representação de marcos na vida do ser humano: o começo da adolescência, a iniciação à vida adulta, a celebração da união. O símbolo é a figura que ultrapassa seu significado literal e passa a representar algo mais profundo, como uma mensagem, uma imagem, um sentimento e assim por diante. Mesmo na cultura contemporânea, rito e símbolo estão mais presentes do que se pode perceber.

Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aun una pintura que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio. Representan algo vago, desconocido u oculto para nosotros. (JUNG et al., 1966, p.20)

As imagens que formam nosso mundo são símbolos, sinais, mensagens e alegorias. Ou talvez sejam apenas presenças vazias que completamos com o nosso desejo, experiência, questionamento e remorso. (MARTINS et al., 2006, p. 10)

Levar em consideração os símbolos que emergem durante o processo de Deriva, é dar voz a novas maneiras de percepção, pois “na cidade tudo se expressa simbolicamente e se oferece à percepção e ao imaginário. (...) Ruas, avenidas, praças e monumentos se transformam em suporte físico de “significações compartilhadas”, que constituem zonas simbólicas de transição”³⁸. Nesta pesquisa, os detalhes da cidade são predominantes, o ínfimo e o insignificante crescem em valor e podem ser considerados como alegorias singulares de um todo complexo e múltiplo que é o ambiente urbano, além de serem capazes de construir comunicações e discursos pelos diferentes sujeitos e em contextos distintos.

O conceito fotográfico de *frame* é o detalhe, uma seleção que em nosso caso é feita de maneira intuitiva no momento que o sujeito se permite vivenciar simbolicamente o espaço. Selecionar as imagens, transformá-las em símbolos pessoais, e se apropriar do território têm uma função igualmente de colecionismo e de acúmulo visual que possibilita ao sujeito transferir sua identidade para os locais e, simultaneamente, perceber a identidade destes locais em si mesmo a ponto de transformar a cidade em um museu pessoal a céu aberto. Jacopo Crivelli também identifica na deriva artística uma maneira de apropriação coletiva do espaço:

De particular interesse é observar a coerência das ações³⁹ em âmbito latino-americano, e brasileiro em particular, principalmente no que diz respeito à análise de seus significados simbólicos e de seu potencial de criação em um imaginário coletivo: do potencial da deriva artística, enfim, de funcionar como ferramenta para a posse de um território em reconhecimento. (CRIVELLI VISCONTI, 2014, p.XVII)

38 BARROS, 2005, p.56 e 57.

39 Referindo-se as ações que se relacionam direta ou indiretamente com a deriva situacionista.

No projeto, não investigamos os pontos de vistas de vários sujeitos, pois não se trata de uma pesquisa específica sobre a polifonia da cidade. Apresentamos como criar significados próprios para os territórios coletivos pode transformá-los e transformar o sujeito que os habita. Além de investigar como a apropriação metafórica cria identidades, afetividades e memórias de modo a transmutar o espaço público em espaço simbolicamente doméstico, em abrigo singular. Trata-se de como a cidade, em toda sua multiplicidade e complexidade, pode se transformar em Morada.

OS DESDOBRAMENTOS

Para que a nossa experiência de Deriva possa se desdobrar e ser uma atividade transformadora, é interessante que ela seja revisitada objetiva e subjetivamente após sua ocorrência, trazendo à tona aquilo que dela foi apreendido e registrado. Deste modo, é possível evocar novos significados para o espaço urbano, apropriar-se dos elementos que o compõem, desvelar narrativas, discursos e emergir simbologias singulares.

Tal qual ocorre na psicologia, para nós não basta acessar os conteúdos do inconsciente no momento de errância, é preciso que eles sejam posteriormente racionalizados pela consciência para que possam ser compreendidos e internalizados. Considerando que a proposta de excursão urbana dialoga com tal dinâmica psicológica, em especial, pelo seu caráter intuitivo e simbólico, a forma como é explorada demanda que ela seja também interrogada:

As imagens não falam por si, a não ser quando interrogadas. Não há comunicação sem a presença de sujeitos enunciativos. A cidade fala, expressa sentidos, na medida em que se inscreve como estrutura mediadora entre o simbólico e o imaginário de um coletivo. (BARROS, 2005, p.59)

O sujeito da proposta pode debruçar-se de diversas maneiras para interiorizar a experiência vivida e as imagens colhidas. O debruçar-se significa olhar para dentro de si mesmo, buscar percorrer de maneira espontânea os significados da mesma forma como o território foi percorrido. Algumas destas maneiras são: catalogar e ordenar as imagens, não de modo mecânico e eficiente, mas ludicamente, dando-lhes atenção e cuidado, brincando com seus significados, separando-as por temas ou similitudes; atribuir-lhes títulos não literais, dando vazão a conexões intuitivas, trazendo poesia também nas palavras escolhidas para representá-las, observando as possibilidades de amplificação daquilo que se apresenta e representa; a produção de textos, sejam estes descritivos, narrativos, sátiras, poemas, etc., que busquem evocar a imaginação, o universo onírico que se esconde atrás do banal e que explorem simultaneamente a simplicidade e o rebuscamento da imagem poética; a transposição plástica das imagens, transferindo para a matéria impressões e sensações, transformando o olhar em gesto, apossando-se da imagem, tornando-a particular, buscando sentidos implícitos ou desviando seu significado original para que este sirva a novos propósitos; enfim, há uma grande variedade de possibilidades que a imaginação criadora pode oferecer. Este exercício imaginativo é mais que inventar um mundo particular através da vivência no território coletivo, é animá-lo através da criação; ele permite que se percebam coerências e significados e, a partir daí, que se afluem discursos e logicidades não antes percebidos.

O desdobramento da experiência em forma de relato possibilita a escrita de narrativas que misturam tanto o objetivamente apreendido quanto o que ficou subjetivamente impregnado. A isto, misturam-se ainda a identidade e a memória-afetiva do sujeito que não está ligada somente às recordações de um passado longínquo. Certamente e com grande notoriedade, as lembranças da infância têm um importante papel na construção dos nossos afetos do presente, mas determinadas

vivências e detalhes cotidianos permanecem como marcos inscritos subjetivamente em nossas lembranças. Também por eles desenvolvemos afeto. Na Deriva, podemos contar histórias particulares para nós mesmos, os detalhes são dispositivos que acionam as recordações e relembram narrativas passadas ou projeções de narrativas futuras. O perder-se proposital é embarcar em um conto particular e o espaço urbano propicia esta possibilidade, conforme reconhecem Crivelli e Benjamin:

A partir, pelo menos do conto de Edgar Allan Poe⁴⁰, a metrópole constitui um universo imensamente rico e estimulante, em perene metamorfose, cativante, cheio de mistérios e fascínio, reservatório inexaurível de histórias, equivalente contemporâneo do bosque em que se perderam por séculos os protagonistas de contos e fábulas. A referência ao bosque e às fábulas, inclusive, está longe de ser casual: retomando uma frase famosa de Walter Benjamin, poder-se-ia dizer que "não achar o caminho numa cidade pode ser desinteressante e banal. Requer apenas ignorância. Mas se perder numa cidade - como alguém poderia se perder numa floresta - requer outro tipo de preparação". (BENJAMIN *apud* CRIVELLI VISCONTI, p.15.)

No texto de Jacopo Crivelli Visconti, no qual o autor dedica um capítulo exclusivamente ao tema do registro, a deriva é colocada também como um espaço de relato, de narrativa. Tendo em vista essa perspectiva, apresentamos no subcapítulo seguinte uma narrativa escrita da experiência, tecida sob o nosso ponto de vista e que procura deixar emergir um relato subjetivo e intuitivo, expondo associações, devaneios, poéticas e formulações de sentidos diversos. Também, é apresentada uma narrativa visual para que o próprio leitor possa apreender os fragmentos registrados, e, a partir das sugestões oferecidas pela combinação entre texto e imagem, tramar seus sentidos particulares. Outros desdobramentos, como a produção plástica de gravuras a partir das imagens colhidas, serão apresentados mais detalhadamente no *Capítulo 3: Os Devaneios transpostos plasticamente*.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: MAPEAMENTO DE REGIÕES E DE-
SENVOLVIMENTO PRÁTICO

No presente subcapítulo, são apresentadas de maneira mais objetiva as regiões, critérios e reflexões sobre os territórios escolhidos, bem como outras observações pertinentes. Em contraponto, são também apresentados alguns dos registros da experiência, trabalhados subjetivamente em forma de relato, fotografias e mapas. Conforme já esclarecido, as regiões são traçadas de acordo com memórias-afetivas, sendo que a escolha não é meramente ao acaso, mas considera intuitivamente suas significâncias. Alguns bairros de Belo Horizonte, cidade natal e repositório de memórias, foram elencados como espaço para a investigação poética:

- Os bairros Santo Agostinho e Lourdes guardam memórias ligadas ao estabelecimento de uma residência e de trajetos corriqueiros para atividades diárias. Estes bairros se transformam ao longo da semana, passando da agitação cotidiana para o pacato vazio domingueiro.
- Os bairros Santa Tereza, Floresta e Colégio Batista revelaram segredos de uma Belo Horizonte que já se foi, mas ainda é. Guardam com generosidade construções antigas que remetem a um passado não muito distante em meio às atualizações dos tempos presentes. Locais onde se estabeleceram ateliês coletivos e a vida alegre de alguns bares característicos da cidade.
- O Padre Eustáquio seduziu com sua característica também de antiga BH que subitamente desvela horizontes montanhosos, sinos, pores-do-sol e um universo aparentemente interiorano na profusão da metrópole agitada.

A ligação destes locais, além da questão afetiva, é também a característica de serem bairros antigos, levantados na época da construção da cidade. Apesar de não intencional, a escolha de tal singularidade é acolhida com consciência: algo no antigo exerceu influência e cativou os sentidos. Ele é visto como uma **metáfora** de ruína, não em sua definição literal, que remete aos destroços e escombros, àquilo que não mais se habita, ao que se desfalece e se desfaz, mas compreendida como o passado que permanece materializado no presente e percebida como uma resistência dotada de historicidade. Tal resistência não rejeita e exclui o novo, mas é um passado que dialoga com o presente, existindo concomitante e paralelamente, e se sobrepõem, não se apagando, mas se somando:

É através do tempo e sua configuração no espaço da cidade que as histórias do vivido e do imaginado adquirem inteligibilidade. Imagens do tempo no tempo, imagens do espaço no espaço permitem a superação do risco da incompreensão e, portanto, da impossibilidade da vida coletiva. (BARROS, 2005, p.67)

Uma resistência que celebra a diversidade e, ao mesmo tempo, resguarda histórias identitárias, criando correspondências simbólicas. Dessa forma, carregada de memórias afetivas, compreendida como portadora de uma personalidade peculiar ligada ao passado que se

reconstrói constantemente no presente, e ao mesmo tempo, aberta e em permanente formação de novos significados e narrativas particulares e coletivas, Belo Horizonte foi o oceano explorado e apropriado pela Deriva que mais a frente será também descortinado em suas dimensões domésticas e que se desdobrará em obras artísticas. Sua escolha também foi motivada pela rede de memórias e “simbolicidades” que a capital carrega por si mesma. As cidades encerram marcas identitárias, ainda que estas surjam como desidentidades, como miscelânea de estilos e como descuidos, pois o território urbano em si é um símbolo que realiza em sua superfície tempos diversos. BH, como é chamada, vista em sua historicidade, revela narrativas diversas ligadas profundamente às concepções e ideais das sociedades que a habitam e a habitaram. A capital, mais do que ícone da primeira cidade brasileira planejada, foi o retrato de uma época no qual os ideais, desejos e crenças foram construídos com os traçados de suas ruas e avenidas.

La Plata e Belo Horizonte surgem em fins do século XIX, um tempo de invenções óticas, sonhos futuristas e novas realidades políticas com a instauração da república moderna, (...) vinculam-se às correntes urbanísticas do final do século XIX, desenvolvidas na Europa e Estados Unidos, que visavam realizar princípios de modernidade, higiene e beleza estética no espaço urbano. (BARROS, 2005, p.4 e 5)

A Belo Horizonte foi desvelada através de uma arqueologia de afetos que buscam a mistura de memórias pessoais com memórias coletivas, de tempos passados com tempos presentes, de singularidades e multiplicidades. Segundo a ótica da psicologia analítica, toda a bagagem histórica da humanidade é depositada no sujeito da atualidade, como sendo este resultado de tudo o que já foi vivido. A narrativa da terra natal é parte da *persona* que a compõe com suas particularidades e clichês. Podemos ser identificados enquanto brasileiros, mineiros ou belo-horizontinos. Enquanto belo-horizontinos, estamos ligados às montanhas, ao colonialismo, à modernidade, à religiosidade, à poesia, à rua da Bahia, ao bairro Floresta, à boemia, ao pão de queijo, ao cafezinho. Enquanto mineiros, estamos ligados ao ferro, ao minério, ao ouro, ao barroco, aos morros, ao queijo, ao doce de leite e às minas enganosas. Enquanto brasileiros, à colonização, aos portugueses, aos índios, à África, à escravidão, ao catolicismo, ao candomblé, aos rios, às praias, às montanhas, à natureza, ao futebol, à cerveja, ao sol, ao calor. Ainda que o sujeito nem sempre se identifique com tais características, àquele que viveu em Belo Horizonte sofrerá em menor ou maior medida, a influência destes clichês da cidade. Apesar de suas constantes transformações e contradições, o território belo-horizontino preserva memórias que se renovam ao longo das gerações.

Pisos e gradis servem como uma espécie de portal para um conteúdo simbólico que reflete a história de nossa cidade. Registrá-la gera um sentimento de orgulho regional e pertencimento. É como se nos definíssemos por meio da valorização de nossa memória. E, ao preservá-la e trazê-la à tona, enxergamos nossa identidade refletida naquilo que geralmente não vemos. (GRECO *apud* ARAÚJO *et. al.* 2016, p. 106)

A identidade urbana, em sua individualidade e coletividade é acessada através da Deriva. Ao viver o território e se apropriar simbolicamente de seus detalhes, o sujeito coloca alegoricamente

neste espaço a sua personalidade. Ao mesmo tempo, a identidade do espaço inscrita em suas marcas exteriores é também absorvida pelo sujeito. Memórias individuais passam a emergir em relação aos detalhes apropriados, histórias começam a ser criadas, ao passo que memórias coletivas também começam a se inscrever no imaginário do ser-navio. Ao ver memórias e identidades individuais refletidas naqueles espaços coletivos, também o afeto passa a fazer parte desta dinâmica. Assim, a cidade torna-se mais que simples território de passagem, torna-se aposento, torna-se familiar, torna-se uma Morada.

Não julgamos necessário apresentar um relato com todas as experiências vividas em todas as regiões percorridas. Um resumo das principais vivências ou uma colagem de várias delas poderá apresentar melhor o processo. De todo modo, é convocado um texto poético para narrar como este se deu. Assim, pedimos licenças ao leitor para abandonar certos rigores analíticos e derivar sobre as palavras.

JARDIM MONTANHÊS

Aeroporto Belo Horizonte - Carlos Prates

PADRE EUSTÁQUIO

MINAS BRASIL

VILA PUC

Esmu Escola de Musica

Google

381

R. Rosinha Sigaud

R. Belmiro Braga

R. Belmiro Braga

R. Rosinha Sigaud

R. Be...

R. Vila Rica

R. Vila Rica

Rua Apolo

R. Perdizes

R. Cananéia

R. Lorena

R. Des. Tinoco

R. Castigliano

R. Marcondes

R. Manhumirim

R. Ramos de Azevedo

Av. Dom Pedro II

Av. Dom Pedro II

Av. D...

R. Camilo de Brito

R. Cornélio Cerqueira

Rua Três Pontas

R. Pará de Minas

Rua Olinto Magalhães

Rua Três Pontas

R. Rio Pomba

R. Perdões

R. Padre F...

R. Padre Eustáquio

R. Padre Eustáquio

R. Riach...

R. Curupaity

R. Lorena

R. Carioca

R. Costa Sena

R. Itororó

R. Euler

R. Tui Tuiuti

R. Tuiuti

Rua Coronel José Benjamim

Rua Aquidaban

Rua Aquidaban

R. Vila Rica

R. Anchieta

R. Anchieta

R. Humaitá

Av. Pres. Juscelino Kubitschek

Av. Pres. Juscelino Kubitschek

Av. ...

R. Dom João Gaspar

R. Dom Luchinópolis

Carrefour Bairro

Av. Teresa Cristina

NARRATIVA DE PERCURSO: PADRE EUSTÁQUIO - DA
VEGETAÇÃO À NOITIDÃO

O ponto de partida é sempre um local incerto. Para alguns, ele pode ser preciso e exato, mas na Deriva, é difícil precisar onde de fato se inicia o trajeto poético do devaneio e onde a consciência ainda exerce seu domínio. De qualquer maneira, parece-nos que em algum dado momento uma janela se abre para o percurso introspectivo. Invadir as Moradas alheias com o olhar é sempre uma tarefa constrangedora. Afinal, quem deseja ser invadido pelo olhar do outro? Resguardamos nossas intimidades por detrás das grades, protegemos nosso íntimo neste local de recolhimento, que permissão temos então para atravessar a grade que nos é imposta? Pisamos no jardim e molestamos as flores com nossa curiosidade invasiva. Claro, não pisamos na literalidade. Quem pisa é nosso olhar e nosso moderno aparelho de registro visual que aponta seu canhão para o objeto de desejo. Tímidos, os botões não têm muita escolha a não ser se deixarem ser registrados.

A aventura tem início (mas ela já não havia iniciado?). Estranhamente, ela sempre começa antes de começar. Vamos descobrindo chafarizes alternativos. Cada detalhe é parte de uma paisagem maior. Uma mesma casa pode ser formada por todas as casas do quarteirão. E todas as casas do quarteirão podem se resumir em uma única casa. Nossos belos chafarizes, azuis, verdes, pretos, são regadores e hidrantes. Eles compõem uma complexa rede hidráulica que [só] existe em nossa abstração. Por que negligenciamos tanto estes objetos insignificantes? Pobres [seres] cômicos. Os hidrômetros se misturam com a teia vegetal da grama, rasteiros como ela. [H]eras e canos se fundem, e tudo torna-se duto. Dutos que integram essa rede imaginária. Os objetos estão conectados, as casas estão conectadas, a cidade está conectada. Mais que uma conexão invisível formada pelas águas que correm no sistema fluvial oculto pelo cimento, o ciclo contínuo parece não ser notado. As águas jorram pelas fontes, se espalham pelo terreno, regam o jardim com suas trepadeiras e evaporam para os céus. O céu deságua de volta água e seiva que o solo lhe oferece. Preenche novamente os dutos que em breve lhe devolverão seus fluidos. Uma fonte derrama sua seiva no chão. O sol a transforma em ouro e um pequeno córrego se forma na rua. Quem lhe concede o título de córrego é a nossa imaginação que com ele vai navegando até onde a vista alcança.

O caminhar segue lento. A rota não foi traçada senão pela imaginação. Alguns pontos são conhecidos, mas ao entrar em estado de devaneio, tudo parece novidade. O antes nunca visto é notado. O que guia os nossos passos é mais um instinto de busca do que um pensamento consciente. Os fragmentos que se desvelam a cada passo nos impelem a continuar. Os vislumbres do que vem mais adiante é que realiza as nossas escolhas. O olhar impera nessa trajetória. Ele constrói o caminho que seguiremos no momento que nos impulsiona para a esquerda e não para a direita. Pensar demais nos paralisa. Não há espaço para operações matemáticas de quanto o almoço custou ou quais foram os gastos de ontem. O encantamento só existe se nos comprometermos com a paisagem. Mas um estado de alerta se faz necessário pelas demandas do ambiente. Atropelamentos não são desejáveis, tampouco roubos. Um senhor simpático irá perguntar se somos estudantes de arquitetura. Um senhor não tão simpático irá nos acusar de ser funcionários do IEPHA analisando um possível

tombamento. Uma senhora vem a porta nos contar que mora naquela casa desde criança. Um jovem insiste para que entremos e vejamos a casa por dentro. Pessoas curiosas nos observam, mas nada falam. Às vezes oferecemos gratuitamente explicações para acalmar olhares aflitos. Outras vezes, fazemos comentários simpáticos sobre o edifício.

Retornando aos jardins fluídos, as heras fazem da água sua seiva e enérgicas, começam a brotar nos locais mais inóspitos. Insistentes como elas são, crescem nas rachaduras das paredes e nos buracos do chão. Os espaços esquecidos são onde reinam com plenitude, o abandono lhes convoca. Ao subir pelas barras das grades, elas dão vida ao ferro corroído, ornamento orgânico e ornamento mineral completam-se. Os arabescos inspiram-se nelas, as formas orgânicas criam ornatos. Mas os espinhos existem e persistem. Que paradoxo criam eles. Tal delicadeza de um singelo fio de planta se cobre de brutas agulhas perfurantes. Talvez não tão brutas, talvez não tão perfurantes, mas ainda assim. Como podem conviver de maneira tão serena? Por que se vestir de forma tão ríspida? A estes espinhos naturais, os arames vêm de encontro. As cercas-vivas perderam seu lugar de proteção na violência da cidade, agora usam-se cercas-mortas. Estas, ainda mais violentas, impõem distanciamento, são ameaçadoras. Acusam qualquer olhar de invasor, sequer tentam disfarçar. Cortantes e elétricas, estão prontas para ferir. Mas novamente uma contradição. A estes arames farpados e fios metálicos enroscam-se flores, folhas e heras. Se contemplamos suas silhuetas, é difícil distingui-las, formam um só corpo. Uma delicadeza sutil tende a unir-se e a emaranhar-se no rude e inflexível metal. Tão frágil são as pétalas das flores, e tão brutais são tais cercados.

E se em vez de curvilíneas folhagens, se unirem aos arames os gradis ornamentados? Os entrelaçados cordões de ferro podem cercar as volutas das barras enferrujadas, formando uma rede que afasta. Novamente opõem-se em sua forma, mas aproximam-se em sua função. Criam cercados e juntos, transformam a imagem. Portões e janelas se abrigam por detrás dos gradeados. Uma dinâmica se estabelece, oscilando entre o hostil e o convidativo, entre o rude e o agradável, entre o bruto e o delicado. E mesma toda a dureza dessas matérias está conectada ao ciclo contínuo do ambiente urbano. As cercas elétricas são também dutos condutores que conduzem a energia oculta, circulante na cidade. E, juntamente aos arames, ao se unirem aos arbustos e vegetações, parecem conduzir também o líquido orgânico.

Nessas duras e flexíveis divagações, outro elemento começa a surgir de forma repetida. Eis que como o pássaro inscrito que carrega a carta, nossa visão pousa sob as caixas de correio. Tão estáticas, mas tão aéreas. No branco pálido das paredes, emerge a forma do pombo-correio, emoldurado por suas pilastras e volutas. Parece voar para fora de sua gaiola em busca do destinatário por nós desconhecido. Ao mesmo tempo, aguarda com ansiedade a chegada de novas informações. Sua nobre função cada dia mais morre. O que serão destes carteiros alados quando finalmente ninguém mais enviar suas cartas? E o que serão dos nossos carteiros físicos, quando o

ar tornar-se o único condutor de notícias? Será que algum dia será assim? Mas, por enquanto, as pessoas ainda aguardam a chegada do passarinho verde. Ainda desejam que ele venha piar em suas portas. Pelo menos assim indicam os escritos tortos de tinta, acima do orifício na parede, por onde a correspondência deve entrar. Conciliando com o desejo de que suas Moradas sejam encontradas, os números são mantidos bem visíveis, pintados à mão. Mas será que desejam menos notícias os que deixam seu portal de cartas ser tomado pela vegetação? Será que temem maus agouros? Talvez temam serem visitados por corvos e não pombos. Temem o famoso *Never More* que repete o corvo de Poe. Seja como for, vistas por detrás da folhagem, essas casas de correio tornam-se ainda mais encantadoras. Algumas são verdadeiras casas para as boas-novas. Adornadas e com suas molduras vegetais, convidam nossa imaginação a enviar-lhes alguma correspondência. Que fiquem guardados em seu interior alguns segredos que não nos cabem.

Para finalizar o trajeto percorrido, longo por sua densidade e curto pela sua distância, somos obrigados a contemplar o céu. Seja por uma questão de necessidade luminosa que já se faz escassa e nos deixa com poucas escolhas, seja pelo encanto das cores que vão se desenhando acima de nós, é para ele que apontamos o olhar. O azul vaza pelas janelas em construção, contrapondo o laranja dos tijolos. Vai mudando suas tonalidades, passando para rosa e vermelho, até que o céu finalmente também se torna laranja. Enquanto o entardecer pinta o firmamento, seus reflexos podem ser notados nos vidros das casas. Janelas e portas banham-se com cores novas, e muradas se aquecem com os raios que deixam as últimas horas do dia. Silhuetas são vistas e os gradis colocados contra o céu adornam-no com arabescos e figuras geométricas.

Quando as lâmpadas incandescentes são finalmente acesas, sabemos que é o momento de se despedir. Da mesma maneira como se inicia, a Deriva se encerra de modo impreciso. Algumas vezes acreditamos que está tudo terminado, mas algo nos cativa tanto atenção que temos o ímpeto de, por mais alguns minutos, nos demorarmos diante daquela paisagem. E é frequente abandonarmos o local, regressando ao cais, mas o local não nos abandona, permanecendo longamente registrado na memória.

NARRATIVA VISUAL

Mensagens Aladas

Fontes

Clausúras.

CAPÍTULO 2:
A Cidade como Morada Expandida

"Os caracóis constroem uma pequena casa que carregam consigo". Assim "o caracol está sempre em casa seja qual for a terra para onde viaje"

Gaston Bachelard

INTRODUÇÃO

No capítulo anterior, foi proposta uma experiência com a cidade através da Deriva que busca explorar o lúdico e o simbólico, de modo a construir novos significados para o espaço urbano. No presente capítulo, tenta-se demonstrar como, a partir desta vivência, é possível percebê-lo como uma Morada simbólica que abriga, protege e constantemente evoca afetividades e identidades. Inicialmente nos debruçamos sobre a figura da casa a fim de investigar sua poética e os pontos em que ela se torna um lar, pois a Morada é o lar em seu caráter subjetivo e a pesquisa observa estas dimensões íntimas contidas na cidade. Deste modo, espaço urbano e casa tornam-se lar quando apreendidos através de três aspectos da dimensão íntima: memória, afeto e identidade. Aspectos estes que, em conjunto, formam a figura de abrigo. Elas tornam-se lar quando possibilitam ao sujeito encontrar refúgio em seu interior, e esta possibilidade é proporcionada pelas transformações de significados provocadas pela Deriva. Assim, serão apresentados alguns de seus imaginários que as associam com imagens de proteção, além de serem mostrados por perspectivas históricas, antropológicas, filosóficas e psicológicas. Em seguida, recorreremos aos conceitos de imaginação criadora e imagem poética de Gaston Bachelard em sua obra *A Poética do Espaço* e aos conceitos de *anima mundi*, *aisthesis* e *poiesis* do analista James Hillman no livro *Cidade e Alma* para abordar a possibilidade da Deriva de ativar dimensões íntimas do território. A fim de explicar os conceitos de Bachelard, são situados onde na trajetória do autor eles se localizam, uma vez que suas concepções no início e no final de sua vida são opostas. Neste projeto, crê-se que o processo de Deriva é um meio de dar alma à paisagem visível da cidade, é fruí-la sensivelmente e recriá-la metaforicamente com a imaginação, percebendo-a como uma extensão do lar. É nos apropriar de seus detalhes, desvelando nossa identidade, nossos afetos e nossas memórias.

Ao abordar a questão da memória-afetiva, tenta-se demonstrar que as recordações são formadas pela sobreposição de detalhes como marcos de uma vivência evocados no momento da Deriva, de modo que o território percorrido se torne repositório de marcos pessoais. Apontamos como o afeto exerce importante papel nestas escolhas. Neste sentido, a Deriva é apresentada como um processo de amplificação dos detalhes na qual outros significados podem ser descortinados. Desta maneira, a errância é exposta como um ato de criação artística: o próprio processo de imaginação criadora e de animar o mundo. Ao longo do desenvolvimento do texto e dos subcapítulos, outros autores e obras serão convocados para colaborar com nossos argumentos, como o livro *Minha Casa, Meu Paraíso*, do arquiteto espanhol Gustau Gili Galfetti, o texto do antropólogo José Guilherme Magnani, *De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana*, os artigos *Lugares que Habitam Lugares* e *Vejo Ruínas por Onde Passo, Crio Paisagens Quando me Desloco*, das artistas Luiza Peixoto Baldan e Beatriz Rodrigues Ferreira, respectivamente, entre outros.

Finalmente, iniciaremos a abordagem sobre a produção plástica a partir dessa vivência criadora que terá continuidade no próximo capítulo.

CASA, CIDADE E LAR: A MORADA

Para apreender a dimensão de casa na cidade, é necessário inicialmente definir o que é esta Morada. Por Morada, compreende-se a figura da casa atribuída de significados simbólicos: identidades, afetividades e memórias, ou seja, o *lar* é esta figura que desempenha o papel de abrigo. É importante distinguir os significados de *casa* e *lar*, ainda que na pesquisa, para maior conveniência, ambos sejam utilizados como sinônimos. Galfetti elucida bem a diferença entre eles e suas implicações:

A casa representa o local onde o habitante situa sua vida para a criação de um lar. É conveniente distinguir os conceitos de "casa" e de "lar". A educação e a prática da arquitetura giram, inevitavelmente, em torno das dimensões expressivas da arquitetura – desenhar casas – indo ao encontro da noção de lar. (...) dotar um domicílio com significado na medida do mundo. A questão que se coloca aos arquitetos é se o "lar" pode ser expressão arquitetônica. Talvez se trate de uma noção que tenha mais a ver com a psicologia, a psicanálise e a sociologia do que propriamente com a arquitetura. O lar é a habitação individualizada, uma expressão da personalidade e dos modos de vida. (GALFETTI, 1999, p.7)

Assim, a cidade como Morada-Expandida é encontrar através da Deriva seu aspecto íntimo de abrigo e conceder aos seus detalhes identidades, memórias e afetos. É difícil, no entanto, separar estes três elementos: eles estão entrelaçados de tal modo que um auxilia na composição do outro. É um desafio pensar em afeto sem memória, em memória sem identidade e em identidade sem afeto. Para memória e afeto, evocamos um quarto conceito: a memória-afetiva.. O afeto é característica fundamental para a noção do *lar*, sem o afeto, o apreço, a intimidade, a casa nunca poderá se tornar *lar*, da mesma maneira que a cidade nunca poderá se tornar Morada. A memória implica em intimidade, pois é sempre uma reflexão do sujeito consigo mesmo e com aquilo que lhe diz respeito e lhe afeta. Ainda que a memória seja coletiva, ela se refere a uma particularidade específica para um conjunto de sujeitos. Ela é preciosa. Só permanece na lembrança aquilo que foi forte o suficiente para deixar sua marca. Os detalhes são as partes significativas que a constroem: a recordação de um evento dificilmente será evocada por completo; o que cria o registro são os fragmentos significativos guardados. Eles dizem respeito ao sujeito em sua subjetividade e em sua intimidade.

Cada coisa tem "importância", na percepção de Whitehead. Ou, no sentido de Ortega, somente as coisas personificadas, individualizadas podem ser amadas. A reação estética nunca é um panteísmo vago, uma adoração generalizada da natureza ou mesmo da cidade. Em vez disso, ela é aquela vigilância agradável dos detalhes. (HILLMAN, 1993, p.24)

Não estamos dizendo que não hajam memórias negativas. Não importa se elas são positivas ou negativas, mas que elas deixaram suas marcas impregnadas fortes o suficiente para não serem apagadas. E a cidade é uma profusão de recordações sobrepostas, apagadas, reescritas, coletivas e individuais. O que conserva os rastros do tempo são suas fachadas através das inscrições contidas na face exterior. O sujeito pode evocar suas próprias memórias-afetivas, encontrando nos detalhes lembranças de suas primeiras Moradas. Ao mesmo tempo, pode evocar também correspondências com a memória coletiva que se descortina no espaço urbano. Correspondências das quais pode se identificar e se perceber como parte da narrativa escrita pela cidade, não através do seu passado e experiência direta, mas como pertencente a um enredo maior, mais amplo, múltiplo e progressivo

no qual seus tempos se fundem, "experiências emocionais: coisas que importaram para **você em sua própria** vida; coisas importantes para a **comunidade, sua história**. Temos memórias emotivas em nossas cidades através de parques históricos, estátuas de personalidades (...)".¹ Perceber que da mesma forma que é parte da tessitura da história do território, ele é também parte da tessitura de sua própria história. E notar a poética emergente da relação sujeito-espaço enquanto memória coletiva: "poética que não reduz a cidade a uma construção romântica e idealizada, mas que a explora como profusão de identidades, memórias, representações inscritas no tempo e no espaço."²

1 HILLMAN, 1993, p.39.
2 BARROS, 2005, p.67.

OS IMAGINÁRIOS DA CASA E DA CIDADE

Tanto a Morada quanto a cidade são imagens fortes que possuem significativa importância no universo simbólico do homem, ligadas por questões históricas psicológicas e filosóficas. A figura da casa aparece com frequência nas expressões culturais, seja nos mitos, nas poesias, nas artes plásticas ou nas ciências: “a essência do lar, na sua dupla função de espelho e suporte da psique do seu habitante, tem sido representada mais amiúde na poesia, literatura, cinema ou na pintura do que na arquitetura”³. O imaginário que orbita esta imagem tem origens arquetípicas, como bem o afirma Bachelard. Diversos analistas descrevem a imagem da casa como uma figura simbólica representativa: por vezes ela surge retratando o ventre materno que dentro do mundo físico é o espaço máximo de proteção do ser humano. É o local onde o ser tem todas as suas necessidades básicas supridas, e é envolto por um espaço quente e tranquilo, nutrido e amado, sem se separar do universo mágico e daquele que o protege. Em outros momentos, casa e cidade representam a própria imagem de mãe, “o ser, ora humano, em que eu abrigava meu corpo, não cedeu nada à tempestade. A casa se apertou contra mim, como uma loba, e por momentos senti seu cheiro descer maternalmente até o coração. Naquela noite ela foi realmente minha mãe”⁴. Imagem que se alterna entre a mãe biológica do inconsciente pessoal e a Grande-Mãe do inconsciente coletivo, a figura mitológica da mãe terra:

Erich Neumann estudou o sonho de um paciente que, olhando do alto de uma torre, via estrelas nascerem e brilharem na terra. Saíam do seio da terra; a terra não era nessa obsessão uma simples imagem do céu estrelado. Era a grande mãe geradora do mundo, que gerou a noite e as estrelas. No sonho de seu paciente, Neumann mostra a força do arquétipo da terra-mãe, da Mutter-Erde. (BACHELARD, 2008, p.52)

Outras vezes cidade e casa representam o próprio ser humano: seu corpo, o abrigo do espírito que encerra os mistérios divinos, a alma, local que concentra todas as subjetividades, “En un sueño de Artemidoro (...), una casa ardiendo simboliza la fiebre. El cuerpo humano es representado con frecuencia por una casa.”⁵. A casa também aparece retratando a psique humana: a superfície é a consciência em que estão os objetos, sentimentos e seres que podemos identificar, mas o porão é o inconsciente, onde se escondem os medos, os monstros ocultos, o desconhecido, os segredos lacrados. O próprio Bachelard dedica um capítulo ao porão enigmático. Descê-lo frequentemente traduz a imersão ao inconsciente. Da mesma maneira, o imaginário da cidade antiga muitas vezes retrata a mente humana. Quando o porão se torna um sítio arqueológico com objetos místicos caracterizando as ruínas de uma civilização antiga, ele pode ser visto como o contato com o lado mais profundo do inconsciente. O analista C. G. Jung relata diversos sonhos em que descia às profundezas de sua casa e lá encontrava vestígios arqueológicos os quais interpretava como os conteúdos primitivos de sua mente. Ele mesmo desejou construir uma casa física para representar suas questões subjetivas, um espaço somente seu para abrigar BACHELARD, 2suas reflexões:

3 CALFETTI, 1999, p.7.
4 BACHELARD, 2008, p.61
5 JUNG et al, 1966, p.78.

Jung sentiu necessidade de “apoiar em terra firme [suas] fantasias e os conteúdos do inconsciente”[apud Memórias, Sonhos e Reflexões]. Comprou um terreno na margem superior do Lado de Zurique e iniciou a construção daquela que ficou conhecida como a Torre de Bollingen.(...) até 1955 Jung adicionaria novas estruturas, sempre com o intuito de representar na pedra aspectos de suas vivências. (CAVALCANTI, 2009, p.52)

Segundo as perspectivas filosóficas, uma das razões do desenvolvimento das cidades foi a estratégia de união de forças. A teoria do *Contrato Social* segundo Thomas Hobbes⁶ e John Locke afirma que os homens se conectam por uma necessidade de se proteger e estabelecer a ordem. Sigmundo Freud afirma que o advento da cultura e da sociabilidade humana – características citadinas – são necessidades para “(...) regular as relações dos homens entre si e, em especial, a divisão de bens”⁷ e que o sujeito abre mão de sua condição de total livre arbítrio para se unir em sociedade e se submeter às regras sociais para proteger a si e seus bens. O surgimento do espaço urbano na Idade Média se deu dentro dos fortes e castelos, onde era possível se estabelecer sem constantes ameaças de saques, roubos e violências, pois o território externo era “bárbaro e sem leis”. Esta proximidade permitiu também a comunicação e o desenvolvimento do comércio, fomentando laços de conexão entre habitantes e o espaço público habitado.

(...) seja como aglomerado fortificado escondido atrás das muralhas, seja como espaço das transações mercantis e de uma sociabilidade compartilhada – passando por sua configuração metropolitana industrial / modernista e disciplinadora, até chegar na versão atual das grandes metrópoles espetaculizadas pelo consumo (...)(BARROS, 2005, p.10).

A *pólis* grega foi por muito tempo considerada exemplo de democracia e administração pública, mais uma vez características ligadas à ideia de defesa da população e de seus interesses. A noção de democracia (*demokratia*, de *demos*, povo e *kratos*, poder) também se originou na Grécia. Os membros da *pólis* elegiam seus representantes para protegerem seus direitos e estabelecerem a ordem na cidade.

É possível afirmar segundo Argan (1992) que desde a Antiguidade as cidades se constituem como sistemas de informação e comunicação, posto que ordenam a vida e desempenham, junto a seus cidadãos, uma função pedagógica e ideológica de ordenar sentidos, criar coerências entre premissa e realidade. (BARROS, 2005, p.13)

Mitologicamente, o paraíso é a grande representação simultânea do ideal da casa-cidade. É para o homem a realização do sonho de proteção total, o regresso ao ventre, “(...) como Adão e Eva caminhavam no Éden. Aquele jardim é, na imaginação, o lugar primordial da nostalgia, que inconscientemente retorna em todos os sonhos de utopia”⁸. No livro *Minha Casa, Meu Paraíso* de Gustav Galfetti, são narradas as consumações físicas de alguns ideais de casas-paraísos que foram

6 CAVALCANTE, 2017.
7 FREUD, 2011, p.37.
8 HILLMAN, 1993, p.57.

levados ao extremo por seus proprietários. Estas casas-paraísos, mais que monumentais construções arquitetônicas, são para Galfetti representações poéticas e subjetivas:

O lar é uma condição complexa e difusa, que integra memórias, imagens, desejos, temores, passado e presente; comportando um conjunto de rituais, ritmos pessoais e rotinas quotidianas, que constitui reflexo do habitante, dos seus sonhos, esperanças, dramas e da sua própria memória. O cenário em que nossos dias decorrem constitui um autorretrato a três dimensões. Como escreveu o poeta francês Noël Arnaud: "Sou o espaço onde me encontro (...)"⁹ (GALFETTI, 1999, p.7)

Psicologicamente, a identidade coletiva e a sensação de pertencimento confortam o ser humano. Ser parte de um grupo de iguais traz a sensação de segurança ao sujeito. Como é possível perceber, casa e cidade ocupam um papel significativo na história e nas representações humanas, e são frequentemente associadas às noções de proteção, memória, afeto e identidade: "ela é corpo e alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser 'atirado ao mundo', como o professam os metafísicos apressados, o homem é colocado no berço da casa"¹⁰. O imaginário que paira sobre as duas figuras nos auxilia a desvelar significados ocultos que as ligam às características de lar. É este imaginário do lugar de repouso e intimidade que nossa Deriva almeja ao ver as grades como objetos de proteção e afeto, ao perceber os fios elétricos como canais que interligam a cidade, ao pensar as caixas de correio como repositórios de boas notícias e as fachadas de prédios e edifícios como a extensão do nosso corpo e memória, etc..

9 Pode não ser mera coincidência, mas a mesma citação do poeta aparece no livro de Bachelard.
10 BACHELARD, 2008, p.26.

Há um cio vegetal na voz do artista.
Ele vai ter que envesgar seu idioma ao ponto
de alcançar o murmúrio das águas nas folhas
das árvores.
Não terá mais o condão de re fl etir sobre as
coisas.
Mas terá o condão de sê-las.
Não terá mais idéias: terá chuvas, tardes, ventos,
passarinhos..
Nos restos de comida onde as moscas governam
ele achará solidão,
Será arrancado de dentro dele pelas palavras a
torquês.
Sairá entorpecido de haver-se.
Sairá entorpecido e escuro.
Ver sambixuga entorpecida gorda pregada na
barriga do cavalo-
Vai o menino e fura de canivete a sambixuga:
Escorre sangue escuro do cavalo.
Palavra de um artista tem quwe escorrer
substantivo escuro dele.
Tem que chegar enferma de suas dores, de seus
limites, de suas derrotas.
Ele terá que envesgar seu idioma ao ponto de
enxergar no olho de uma garça aos perfumes do
sol.

Manoel de Barros

BACHELARD E HILLMAN: A IMAGINAÇÃO ALMÁTICA

BACHELARD E A PSICOLOGIA

As razões pelas quais recorreremos timidamente à psicologia fundada por C. G. Jung se devem às relações desta com a obra de Gaston Bachelard. Fica claro que o autor de *A Poética do Espaço* bebe diretamente da teoria junguiana, e à medida que se aproxima da maturidade física e filosófica, estas referências se tornam cada vez mais recorrentes: “Bachelard utilizou, de modo pessoal, a psicanálise: criticou aspectos fundamentais da doutrina freudiana e aproximou-se das teses de Jung”¹¹. Ainda que Bachelard sabiamente refute a análise psicológica da imagem poética, não se abstém de realizar comparações à psicologia no que diz respeito em especial à sua dinâmica psíquica, comunicabilidade, potência poética e, principalmente, às suas características arquetípicas. Conforme afirma Maria Paula Perrone em seu artigo sobre a imaginação criadora, no qual analisa justamente a proximidade entre os dois autores: “É preciso não perder de vista o mais profundo do psiquismo, onde germinam as imagens: Bachelard encontrou em Jung a noção de **arquétipo** e de **inconsciente coletivo** para embasar suas concepções acerca do psiquismo e da origem da imaginação criadora.”¹². Conteúdos arquetípicos segundo a psicologia analítica são imagens primordiais da psiquê humana. O conceito criado por Jung define a camada mais densa do inconsciente. Ele separa duas formas de inconsciente: o coletivo e o individual. Os arquétipos são componentes do inconsciente coletivo comuns a todas as pessoas, independente da idade, sexo, religião, cultura, classe social, pois compõem a estrutura do nosso código de funcionamento psíquico.

(...) trata-se da manifestação da camada mais profunda do inconsciente, onde jazem adormecidas as imagens humanas universais e originárias. Essas imagens ou motivos, denominei-os *arquétipos* (...) Essa descoberta significa mais um passo à frente na interpretação, a saber: a caracterização de *duas camadas no inconsciente*. Temos que distinguir o inconsciente *pessoal* do inconsciente *impessoal* ou *supra-pessoal*. Chamamos este último de *inconsciente coletivo*, (...) (JUNG, 2013, p. 77)

Já o inconsciente individual é formado pelas lembranças de cada pessoa e diz respeito ao sujeito em sua individualidade que sofre influência do meio externo em que vive: o contexto familiar, a religião, a cultura, as condições socioeconômicas e toda a sua história de vida. Para Bachelard, a Morada é uma destas imagens que carregam um significado ímpar e profundo com raízes no inconsciente coletivo do homem e que evocam a imaginação e o sonho:

É preciso tocarmos na primitividade do refúgio. E, além das situações vividas, descobrir situações sonhadas. Além das lembranças positivas que são materiais para uma psicologia positiva, devemos reabrir o campo das imagens primitivas que foram talvez os centros de fixação das lembranças deixadas na memória. (BACHELARD, 2008, p.47)

Através desta visão, é possível perceber a cidade como Morada quando a recriamos

11 PESSANHA in: BACHELARD, 1978, p. X.

12 PERRONE, [S/D], p.3.

significativamente através da Deriva e, assim, tocamos no seu imaginário de abrigo. A vivência oferece a possibilidade de criar situações sonhadas que condensam memória pessoal e coletiva, sonho e realidade. No entanto, tal qual o autor, não é intenção realizar análises psicológicas que apontem para sintomas de transtornos psíquicos ou para causas e consequências visíveis quando os dois campos, artes e psicologia, são aproximados nesta pesquisa.

C. G. Jung disse aliás com toda clareza: seguindo os hábitos de julgamento da psicanálise, "o interesse se desvia da obra de arte para se perder no caos inextricável dos antecedentes psicológicos, e o poeta se transforma num caso clínico, um exemplo que traz consigo um número determinado da *psychopathia sexualis*. (...)". (JUNG *apud* BACHELARD, 2008, p.15.)

Antes, os conceitos consonantes são utilizados para explorar possibilidades mais profundas dos objetos que nos cercam e para dar valor as lógicas e racionalidades provenientes do inconsciente sem negar a objetividade e a coerência necessárias para a construção de pensamentos fundamentados.

A IMAGEM POÉTICA E A IMAGINAÇÃO CRIADORA DE BACHELARD

Falemos, então, dos conceitos de imagem poética e de imaginação criadora para Bachelard. Ao analisar suas obras e teorias, é importante levar em consideração qual contexto e momento de seu percurso estão sendo deslocados. Gaston Bachelard evoluiu seu pensamento sobre a ciência e a imaginação ao longo dos anos, mudando de opinião e algumas vezes contradizendo a si mesmo, mas sempre lapidando suas ideias. As compreensões do autor em seus primeiros escritos e no final de sua vida sofreram várias alterações. O recorte aqui tratado refere-se aos seus últimos anos, quando Bachelard se retira da ciência racionalista para a epistemologia da criação subjetiva. O autor e suas obras são geralmente identificados em duas fases distintas, a primeira na qual "(...) **ciência e poesia** aparecem como dois mundos distintos que deveriam ser mantidos separados em benefício da objetividade científica"¹³, e a segunda na qual vê a imaginação criadora como forma de conhecimento profundo e o racionalismo como um obstáculo para a construção poética:

Esse Bachelard "diurno" voltado para a consciência da racionalidade e orientado para a filosofia da ciência, preocupou-se em clarificar os conceitos das grandes conquistas científicas do século XX (como da teoria da relatividade generalizada, da física quântica, das geometrias não-euclidianas) e delas extrair consequências filosóficas.

De 1937 em diante, cada vez mais atraído pelo imaginário poético, abre-se para o estudo da **imaginação**, que passa a valorizar como uma forma de apreensão e recriação da realidade. Escreve muitos trabalhos relativos a essa questão, que amplia para o sonho, o devaneio, sua relação com os elementos. (PERRONE, S/D, p.2).

A noção de imagem poética, imaginação criadora e os demais conceitos tratados na pesquisa, devido ao seu teor abstrato, exigirão do leitor certo nível de subjetivação. É necessário que ele se deixe levar pelo sensível e que se abra para o devaneio para que possa existir a comunicação: "É sempre assim: os centros de devaneio bem determinados são meios de comunicação entre os homens do sonho com a mesma segurança que os conceitos bem definidos são meios de comunicação entre os homens do pensamento"¹⁴. Aqui, falamos para os homens dos sonhos. São estes que poderão sonhar com a Cidade-Morada.

A busca do lúdico pela Deriva no ambiente concreto e duro da cidade é a busca por imagens poéticas neste território. A imaginação criadora acontece na Deriva quando são atribuídos novos significados aos detalhes urbanos, percebendo suas potencialidades alegóricas. Quando os cercados se enchem de flores e não podem mais serem vistos somente como defesa contra o externo, quando as ruínas falam de esperança e não de destruição, quando as fissuras e os descascados das fachadas falam da condição efêmera do ser, quando um reles medidor hidráulico se torna uma fonte que conecta a cidade. A imagem poética emerge nestes detalhes deslocados e ressignificados individualmente e resulta do processo de criação artística e investigação do espaço. Entendemos por imagem poética não necessariamente o registro visual, mas as múltiplas maneiras de expressões estéticas, como a literatura, as artes plásticas, o teatro, a música, entre outras. Esta figura para Bachelard

13 PERRONE, S/D, p.2

14 BACHELARD 2008, p.56.

assemelha-se ao significado de arquétipo: se encontra não na superfície da consciência, mas nas regiões mais profundas do inconsciente, na fatia que é comum a todos os seres humanos e em suas sensibilidades. "Quando, no decorrer de nossas observações, tivermos que mencionar a relação de uma imagem poética nova com um arquétipo adormecido no inconsciente coletivo, será necessário compreendermos que essa relação não é propriamente *causal*"¹⁵. A sua comunicabilidade, de acordo com o autor, se justifica justamente pela capacidade de tocar uma região comum de quem a contempla. Esses processos são autônomos, naturais e não racionais – conforme a compreensão corrente de racionalidade, que a coloca somente dentro da mente consciente. Segundo Bachelard, essa figura repercute no interior de seu receptor e tem ressonâncias tais que ele se sente ligado a ela como se esta lhe pertencesse em alguma esfera: "Acontece um encontro da alma do autor, através da obra, com a alma do receptor, já que é a alma universal que está ali presente"¹⁶, "Trata-se, com efeito, de determinar, pela repercussão de uma única imagem poética, um verdadeiro despertar da criação poética na alma do leitor"¹⁷. Para o arquiteto urbanista Kevin Lynch, autor de *A Imagem da Cidade*, "imaginabilidade" é a palavra que caracteriza a comunicação entre a imagem e seu observador: "Isso nos leva à definição daquilo que poderia ser chamado de *imaginabilidade*: característica, num objeto físico, que lhe confere **alta probabilidade** de evocar uma **imagem forte** em **qualquer observador** dado"¹⁸. A definição de Lynch se refere às imagens da cidade que comunicam aos seus transeuntes, mas percebemos como este conceito se aproxima da percepção bachelardiana da comunicabilidade da imagem poética. Esta comunicabilidade do urbano é o que investiga a Deriva.

Para Bachelard, o *logos* científico inibe a verdadeira elaboração de uma imagem singular, a mente racional não permite que os conteúdos inconscientes sejam tocados. Conforme veremos novamente mais a frente, tanto para Bachelard quanto para James Hillman, o processo de criação está ligado à sensibilidade. A *aisthesis* está enraizada na percepção orientada pelo coração e não pela objetividade: "pouco a pouco, esse método, que tem a seu favor a prudência científica, pareceu-me insuficiente para fundar uma metafísica da imaginação"¹⁹. O ponto de vista perseguido nesta pesquisa é compartilhado também pelo poeta Manoel de Barros e convocado com frequência ao longo do percurso textual da dissertação. Com despojamento e simplicidade, ele consegue criar em seus leitores uma diversidade de figuras poéticas. O autor parece materializar em suas poesias as compreensões do fazer artístico bachelardiano.

15 BACHELARD apud PERRONE, [S/D], p.7.

16 PERRONE, [S/D], p.8.

17 BACHELARD, 2008, p.7.

18 LYNCH, 2011, p.9

19 BACHELARD, 2008, p.3.

"8. Não é por **fazimentos cerebrais** que se chega ao milagre
estético senão que por **instinto linguístico**".

Manoel de Barros
(2004, p.81)

"Esses **impulsos linguísticos** que saem da linha comum da
linguagem pragmática são miniaturas do impulso vital."

Gaston Bachelard
(2008, p.11)

A imaginação criadora na visão de Bachelard é como se dá o *logos* poético, é a maneira de racionalidade pela qual se formam estas imagens. Parecem existir para o autor duas formas de racionalidade distintas: o *logos* científico, que orienta as ciências do saber como a filosofia, a psicologia, a biologia, a física, etc., e o poético, que orienta as criações artísticas em todas suas esferas. Ele afirma que, enquanto as ciências ocupam-se em realizar suas pesquisas na esfera da consciência, as construções artísticas racionalizam principalmente no terreno subjetivo. Esta imaginação seria, então, através do sensível, do coração, um modo de elaboração proveniente do contato do artista com as reminiscências arcaicas que possibilitaria a concepção de imagens singulares que dialogam antes com os sentimentos dos espectadores do que com sua mente lógica. "Mas a imagem atingiu as profundezas antes de emocionar a superfície"²⁰. Ela atinge, primeiramente, o inconsciente para depois ser compreendida e apreendida pela consciência. Na pesquisa, acredita-se que exista uma lógica intuitiva que pode dar forma e conteúdo aos objetos do mundo, aos detalhes do espaço urbano. Acreditamos que imaginar é uma maneira de significar, de criar valor e desta forma construir identidades, portanto, abrigos simbólicos. A Deriva é o estado simultâneo de *aisthesis* e *poiesis* e de fruição e criação, justamente pelo seu componente de errância e reinvenção do imaginário urbano. Assim, a Deriva estimula a imaginação criadora ao possibilitar novos significados para o espaço, não através do pragmatismo lógico, mas através de processos intuitivos. Com isso, no entanto, não negamos a objetividade, não negamos a necessidade da consciência racional que transforma o apreendido e ressignificado pelo inconsciente em discurso objetivo. Ambos os *logos* colocados pelo autor, o poético e o científico, alternam-se constantemente, se influenciam e se alimentam. Bachelard apresenta-os na maior parte das vezes em oposição, mas, na pesquisa, eles são pensados em comunhão. Para o autor, a única maneira de se analisar os processos poéticos e suas realizações é através da fenomenologia, através de uma análise de como essas figuras são percebidas pelo sujeito, de como o tocam, através da busca de sua primitividade e de sua essência e dos conteúdos arquetípicos que carregam: "Só a fenomenologia - isto é, a consideração do *início da imagem* numa consciência individual - pode ajudar-nos a reconstituir a subjetividade das imagens e a medir a amplitude, a força, o sentido da transobjetividade da imagem"²¹. Quando os detalhes da cidade são vistos sob a perspectiva sugerida pelo autor, possibilita-se o aflorar de figuras singulares de grande comunicabilidade que emergem da imaginação criadora. Não vemos paisagens ou objetos pelo que realmente são objetivamente, mas através do modo como são percebidos. Contemplá-los demoradamente, se debruçar sobre sua composição, e investigá-los poeticamente são parte de um processo de amplificação, de explorar as potencialidades da imagem e suas repercussões psíquicas transformadoras do e no sujeito.

A imensidão foi aumentada pela contemplação. E a atitude contemplativa é um tamanho valor humano que dá uma imensidão que um psicólogo teria toda a razão em declarar efêmera e particular. Mas os poemas são realidades humanas; não basta referir-se a "impressões" para explicá-las. É preciso vivê-las em sua imensidão poética. (BACHELARD, 2008, p.214)

20 BACHELARD, 2008, p.7.

21 *Ibidem*, p.3.

Coincidentemente ou não, a amplificação é também um método de análise que consiste em explorar e ampliar uma imagem trazida pelo paciente, investigando seu teor simbólico e suas representações. Em se tratando da cidade, esta é a lógica do método de Deriva: dar vazão as possibilidades subjetivas do espaço, ampliando seus detalhes e conferindo-lhes significados metafóricos, pois como "Dizíamos mais acima (...) o minúsculo é a morada da grandeza"²². A atribuição de novos significados para os fragmentos urbanos apreendidos tem como objetivo a apropriação e a transformação simbólica do espaço, de modo que aquele território se torne mais do que simples paisagem citadina, mas uma Morada expandida, reconhecida, cultivada e detentora de recordações e afetividades.

22 *Ibidem*, p.172.

HILLMAN: ANIMANDO A CIDADE

Cidade e Alma é o tema do livro do analista James Hillman, que já citamos anteriormente com certa frequência. O autor apresenta o mundo como um paciente, personifica sua imagem e percebe as crises globais como sintomas psíquicos, assim como também o faz Freud em vários de seus livros: “Se o desenvolvimento da civilização possui tal... similaridade com o desenvolvimento do indivíduo... não se justificaria chegarmos ao diagnóstico de que... alguns períodos das civilizações – possivelmente toda a humanidade – tornaram-se neuróticos?”²³. Em um mundo doente, faz-se necessária a criação de abrigos contra as hostilidades globais. Talvez a questão da Casa-Cidade esteja emergindo como uma maneira de lidar com as atuais sensações de ameaça e agressividade. Hillman identifica o espaço urbano contemporâneo como o principal local onde a vida acontece e, por isso, como um espaço onde os problemas eclodem. O autor utiliza o conceito de *anima mundi*²⁴: devolver ao mundo sua alma, ou seja, perceber nele e nas coisas que o compõem sua alma e dar significado aos objetos inanimados que nos cercam. Este processo abstrato e subjetivo não deve ser considerado literalmente, mas, seriamente. Não se trata de crer, de fato e ao pé da letra, que uma casa sofre, mas de perceber que o sofrimento da casa representa mais do que seu estado coexistente de existir. O sofrimento da casa é um reflexo do universo que a cerca. O sofrimento da casa pode ser a ausência de cuidado com o espaço íntimo ou a ausência de tempo para o cuidado com o próprio corpo, pode ser a angústia pelas aflições constantes da vida ou a aceleração dos processos produtivos que adoecem os seres:

Qualificar um prédio de “catatônico” ou “anorético” significa examinar o modo como ele se apresenta, seu comportamento em sua estrutura descarnada, alta, rígida, magra, sua fachada envidraçada, frieza dessexualizada, sua explosiva agressividade reprimida, seu átrio interior vazio seccionado por colunas verticais. (HILLMAN, 1993, p.16)

Nesta pesquisa, procurar o sentido de casa nos detalhes da cidade é transferir-lhes a dimensão íntima, devolver à cidade um aspecto de sua alma e a possibilidade de abrigar, guardar e encantar. Na mesma linha que Bachelard, Hillman valoriza a criatividade e a imaginação. Aproximam-se do pensamento bachelardiano na medida em que considera a imaginação um processo essencial para devolver a sensibilidade ao mundo. Bem como o filósofo, percebe nos objetos suas raízes simbólicas. A *anima mundi* é como encontrar a imagem poética nas coisas do universo através da imaginação criadora. É senti-lo de forma imaginativa, percebendo-o com o sentido do coração. É vivenciar a verdadeira *aisthesis*²⁵, a experiência estética percebida pelo sensível: “Para esclarecer filosoficamente o problema da imagem poética, é preciso chegar a uma fenomenologia da imaginação. Esta seria um estudo do fenômeno da imagem poética quando a imagem emerge na consciência como um produto do coração, da alma, do ser do homem tomado em sua atualidade”²⁶.

23 FREUD apud HILLMAN, 1993, p.13.

24 Literalmente, mundo almadado. A palavra animar vem de alma, significa dar alma.

25 “No mundo antigo, o órgão da percepção era o coração. (...) A palavra em grego para percepção ou sensação era *aisthesis*, que significa, na origem, “inspirar” ou “conduzir” o mundo para dentro”. HILLMAN, 1993, p.17.

26 BACHELARD, 2008, p.2.

Para Hillman, estamos vivenciando o apocalipse global, e a ausência de alma no mundo e nas coisas é a sua morte. O estado patológico da cultura, das sociedades e dos seres é o reflexo dessa morte. Os mesmos elementos apontados pelo Situacionismo, por Careri e pelos demais textos que vêm sendo trabalhados são também indicadores da crise: “Qualificar o consumo de ‘maniaco’ refere-se à instantaneidade de satisfação, descartabilidade, intolerância para interrupção (consumismo), a euforia de comprar sem pagar (cartão de crédito) e o voo das ideias que se tornam visíveis e concretas nas revistas e anúncios de televisão”²⁷. A cultura do simulacro e da superficialidade, o consumo desenfreado que nunca é saciado, a velocidade incessante dos acontecimentos, a maneira utilitária como lidamos com os objetos, espaços e sujeitos ao nosso redor e a sociedade voltada para o espetáculo indicam a falta de poética na vida e no mundo. “Os dois grupos²⁸ compartilham o gosto pela investigação urbana, pela sensibilidade às transformações contemporâneas enquanto sintomas característicos de uma sociedade em mutação, por não dizer em decomposição”²⁹. Mas a visão do analista é de esperança diante da patologia mundial: é justamente graças à morte que pode ocorrer o renascimento, a devolução da alma: como uma reação à situação limite em que se chegou. Pensamos que perceber a dimensão de casa na cidade, de transformá-la simbolicamente em uma Morada expandida é uma maneira de animá-lo. É oferecer-lhe gentilmente uma alma sensível ao passo que nos deixamos ser tocados pelas suas banalidades efêmeras.

Na obra de Gaston Bachelard, somos apresentados a um estudo fenomenológico sobre a poética contida no espaço da casa, percebendo-a como detentora de signos importantes ao homem e comparando-a com alguns de seus elementos compositivos à imagens simbólicas como o ninho, a concha, a torre, o porão, entre outros. Já na obra de James Hillman, a cidade e seus elementos são analisados como objetos almadados que carregam um discurso sobre si mesmos e comunicam àquele que se dispõe a escutá-los com cuidado. A fenomenologia defendida por Bachelard e a *anima mundi* de Hillman são entendidas principalmente como estudos das essências das coisas e de como elas são percebidas no mundo. Para o primeiro, esta essência está ligada à imagem poética e a imaginação criadora. Já para Hillman, está ligada à *aisthesis*, fruição, e à *poiesis*, imaginação. Não é o fato concreto, o objeto físico descrito minuciosamente, mas os discursos implícitos que este objeto carrega, seus significados para além do literal e também, como ele e seus discursos afetam o sujeito, como são percebidos e repercutidos. Nesta pesquisa, a maneira como somos conduzidos na Deriva pelas ruas, avenidas, praças, jardins e becos é a maneira de se atingir a essência das coisas que para nós são significativas. Essa essência ligada à imaginação é a forma como reconstruímos memórias de locais antes desconhecidos, completando-as com nossas próprias recordações. A percepção íntima das coisas no mundo é como estes espaços nos falam de nós mesmos e como nossa identidade se mistura às propriedades e identidades de outrem. Como subitamente aquele território alheio nos pertence e preenche-se com nosso afeto. A maneira como o espaço público externo é percebido intimamente. E simultaneamente, como ele se revela abertamente em suas marcas, fachadas, calçadas,

27 HILLMAN, 1993, p.16.

28 Se referindo ao grupo situacionista de Debord e ao grupo Stalker, de Francesco Careri.

29 TIBERGHEN in: CARERI, 2013, p.17.

fos, fechaduras, jardins . Quando ele nos põe em estado de reflexão sem que se possa evitar de devanear sobre quem mora na casa, quem morou na casa, quando morou, por que morou... o que é, o que foi, por que foi, para que foi e talvez até, o que e para que será . Ambas, a fenomenologia de Bachelard e a *anima mundi* de Hillman, se baseiam na ampliação das percepções do mundo e na sua recriação. Valendo-se destes conceitos, a Deriva torna-se uma maneira de ampliar os detalhes e investigar as “domesti-cidades”.

CASA E CIDADE: MORADA EXPANDIDA

A DIMENSÃO DOMÉSTICA DA CIDADE

Comumente tomamos por princípio que os territórios públicos e privados são dois aspectos diferentes do espaço e que o íntimo não pode estar inserido no público, mas existe uma dimensão íntima no espaço coletivo. O gradil que delimita a fronteira entre eles é o mesmo gradil que simultaneamente os une, fazendo-os complementares e pertencentes a um mesmo território:

Ao demarcar um lugar, falam ao entorno, ao lugar mais amplo que ocupam; ao delimitar o espaço privado, o fazem inserindo-o no espaço público; ao colaborar para que a casa tenha um rosto, chamam a cidade para a conversa. Assim, se são linhas que estabelecem territórios domésticos, também são porosamente urbanas. (GOULART, 2014, p.265)

Nos capítulos *A imensidão íntima* e *A dialética do exterior e do interior* de sua *Poética do Espaço*, Bachelard nos apresenta como estes aparentes opostos formam uma mesma imagem poética, se complementam e se interpenetram. Ele une os dois mundos da mesma maneira que unimos os mundos domésticos e públicos da casa e da rua. O interior não existe sem o exterior, um é pressuposto do outro: "o exterior e o interior são ambos íntimos; estão sempre prontos a inverter-se, a trocar suas hostilidades"³⁰. O espaço íntimo guarda um imenso *cosmos* e quanto mais diminuto, maior o universo que o habita: "a miniatura se estende até as dimensões de um universo. O grande, uma vez mais, está contido no pequeno"³¹. Da mesma maneira, tudo que é público e externo encerra uma dimensão de intimidade que lhe é própria e todo detalhe deste território guarda um *cosmos* oculto. "Toda grande imagem simples revela um estado de alma. A casa, mais ainda que a paisagem, é 'um estado de alma'. Mesmo reproduzida em seu aspecto exterior, fala de uma intimidade"³². A afirmação de Bachelard neste trecho inevitavelmente remete à nota preliminar de Fernando Pessoa em *Cancioneiro* de que toda paisagem é um estado de alma e todo estado de alma pode ser representado por uma paisagem³³. Seja a casa, seja a rua, seja a paisagem, seja a cidade, o entorno revela as afetações da alma, suas sensações interiores. Os opostos não se excluem, se interpenetram. E, como já dito, é a dimensão íntima e doméstica que perseguimos, e ela se dá pelos detalhes que tem a potencialidade de evocar a memória-afetiva. Tal qual o autor se atém aos elementos do lar, pensamos no espaço urbano através de seus fragmentos considerando que estes são para o sujeito o que confere significado único à paisagem:

Limitando dessa maneira nossa pesquisa à imagem poética em sua origem a partir da imaginação pura, deixamos de lado o problema da **composição do poema como agrupamento de imagens múltiplas**(...) Portanto, **é ao nível das imagens isoladas** que podemos "repercutir" fenomenologicamente. (BACHELARD, 2008, p. 9).

Desta maneira, investigamos a cidade em seus signos, estruturas e representações. Não estruturas sociais e tampouco representações políticas, mas através de representações lúdicas e

30 BACHELARD, 2008, p.221.

31 Ibidem, p.165.

32 Ibidem, p.84.

33 PESSOA, 2002, p.3.

de estruturas poéticas. Bachelard fala da cabana, na cidade fala-se dos pórticos e alpendres. Bachelard fala do porão e do sótão, no cenário urbano pode-se falar dos chãos e telhados. Ele fala das gavetas e cofres, na cidade, das fechaduras. Fala-se das fontes com seus dutos invisíveis que abastecem os lares, dos jardins que perfumam as ruas e tecem tapetes para repouso nos gramados das praças, dos gradis que simultaneamente unem e separam os mundos internos e externos, protegendo a privacidade. O filósofo ensina: “todo espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa. (...) o ser abrigado sensibiliza os limites do seu abrigo”³⁴, o espaço urbano guarda sua característica contínua de casa em toda sua vasta amplitude encerra os elementos domésticos do lar, encerra nos detalhes as intimidades. Para Walter Benjamin, a cidade é a casa do *flâneur*, tal o nível de intimidade que o personagem estabelece com ela: “a rua transforma-se na casa do *flâneur*, que se sente em casa entre as fachadas dos prédios (...)”³⁵. O território assume uma domesticidade que, ao mesmo tempo, evoca constante mudança. A cidade como Morada-Expandida é mais que apreender os detalhes do entorno, mas ampliá-los e explorar sua cosmologia, se apropriar simbolicamente dos fragmentos através do fazer artístico, misturar memórias singulares à coletiva dos arredores, matéria urbana e plástica, e se tornar “território de passagem para a experiência”³⁶.

34 BACHELARD, 2008, p.25.

35 BENJAMIN, 2015, p.39.

36 BONDIA, 2002, p.19.

OS DETALHES E A INTIMIDADE

Ainda que se refira ao coletivo, a Morada contida na cidade é uma experiência íntima. Ela está ligada às memórias de amor pelo espaço, ao detalhe de um local desconhecido que tem o poder de evocar lembranças nostálgicas e projeções de felicidade. Esses fragmentos podem criar toda uma paisagem expandida daquilo que é, daquilo que já foi e daquilo que poderá ser, “com um detalhe poético, a imaginação nos coloca diante de um mundo. Desde então o detalhe prima sobre o panorama. Uma simples imagem, se nova, abre um mundo”³⁷. Quando notamos o ínfimo, não vemos apenas o pequeno, pois como diz Bachelard, a miniatura contém o imenso, a mente completa o território com a imaginação. É ele que poderá evocar o sentido íntimo da paisagem coletiva: o selecionado para representar aquilo que é valioso e que poderá assumir significados e afetividades individuais. Propomos, bem como o autor, expandir a miniatura, perceber o grande que nela existe pois “o macrocosmo e o microcosmo são correlativos”³⁸.

Para tratar das questões sobre as imposições contemporâneas na cidade, tal qual a velocidade e, sobre a sua visão através dos detalhes e particularidades, pensemos no texto do antropólogo José Guilherme Magnani em *De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana*. O autor apresenta uma reflexão sobre a análise etnográfica das grandes metrópoles como forma de superar as padronizações das “cidades globais” e a omissão de outras formas de uso destes espaços, que não as utilizações dominantes do mercado globalizado. É possível transportar este pensamento para a vida cotidiana dos trajetos “dominantes”, para os novos trajetos “descentralizados” da errância lúdica, a descoberta das outras formas de utilização da cidade.

37 BACHELARD, 2008, p.143.

38 Ibidem, p.176.

(...) não há uma, mas várias **centralidades** (Frúgoli, 2000) e, em vez de se procurar (em vão) um princípio de ordem que garanta a dinâmica da cidade como um todo, mais acertado é tentar identificar essas diferentes centralidades e os múltiplos ordenamentos que nelas e a partir delas ocorrem. (MAGNANI, 2002, p.8.)

Assim como Magnani propõe uma visão “de dentro e de perto” em relação às grandes cidades, pensa-se no processo de investigação através da Deriva dando enfoque ao micro que compõe o macro, ao fragmento que compõe o todo, à miniatura que contém o *cosmos*, ao detalhe que forma a ampla paisagem, aos significados individuais que constroem significados coletivos, às apropriações individuais de um espaço coletivo que possibilitam que ele se torne uma Morada simbólica. “Ademais, não é a obsessão pelos detalhes que caracteriza a etnografia, mas a atenção que se lhes dá: em algum momento, os fragmentos podem arranjar-se num todo que oferece a pista para um novo entendimento”³⁹. Ainda, quando a Morada contida nos detalhes citadinos é buscada, procuramos seu sentido oculto intrincado, procuramos ir além da superficialidade que institui a cultura contemporânea com seus processos de supervelocidade e produtividade, procuramos ir além do aspecto de cidades globais padronizadas para a “utilidade pública”. Ao buscar o sensível, o poético e o subjetivo, estamos indo contra a lógica da objetividade funcionalista do sistema capitalista. O novo lustroso é trocado pelo antigo enferrujado, o produto utilitário pelo poético inútil, “Ou seja: quando o ferro velho se torna para cada sujeito, ferro novo, novinho em folha, há um repertório de qualidades no qual a funcionalidade dos objetos cede espaço à intensidade dos efeitos gerados no observador, no interagente”⁴⁰. Desejamos o inútil, o banal, a perda de tempo, o gratuito, o ínfimo e o insignificante, pois é justamente neles que está contido um *cosmos* muito mais profundo. Esta “intensidade dos efeitos gerados no observador” é a repercussão da imagem poética de Bachelard. Conforme afirma Hillman (e tantos outros), o mundo está doente e a busca por acalenta-lo é oferecendo um prazer de fruição gratuito e sensível que toque seu íntimo.

39 MAGNANI, 2002, p.11
40 COULART, 2014, p.261

A CIDADE E A MEMÓRIA AFETIVA

No belo artigo *Lugares que habitam lugares*, Luíza Baldan narra sobre as casas nas quais habitou sob a perspectiva de sua infância, presenteando-nos com um imaginário onírico característico das crianças em que a imaginação transforma o mundo em um amontoado de objetos significativos e marcantes. As lembranças da autora confundem-se com as do leitor que poderá identificar situações semelhantes em sua própria infância. Através das recordações das casas e dos pequenos detalhes que as tornaram marcantes, acompanhamos o crescimento da autora, sua história, suas fases. Da infância à pré-adolescência, vemos a permissão para sair sozinha, e a conquista de um pouco mais de independência; a perda de privacidade no quarto compartilhado com a irmã, de volta a falta de independência; a tristeza da perda; a adolescência através dos livros de bruxaria até finalmente a vida adulta na sua própria casa, fora do berço familiar. O artigo vem somar força a nossa tese de que os detalhes são os marcos da memória: as descrições são feitas não pelo panorama total do espaço, mas pelos pequenos fatos e detalhes que deixaram seus rastros. Não é todo o apartamento com o número preciso de cômodos, os metros quadrados, a disposição dos móveis e os habitantes do lar, mas a pia azul e os azulejos de florezinhas no banheiro que às vezes se repetem; não é a cidade, o bairro, o prédio com seus vários andares e adjacências, mas os amigos em todos os andares; não é a casa com 5 andares, mas a sensação de imensidão naquele espaço amplo. Os parágrafos são construídos pelos fragmentos importantes de cada Morada, e estes bastam para representá-las, da mesma forma que os detalhes apreendidos na Deriva representam o território percorrido. Novamente, um micro pelo qual evocamos a imagem do macro. Os traumas, fantasias, as solidões, os esconderijos secretos e muito do texto de Baldan nos lembra as palavras de Bachelard que recorrentemente evocam as lembranças da infância e da primeira Morada – ainda que esta seja um apanhado de várias Moradas. A memória-afetiva está ligada às lembranças do primeiro lar em uma mistura das muitas casas que habitam nossas mentes, como diz a autora já no resumo de seu artigo:

Para demonstrar que a prática artística deriva do imaginário infantil, percorro a memória de forma ficcional para habitar novamente as casas em que morei. A experiência dessas muitas moradas impregnou em mim o costume de habitar, de me apropriar do lugar do outro, costume tal, que também se manifesta no trabalho fotográfico (...) (BALDAN, 2010, p.43)

Elas são reencontradas na cidade pelos devaneios: cada elemento que nos remete às situações vividas e aos espaços habitados na primeira casa se torna parte de uma nova memória. Eles são apropriados e se tornam marcos na memória individual. E seus significados fundem-se com nossas expectativas e desejos. Os tempos se fundem neste processo de devaneio. Memórias do passado revividas no instante presente e misturam-se com as projeções do futuro. O insignificante torna-se significativo pelo afeto que lhe é atribuído. Os detalhes agora refletem uma identidade, abrigam e acolhem simbolicamente. Nas recordações da infância, a casa ocupa um dos papéis de proteção. A criança não tem ainda a capacidade de defender-se sozinha e quem deve cumprir este papel são os pais e o lar. Enquanto somos crianças, devem existir sujeitos e espaços que nos protejam. E a

Morada primeira de todos os sujeitos será sempre o ventre da mãe. É o estado de proteção total que abriga o corpo: "A vida começa para o homem como um sono tranquilo e todos os ovinhos dos ninhos são bem protegidos. A experiência da hostilidade do mundo — e conseqüentemente nossos sonhos de defesa e de agressividade — são mais tardios. No seu germe, toda vida é bem-estar"⁴¹. Desta maneira, pensar em lar e no espaço primordial de habitação é considerar a proteção que ele um dia ofereceu e também refletir sobre o território da memória ligado ao que se passou de forma direta ou indireta. As Moradas que existem nos detalhes nostálgicos da cidade são estas recordações fragmentadas que na presente pesquisa se tornam *frames* fotográficos. Fragmentos sobrepostos que constroem linhas, hachuras, corrosões e oxidações nas gravuras. Eles são deslocados ao longo de textos em forma de palavras e imagens, para subverterem seus sentidos iniciais. Eles invertem as funções da matéria: transformam matriz em obra final e impressão em processo. E, em sua multiplicidade sobreposta, estes fragmentos deslocados assemelham-se à memória, em sua sobreposição de lembranças, temporalidades e contextos.

41 BACHELARD, 2008, p.115.

CIDADE E IDENTIDADE

Os três elementos constatados como componentes da formação do lar e da figura de abrigo são *memória*, *afeto* e *identidade*. Este último, constantemente evocado pela memória-afetiva, está igualmente ligado à questão dos detalhes. A memória e o afeto são parte da construção singular do sujeito. Magnani afirma que, para uma etnografia das cidades, é preciso perceber suas particularidades e as identificações nelas presentes. Conforme dissemos a cidade é local de construção de identidade, ligada também às narrativas pessoais e coletivas. A história é um componente essencial para a sua construção:

Nada é vivenciado em si mesmo, mas sempre em relação aos seus arredores, às sequências de elementos que a ele conduzem, à lembrança de experiências passadas. (...) Cada cidadão tem vastas associações com alguma parte de sua cidade, e a imagem de cada um está impregnada de lembranças e significados. (LYNCH, 2011, p.1)

Na cidade, os marcos que representam a narrativa coletiva do território como um todo e das diferentes comunidades que o compõem estão inscritos das mais variadas maneiras e nos mais variados detalhes. Desde o monumento tributo ao herói do passado ao edifício decadente de décadas atrás, “a cidade, então, é uma história que se conta para nós à medida que caminhamos por ela. Significa alguma coisa, ela ecoa com a profundidade do passado. Há uma presença de história na cidade”⁴². Ela contém elementos de uma identidade coletiva que nos pertence enquanto sujeitos habitantes daquele território e, ao mesmo tempo, de nossa própria identidade singular enquanto local em que nossas fábulas se desenrolaram. Habitar é narrar⁴³ e narrar é habitar. No momento que construímos narrativas para os detalhes capturados e os transformamos em símbolos, estamos também metaforicamente habitando-os e lhes impregnando de história. É a apropriação alegórica do território que nos faz identificar nele a nossa própria identidade:

Quando você se dá para os lugares, eles te devolvem você mesmo, quanto mais os conhece, mais os semeia com a colheita invisível de memórias e associações que estarão te esperando quando você voltar, enquanto novos lugares oferecem novos pensamentos, novas possibilidades⁴⁴. (SOLNIT, 2000, p.13)

Com sensibilidade, a artista plástica Beatriz Rodrigues Ferreira nos mostra como habita de diferentes modos a paisagem e como, no encontro com os fragmentos de casas diversas, ela passa a tornar essa paisagem seu habitat e também parte da sua identidade. O fragmento apresentado no artigo compõe uma obra em formato de carta na qual a autora discorre sobre lembranças da infância e mergulha nas relações memoriais da experiência nas estradas que fez parte da sua

42 HILLMAN, 1993, p.39.

43 FERREIRA, 2016.

44 “When you give yourself to places, they give you yourself back, the more one comes to know them, the more one seeds them with the invisible crop of memories and associations that will be waiting for you when you come back, while new places offer up new thoughts, new possibilities” (NA: tradução nossa).

formação⁴⁵, pois habitar é construir identidade. Residir em um território é inevitavelmente modificá-lo com nossa presença e, simultaneamente, nossa presença é modificada com o espaço. Como no livro de Galfetti ou como no capítulo de Bachelard, casa e cidade tomam as formas de seus moradores. Ao mesmo tempo, a identidade é um processo de construção: ela a todo instante está em formação e construindo sua individualidade, portanto, a identidade implica em tempo e memória. O inconsciente pessoal é baseado na história de vida do sujeito, em suas experiências, nos lugares que conhece, nas pessoas com quem tem contato, naquilo que deixou sua impressão. Vivências que compõem os elementos pelos quais nos identificamos. As lembranças fazem parte daquilo que reconhecemos como nosso e a identificação com o próximo e com o espaço cria laços e congruências.

A identidade relaciona-se também com a individuação. Novamente, chamamos os conceitos de Jung para nos auxiliar na compreensão de certos argumentos: individuação é um termo da psicologia analítica que refere-se à construção de uma identidade particular, ao crescimento e evolução do ser a fim de atingir suas potencialidades e separar-se do todo, percebendo-se enquanto indivíduo único com suas particularidades. Kevin Lynch, ao definir identidade, seja de um objeto, território ou sujeito, aponta como característica a sua diferenciação do todo:

Uma imagem viável requer, primeiro a identificação de um objeto, o que implica sua diferenciação de outras coisas, seu reconhecimento enquanto entidade separável. A isso se dá o nome de identidade, não no sentido de igualdade com alguma outra coisa, mas como o significado de individualidade ou unicidade. (LYNCH, 2011, p.9)

No entanto, ambos os conceitos nada tem a ver com individualismo. Enquanto o sujeito percebe-se como único, capaz de elaborar e compreender questões sobre si mesmo, percebe-se também como parte de um coletivo. Vê a si mesmo refletido no outro e o outro refletido em si. Compreende que sua identidade, mesmo com suas particularidades, está ligada ao coletivo e à construção cultural da qual faz parte. Isso faz crescer o sentimento de pertencimento, de empatia e alteridade, e, ao mesmo tempo, de unicidade, de particularidade e singularidade. A cidade, enquanto local de construção de memórias afetivas, permite que nos identifiquemos com os espaços e nos apropriarmos como marcos históricos de nossa própria história, assim também o afirma Lynch ao abordar a questão dos marcos na cidade:

As pessoas desenvolveram ligações muito fortes com essas formas claras e diferenciadas, tanto em decorrência do passado histórico quanto de suas próprias experiências. Cada cena é imediatamente identificável e traz à mente um turbilhão de associações. Há total harmonia das partes. O ambiente visual torna-se parte integrante da vida dos habitantes. (LYNCH, 2011, p.103)

A imaginação criadora dá vida a estes locais e aos territórios que evocam nossa psicogeografia. Quando podemos nos identificar com um novo espaço, estamos criando consciente

ou inconscientemente novas ligações baseadas em experiências pessoais passadas. A experiência e a memória se reconstróem constantemente a cada novo momento no ciclo constante das repetições. Através da imaginação criadora, fundem-se os tempos. Passado, presente e futuro são parte do mesmo instante "Então, os lugares onde se viveu o devaneio se reconstituem por si mesmos num novo devaneio. É justamente porque as lembranças das antigas moradas são revividas como devaneios que as moradas do passado são em nós imperecíveis"⁴⁶. O devaneio é a ação desse imaginar criativo. Ele busca dar alma aos detalhes do território e entregar-se ao devaneio, à Deriva, à fruição do entorno. O devaneio é deixar-se ser tocado no íntimo e, dessa maneira, permitir que a imagem poética emergja de uma sensibilidade interior, do coração. Ao notar a dimensão íntima e doméstica do espaço público e coletivo, é possível perceber como este nos pertence em nossa história e memória, em afetos e identidades e, também, como a ele pertencemos, como parte de um coletivo construtor de significâncias, lembranças e afetações. E assim, a cidade torna-se lar e abrigo e, ao mesmo tempo, tornamo-nos seus moradores e construtores de suas narrativas.

O DEVANEIO E A "PERDA DE TEMPO"

A transformação da cidade em Morada e a possibilidade de ver o espaço público como um bem individual e, ao mesmo tempo, como espaço íntimo e doméstico, implicam em processo de devaneio. Este é um conceito importante para Bachelard, o qual o autor lhe dedica inteiramente um livro, mas que não será tratado com a necessária delonga. O que selecionamos para afirmar nesta obra é que o devaneio exige tempo e, simultaneamente, é uma mistura de temporalidades. Ele condensa em si passado, presente e futuro. É o instante fugidivo do presente que guarda as lembranças do passado e ao mesmo tempo projeta os sonhos do futuro, "(...) é necessário mostrar que a casa é um dos maiores poderes de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. Nessa integração, o princípio que faz a ligação é o devaneio"⁴⁷. Embora sejam pensamentos que se inter cruzam em breves lapsos de tempo, em instantes, eles exigem que o sujeito perca seus segundos, seus minutos, suas horas e seus dias com o objeto de reflexão e exigem contemplação.

É o "perder tempo" da Deriva, que para além da sua função de resistência ao utilitarismo, é a possibilidade de fruição. Ele exige executar um deslocamento da realidade e da vida cotidiana e "trata-se de desfrutar daquilo que você percebe, de se deleitar com os atrativos que a cidade lhe oferece pelos sentidos"⁴⁸. Somente é possível se entregar ao devaneio quando rompemos com a realidade objetiva e nos permitimos vivenciar a apreensão subjetiva. O tempo é um elemento crucial neste estado de reflexão: a velocidade incessante do cotidiano é inimiga do devaneio. Ela urge eficiência. Conforme Hillman, o movimento é, na verdade, um "objeto" simbólico. A velocidade no pensamento racional tem sido relacionada com a ideia de desenvolvimento. Daí, o ímpeto da aceleração e da não "perda de tempo" que no modernismo ganhou força. O inútil e o insignificante neste trabalho tem importância, pois são justamente eles que corrompem a lógica utilitária, comercial e consumista do mercado e da indústria cultural da sociedade do simulacro. São a *flânerie* baudelairiana, a deriva situacionista, o banal dadaísta: "o fato de caminhar por suas ruas sem nenhum interesse em comprar ou gastar dinheiro, somente em vagar sem rumo, daqui até ali, porque sim, também é uma forma de deixá-las mais humanas, de rebelar-se contra as ordens que convertem todas e cada uma das interações humanas num processo econômico"⁴⁹. Flusser já anunciava em sua *Caixa Preta*⁵⁰ a dinâmica do consumo incessante que deglute e excreta, mas não absorve. Romper com este sistema utilitário do espaço urbano através da "perda de tempo", da sua apropriação simbólica e da sua ressignificação individual e do devaneio é resgatar a função transformadora do espaço e encontrar os significados perdidos e escondidos, encontrar os jardins secretos, "o de ver mais que desacerto no desacertado, e mais que ruína no arruinado"⁵¹.

47 BACHELARD, 2008, p.26.

48 LE BRETON, In: Diogo, 2017, p.2.

49 LE BRETON, In: Diogo, 2017, p.3.

50 Referência à obra *Filosofia da Caixa Preta*, do filósofo tcheco naturalizado brasileiro, Vilém Flusser.

51 LATERZA, 2002, p.12.

1. Em todo o momento de atividade mental acontece em nós um duplo fenômeno de percepção: ao mesmo tempo que temos consciência dum estado de alma, temos diante de nós, impressionando-nos os sentidos que estão virados para o exterior, uma paisagem qualquer, entendendo por paisagem, para conveniência de frases, tudo o que forma o mundo exterior num determinado momento da nossa percepção.

2. Todo o estado de alma é uma passagem. Isto é, todo o estado de alma é não só representável por uma paisagem, mas verdadeiramente uma paisagem. Há em nós um espaço interior onde a matéria da nossa vida física se agita. Assim uma tristeza é um lago morto dentro de nós, uma alegria um dia de sol no nosso espírito. E - mesmo que se não queira admitir que todo o estado de alma é uma paisagem - pode ao menos admitir-se que todo o estado de alma se pode representar por uma paisagem. Se eu disser "Há sol nos meus pensamentos", ninguém compreenderá que os meus pensamentos são tristes.

3. Assim, tendo nós, ao mesmo tempo, consciência do exterior e do nosso espírito, e sendo o nosso espírito uma paisagem, temos ao mesmo tempo consciência de duas paisagens. Ora, essas paisagens fundem-se, interpenetram-se, de modo que o nosso estado de alma, seja ele qual for, sofre um pouco da paisagem que estamos vendo - num dia de sol uma alma triste não pode estar tão triste como num dia de chuva - e, também, a paisagem exterior sofre do nosso estado de alma - é de todos os tempos dizer-se, sobretudo em verso, coisas como que "na ausência da amada o sol não brilha", e outras coisas assim. De maneira que a arte que queira representar bem a realidade terá de dar através duma representação simultânea da paisagem interior e da paisagem exterior. Resulta que terá de tentar dar uma intersecção de duas paisagens. Tem de ser duas paisagens, mas pode ser - não se querendo admitir que um estado de alma é uma paisagem - que se queira simplesmente interseccionar um estado de alma (puro e simples sentimento) com a paisagem exterior. [...]

Fernando Pessoa

SOBRE A PRODUÇÃO POÉTICA

7.

Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras.
Sou formado em desencontros.
A sensatez me absurda.
Os delírios verbais me terapeutam.
Posso dar alegria ao esgoto (palavra aceita tudo).
(E sei de Baudelaire que passou muitos meses tenso porque
não encontrava um título para os seus poemas. Um título que
harmonizasse os seus conflitos. Até que apareceu Flores do
mal. A beleza e a dor. Essa antítese o acalmou.)

As antíteses conçoçam.

Manoel de Barros

A dissertação se debruça principalmente sobre a representação simbólica da cidade como Morada expandida realizada de maneiras diversas: plasticamente pela elaboração de gravuras em metal, visualmente pelo registro fotográfico e a diagramação da dissertação e textualmente pela criação de narrativas poéticas. Neste processo de transformação da cidade em Morada, nos apropriamos do visível que a paisagem impõe. Como dizem os autores citados, criar é imaginar, é colocar sua alma nos objetos urdidos. Parte do processo de concepção é feito com o coração, com os sentidos sensíveis e subjetivos. Para esse visível, elaboramos narrativas. Dos mais diversos modos, as narrativas pessoais se misturam às narrativas explícitas e implícitas das fachadas urbanas. As memórias que delas se derramam condensam-se com nossa identidade. Apreendemos pistas do que lhes passou e nossa subjetividade completa a história. O enredo se descortina textual, visual e plasticamente. A imaginação criadora cria contos semi-imaginários. Permitimo-nos viajar pelos registros revivendo as lembranças da Deriva e derivando sobre eles. O leitor pode se perguntar qual a necessidade da transposição plástica dos signos criados? Há para nós, de fato, a necessidade de uma representação. A memória é rica e complexa, mas falha. A representação dos detalhes e sua captura são o *modus operandi* de interiorização da experiência vivida. A captura dos fragmentos elegidos ao longo da Deriva é uma forma de elaboração consciente dos conteúdos apreendidos pelo inconsciente e um modo de fazer emergir concretamente as significações. Mas a estratégia utilizada para essa captura, seja através da fotografia, seja através das artes plásticas, poesia, filosofia, música e etc., deve ser elegida pelo sujeito navio. Neste trabalho, opta-se pelo diálogo entre fotografia, gravura e artes gráficas. Desvelamos melhor este processo no próximo capítulo. Mas não podemos resistir em, mais uma vez, submeter o leitor a uma narrativa poética. Talvez iniciar nossa criação de Moradas nos detalhes ou simplesmente para “fazer vadiagem com letras”⁵².

52 BARROS, 2004, p.51.

3.

Não é por me gavar

mas eu não tenho esplendor.

Sou referente para ferrugem

mais do que referente para fulgor.

Trabalho arduamente para fazer o que é desnecessário.

O que presta não tem confirmação,

o que não presta, tem.

Não serei mais um pobre diabo que sofre de nobrezas.

Só as coisas rasteiras me celestam.

Eu tenho cacoete para vadio.

As violetas me imensam.

Manoel de Barros

NARRATIVA DE PERCURSO:
Construindo Moradas

"ver mais que desacerto no desacertado,
e mais que ruína no arruinado"

Moacyr Laterza

(2002, p.12)

Mais uma narrativa se inicia. Desta vez a de percorrer o território através das imagens registradas. Quero percorrê-las mais uma vez, quero percorrê-las infinitas vezes. Não me canso de andar com o olhar por estes lugares. De percorrer os becos, os meios-fios, as rachaduras, as ferrugens, os alpendres. Quero habitá-los, torná-los meus. Deixar que suas marcas profundas marquem meu coração. Se bem que... ele já ficou marcado. Não consegue se esquecer, não consegue ficar imune diante das imagens. Não sou eu quem cria as histórias, são elas que me contam suas narrativas. Me revelam baixinho no ouvido seus segredos mais íntimos. Talvez seja mais um diálogo meu comigo mesma o que elas possibilitam. *As imagens não falam por si, a não ser quando interrogadas.* Então, eu as interrogo. Faremos um interrogatório voraz. Quero conversar com vocês, imagens que me cativam. O que vocês querem me dizer? Porque insistem em me impregnar com suas formas patéticas?

Handwritten graffiti on the left wall, including a stylized symbol and a curved mark.

Large, bold, black graffiti characters on the right wall, including a stylized symbol and a curved mark.

*Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Parecem uma ferida aberta que lateja. Mas as acolho com amor, a ferida e a dor. Elas não são em vão, nada é. Nada é oco, nada é vazio: atrás da grade sempre um segredo vigia. Mas Caetano fala pra que rimar, amor e dor? Mora na filosofia... A esperança dessas portas que protegem e dessas plantinhas diminutas me comove. Elas sempre encontram seu caminho. Elas me ensinam a habitá-las. Elas me ensinam a sê-las. Meu retrato do artista quando coisa. Esse desejo de posse me motiva a criar. Não basta olhar, não basta contemplar. Essas figuras precisam entrar em mim, dentro do meu ser, preciso absorvê-las para devolvê-las em arte. Devoro com os olhos e não me canso de repeti-las. Nietzsche estava certo sobre o tal *Eterno Retorno*. Nada se esgota. Mas o que afinal são vocês? Quanto mais simples, mais soberbas. Pessoas pertencidas ao abandono me comovem: as coisas pertencidas ao abandono me comovem. Puxo por um barbante sujo umas latas tristes.*

Encontro casas nas janelas. Ou seriam nas grades? Será que no fundo o que vejo não são os lares de caracóis nessas volutas que se repetem? O pensamento é redondo. Ele viaja em círculos. Ou talvez em espirais. Mas o que são espirais senão círculos que se repetem infinitamente? Essas formas circulares me fascinam, esse *infinito circular*.

Quero habitá-las também. Vou construir delas minha Morada. Sinuosa, orgânica, bela. Há um traço sugestivo e misterioso de lar na beleza, é um *mistério do planeta*. Mas não essa beleza fria e perfeita do novo. A beleza do antigo e do gasto. Do acúmulo de histórias na superfície. Essa beleza antiga da ruína traz uma familiaridade estranha. Essa casa antiga e gasta com uma roseira na porta, *na minha casa tinha uma roseira...* parece a casa de minha avó.

3. *Os jardins se borboletam.* (Significa que os jardins se esvaziaram de suas sépalas e de suas pétalas? Significa que os jardins se abrem agora de um só buliço das borboletas?)

Manoel de Barros
(2004, p.13)

Na verdade, não conheci nenhum de meus avós e muito menos sua casa. Mas se eles estivessem vivos provavelmente morariam aí. Na verdade, eles moram no meu sonho, na minha imaginação, dois velinhos se põe diante da soleira da porta. Às vezes se sentam no alpendre branco a observar o movimento. Às vezes vão cuidar da roseira. Ler o jornal de manhãzinha, passar o café. Na verdade, a casa é a minha avó.

Ela me observa com seu sorriso meigo, seu rosto rosado e seus cabelos brancos de cal. Os gradis ornamentados são as rendas de seu vestido. Os vidros das janelas, seus oculoziños azuis de refletir o céu. As florezinhas em cachos, seus cabelos fofinhos. O pórtico em arco é seu sorriso invertido. Ela gosta de se sentar na varanda. Tem um vasinho de flor por vezes solitário, por vezes com companhia. *Singer*. Essas frozinhos... manacá, rosa, dama-da-noite, jasmim... parecem flores feitas para o lar. Todas parecem ter mil anos. Até o pé de manacá baixinho parece ser muito antigo.

CARTAS

Estas madeiras antigas têm um cheiro peculiar. Cheiro de uma casa ancestral. Da casa eterna que mora dentro da gente. Essa casa tem uma intimidade que aquece. Este cheiro do carcomido das paredes e este gosto do mofo no teto faz da casa um ser primitivo. Ela assume a forma de um ninho. Bachelard disse que o ninho é precário. A casa é precária. E quanto maior a precaridade, mais ela me encanta.

73A

O musgo que cresce pela parede mostra que o tempo passou. *Uma rã me pedra.* A casa foi habitada. Está lá sabe-se lá há quanto tempo. Talvez há mais tempo do que eu caminhe sobre a terra. Quero habitar o musgo. Quero que ele *retire meus limites de ser humano e me corrompa para coisa.* Quero que todas as casas tenham musgo. Vou instituir a lei do musgo. Só pode ser casa aquela que tiver musgo.

1. *Uma rã me pedra.* (A rã me corrompeu para pedra. Retirou meus limites de ser humano e me ampliou para coisa. A rã se tornou o sujeito pessoal da frase e me largou no chão a criar musgos para tapete de insetos e de frades)

Manuel de Barros
(2004, p.13)

As grades protegem e encerram. Quantos segredos não estão encerrados por detrás dessas grades enferrujadas? Destes portões sedutores? E os cadeados são graves. Mas afirmam seu abrigo. Estamos aqui para proteger. Guardamos com amor nossos moradores. Somos refúgio. Tantos corações se repetem. Se repetem em dois, em três, em quatro, cinco, seis... acabam transformando-se em flores. São pétalas. Significa que os jardins se esvaziaram de suas sépalas e de suas pétalas? O jardim continua lá. Quem é mais orgânico, o jardim ou o gradeado?

Dizem que existe uma passagem secreta entre os arbustos do jardim. Na verdade, fui eu quem disse isso, mas prefiro acreditar que é uma lenda. Ainda estou procurando a chave que abre essa passagem secreta. E também a fechadura.. Mas acho que encontrei finalmente! Vou me retirar para ele antes que seja tarde demais! Mas serei piedosa, e antes de abandonar a todos, como Sofia abandonou o livro, vou contar o segredo desta chave.

anima mundi

Ela é a *imaginação*.

CAPÍTULO 3: Os Devaneios Transpostos
Plásticamente

INTRODUÇÃO

Iniciamos este novo capítulo rompendo com os anteriores, pois chegamos agora a um ponto da obra em que as narrativas lúdicas misturam-se por completo ao texto conceitual. Tal qual uma Deriva pelo espaço, o caminho que esta dissertação toma se desenrola com surpresas, rupturas e desvios estilísticos, textuais e imagéticos. Até o momento, estivemos tratando de forma bastante acadêmica sobre as reflexões e ressignificações levantadas. Agora, tenta-se condensar ainda mais a produção com sua teoria. Já não haverão mais distinções claras entre os limites de cada momento. Como um capítulo que intuita refletir sobre os processos de criação e simultaneamente relatá-los, o tom despojado visa justamente adentrar o território poético. Dialogar e expressar-se através de seu próprio assunto, metalinguagem artística. Busca-se justificar o porquê da pesquisa se constituir de maneira múltipla, explorando não somente diversas técnicas das artes visuais, como a fotografia, a gravura e a instalação, mas aproveitando-se também do próprio texto para produzir-se como um todo. A essa altura, o leitor provavelmente já notou que a obra visual não é somente o resultado de uma experimentação plástica material, mas o trabalho em sua totalidade é constituído pela junção de texto e imagem. A origem da escrita está localizada primeiramente no fazer poético visual. Da visualidade, germinam as palavras. Estão, portanto, intimamente ligados, escrita, imagético e plasticidade. Dissertação, figuras e exposição. Esta é, pois, a obra.

A comunicação com o espectador, o transeunte, o leitor se fará pautada na noção de imagem poética de Gaston Bachelard. O encontro de Eus refletidos na visualidade da matéria. A sensação se torna condutora desse novo trajeto. A polifonia de interpretações é natural, e a apresentação no texto-obra de um ponto de vista e de significações específicas não exclui de forma alguma o Eu do leitor refletido em suas próprias interpretações. Entramos, aqui, no campo da experimentação, se é que já não caminhávamos por ele. Experimentação textual e experimentação plástica. Ao narrá-la, não há como evitar que as palavras também sejam experimentadas, que o discurso se altere tal qual o momento que descreve. Recortamos a todo instante falas, passagens, poemas e enunciados. Eles se apresentam dispersos ou imersos. Contextualizados ou deslocados. Apropriados, inventados ou transcritos. Palavras de outros autores que tomamos posse. Subvertemos. Ou simplesmente, são como partes da paisagem do trajeto literário aqui traçado. Estes trechos apropriados têm função de construir imagens poéticas, dialogar constantemente com os conceitos e teorias expressos ao longo deste enredo. Têm o intuito de se confundirem com as figuras, de tocarem o leitor nas zonas em que a lógica consciente não tem domínio, de criarem discontinuidades na densa argumentação teórica, de trazer leveza e delicadeza na fala acadêmica. Nestes termos, o poeta Manuel de Barros emerge com frequência ao longo desta obra. A poesia Manuelesca se aproxima do universo explorado por sua simplicidade e despojamento, pelo encantamento pelo banal e inútil, pela valorização dos detalhes, do pequeno e do ínfimo. Cada poema está repleto de carga afetiva e nostálgica. Como não ser situacionista, tendo “cacoete para vadio”¹? Concebendo um Livro sobre Nada? Tendo as coisas “uma desutilidade poética”²? O lúdico reina em sua poesia.

1 BARROS, 1998, p.41

2 *Ibidem*, p.11.

Escrevo o idioleto mannelés arcaico (Idioleto é o dialeto que os idiotas usam para falar com as paredes e com as moscas). Preciso de atrapalhar as significâncias. O despropósito é mais saudável do que o solene. (Para limpar das palavras alguma solenidade - uso bosta.) Sou muito higiênico. E pois. O que ponho de cerebral nos meus escritos é apenas uma vigilância pra não cair na tentação de me achar menos tolo que os outros. Sou bem conceituado para parvo. Disso forneço certidão. (BARROS, 1998, p.43)

O poeta anima os objetos insignificantes do mundo. Retrata o artista enquanto coisa: Borboletas³. Cria um cosmos habitado por presenças significativas: seu entorno é de pura memória e identidade. É de identificação e transposição para as coisas que guardam seu afeto. Jacques Maritain identifica esta relação afetiva e de identificação entre o sujeito e o mundo no papel da produção poética: "ainda aí algo do homem está presente - trata-se de um sentimento (...) que, produzido em nós, é por nós projetado nas coisas e que estas, por sua vez, projetam novamente sobre nós (...)"⁴. Projeção que torna indistintas as fronteiras entre sujeito e objeto. Que mistura o ser ao mundo e às coisas. Ele mesmo retira seus limites de ser humano, pois o "não ser é outro ser"⁵. Dá meiguice aos urubus, ama as moscas como a si mesmo, é outonado pelas folhas⁶. A memória afetiva é tão importante para o autor quanto para esta investigação. É tal qual nossa Deriva, o cenário memorial é costurado aos pequenos detalhes e tolices. Às latas velhas e aos hidrômetros, às moscas e às formigas, corrompendo o sentido das coisas. Elas já não são o que eram, são a forma que o amor modela. E não são compreendidas mais pelas ideias, mas por este amor.

3 Ibidem, 2004.

4 MARITAIN, 1999, p.13

5 BARROS, 2004.

6 PESSOA *apud* BARROS, 2004, p.9.

Há um cio vegetal na voz do artista.
 Ele vai ter que envesgar seu idioma ao ponto
 de alcançar o murmúrio das águas nas folhas
 das árvores.
 Não terá mais o condão de refletir sobre as
 Coisas
 Mas terá o condão de sê-las.
 Não terá mais ideias: terá chuvas, tardes, ventos,
 passarinhos..
 Nos restos de comida onde as moscas governam
 ele achará solidão(...)

*Manoel de Barros*⁷

7 BARROS, 2004, p.17.

MÉTODOS E PROCESSOS

Como já foi dito, palavra e imagem não se separam nesta fábula. Caminham na mesma direção em um constante reinventar de si mesmas. Não há esgotamento, somente expansão. Expansão como ar quente que também se condensa e constrói formas nas nuvens efêmeras. Na efemeridade do instante fugidio os experimentos se concretizam. Se expandem para se condensar e novamente expandir num ciclo contínuo de criação artística que obedece com leveza aos impulsos intuitivos. Que degusta as possibilidades. Intuição criadora motivada principalmente pelo sensível e pelo afeto. Mais pelas solicitações da imagem, da palavra e do imaginário, e menos na conceituação, na lógica racional consciente, pois "(...)a poesia tem sua fonte na vida pré-conceitual do intelecto"⁸.

8 MARITAIN, 1999, p.9.

O discurso Bachelardiano com sua beleza, fluidez e sua filosofia poética se oferece como um chafariz onde bebemos da límpida água do sonhar. E neste sonho que se apresenta de maneira múltipla já não faz mais sentido pensar apenas textualmente. Já há muito o pensamento é imagético. “O homem está mudo, é a imagem que fala. Pois é evidente que só a imagem pode acompanhar os passos da natureza”⁹. Pensar por imagens é uma outra maneira de pensar. A razão poética se difere da razão científica. Por não obedecer à mesma lógica, os sistemas subjetivos de raciocínio são comumente desprezados, considerados como menores e sem sentido, ditos como primitivos, tidos como opostos ao pensamento racional. A intuição criadora, a imaginação poética, o pensamento por imagens fazem parte do processo de engendramento artístico. “Mas, a razão (ou inteligência) não é tão-somente a razão lógica: comporta uma vida infinitamente mais profunda (...). Em outras palavras, a poesia nos obriga a considerar a inteligência tanto em suas fontes secretas, no interior da alma humana, como em seu funcionamento não racional (não digo irracional) ou não lógico”¹⁰. A mitologia, os sonhos, o inconsciente e a arte compartilham deste raciocínio imagético. “Logos é razão, é discurso, é a base da ciência. Mito é representação, é metáfora, é linguagem cifrada, é enigma. (...) Até o século passado, acreditava-se que o mito seria um momento primário, um momento infantil, a ser superado pela razão. Assim, ao superá-lo, entra-se na idade da razão (...)”¹¹. Pois, eis que eles se complementam na união entre logos racional e o pensamento pela metáfora visual; a linguagem discursiva refletindo sobre aquilo que a imaginação cria.

Enquanto mantemos esse terreno vivo somos como fabricantes de mitos. Nós contamos histórias, perseguimos as nossas experiências com relatos. Temos necessidade de paradigmas, de arquétipos, de referências, de um imaginário que nos coloque acima do nosso próprio cotidiano. Ao mesmo tempo, nos enraizamos através das imagens desse cotidiano – temos referências substanciais, concretas desse cotidiano através das imagens. (VIEGAS, 1994, p.98)

A Deriva cria mitos, narrativas e enredos para os objetos banais da cidade. O sujeito, em suas apropriações metafóricas do território, pode novamente habitar o espaço onírico. Transcende o funcionalismo das coisas e do mundo. Anima-o. Enriquece os significados, preenche com sentidos. E torna íntimo aquilo que antes era coletivo. A cidade assim é retratada pela sua face oculta. Não conseguimos permanecer imunes à sua paisagem profusa, o imaginário sempre encontra um significado encoberto que dialoga com o íntimo. Mas não basta percorrer. Essa materialidade permanece impregnada de tal forma que é necessário dela se apropriar. Deslocar seus detalhes e elaborá-los até que eles sejam uma parte do sujeito. Ai traduzi-los como matéria plástica. Repetidas vezes, de maneiras diversas. É uma necessidade de perceber o lar para além dos limites da casa. Nos identificamos com o urbano. A identidade está nos locais onde são depositados os afetos. Nos identificamos com o abandonado, com o banal, com o arruinado, com o inútil que lá habita. Mas o olhar na pesquisa nunca é de desdém, é sempre de esperança. A criação artística é um gesto de esperança

9 PASTERNAK apud BACHELARD, p.116

10 MARITAIN, 1999, p.10.

11 VIEGAS, 1994, p.95

diante daquilo que nem sempre se oferece ao visível. A brutalidade da gravura e da cidade comove, pois, simultaneamente, ao seu ato brutal, proporciona delicadeza. As narrativas concebem enredos imaginários e reais. A mitologia criada evoca a sensação de pertencimento e de posse do espaço, habitações abstratas. Revelamos aqui, então, o que viemos guardando para este momento: ela, a Deriva, é simultaneamente conceito, método e obra. Obra, enquanto experiência estética para com o espaço urbano capaz de evocar o Eu do espectador. Método, enquanto maneira de apreensão e interação com espaço e enquanto procedimento que se desdobra em plasticidades outras. E, finalmente, conceito, enquanto teorização do termo, da experiência e da própria produção plástica. A noção de “produção plástica” aqui deve ser transcendida para o entendimento de produção poética. Ela não se limita à criação material de obras, à elaboração de objetos físicos. Mais que isso, esta produção é de poesias: poiesis. A poesia é o sensível que transcende todas as coisas e cria significado. Como diz Jacques Maritain, logo no início de suas Observações Preliminares em *A Intuição criadora: A Poesia, o Homem e as Coisas*:

Arte e poesia não podem passar uma sem a outra. Todavia, as duas palavras estão longe de serem sinônimos. Por arte, entendo a atividade criadora, produtora ou fabricadora do espírito humano. Por poesia, entendo, não a arte particular que consiste em escrever versos, mas um processo ao mesmo tempo mais geral e primordial: essa intercomunicação entre o ser interior das coisas e o ser interior do Eu Humano, que é uma espécie de adivinhação (...) (MARITAIN, 1999, p.9)

Notamos com clareza a maneira como caminham juntos os pensamentos de Maritain e Bachelard. A adivinhação ao qual o autor se refere é a repercussão da imagem poética no espectador que comunica com seu interior subjetivo antes de comunicar-se à sua razão lógica.

A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um
sabiá
mas não pode medir seus encantos
A ciência não pode calcular quantos cavalos de força
Existem

nos encantos de um sabiá.

Quem acumula muita informação perde o condão de
adivinhar: divinare.

Os sabiás divinam.

Manoel de Barros¹²

Não compreende-se, mas sente-se. Este ser interior é a poesia ou a imagem poética. O processo de Deriva só constrói sentido se puder evocar a poesia do espaço. E no processo de transposição desta poesia espacial para a matéria metálica da gravura, para a imagética bidimensional da fotografia e para o corpus textual das narrativas, novas significações são criadas. O que acontece em todas é a sobreposição de memórias. Porque o que é evocado das vivências não emerge linearmente como uma narrativa bem contada. O que emerge são os fragmentos difusos que interligam-se como um quebra-cabeça em que suas peças se encaixam de maneiras variadas. As peças de uma experiência se repetem nas outras, criando ecos contínuos. Não é possível isolar histórias, como se cada vivência não sofresse influência da anterior e influenciasse a seguinte. Daí as repetições temáticas do próprio espaço, como impregnações do passado projetadas no presente. Como as temáticas florais que se renovam a cada nova obra, se alastrando para além das fronteiras do quadro, invadindo os espaços umas das outras. Germinam nos terrenos da imaginação, nas incisões do cobre, no negro solitário das monotípias. Embora únicas, cada mono-tipia¹³ traz consigo fragmentos de suas irmãs. Assim como o sujeito que em sua individualidade e unicidade compartilha aquilo que o torna igual a todos os outros. Cada impressão una é também parte de um coletivo. O belo paradoxo humano, cada singularidade pertence também a um plural. Igual, porém diferente. Essas flores em pontas-secas, borrões, ranhuras estão como vegetais que adornam os jardins imaginários, como azulejos hidráulicos que completam o ciclo de repetições, como ornamentos curvilíneos nos gradis de metal.

13 "Mono", do grego *mónos*: "único", "uno", "um"; e "Tipia", também do grego, *tipia*: "marca", "impressão".

Os azulejos são alegorias dos ciclos invisíveis da cidade e da vida. Ciclos vegetais, ciclos hidráulicos, ciclos elétricos, dutos subterrâneos e aéreos que conduzem água e ar. Retornos, ires, vires e devires, roda que gira sem cessar e conecta. Azulejos que se tornam gárgulas simplificadas pela sua funcionalidade, banalidade expressa na insignificância, hidrômetros, fontes, hidrantes, torneiras, regadores. Gárgulas modernas. Sobreposições de memórias são também sobreposições de camadas. Camadas temporais, espaciais, memoriais, textuais, visuais, sígnicas, enfim, um sortimento de camadas, transparências que ocultam e simultaneamente revelam. O opaco do papel vegetal se contradiz neste jogo do ver e não-ver. Apresenta suas linhas, contornos e formas, mas mascara aquilo que está por baixo, distorcendo e embaçando. Quanto mais são as camadas, mais denso o ocultamento. Quanto mais profundas as memórias, menos visíveis e menos claras. Pois, nossa colcha de recordações evocada pelo território é transposta para a obra da mesma maneira que surgem na mente. Fragmentadas, incompletas, apagadas, recortadas em diferentes medidas e de diferentes contextos. Os detalhes ecoam e reverberam-se uns nos outros. Nenhum detalhe é desperdiçado. Eles se comunicam, se inter-cruzam. Uma renda tecida pelas marcas do afeto. Afetações. Afetações várias que crescem florescem, inauguram, se alastram.

E, subitamente, mas de maneira delicada e espontânea, estes afetos germinam para o mundo físico. Se desprendem de sua condição bidimensional e ganham materialidade. Se materializam no gradil físico e palpável com suas volutas e arabescos organicamente circulares. E, em torno do bruto ferro, vão se enraizando. Sobem verticalmente pelas barras as (h)eras e se espalham pelas curvas florais. São como a concretização material de um sonho, alegoria repetida e recontada. Por mais artificiais que sejam, estas trepadeiras guardam formosura. Uma meiguice típica das flores sensíveis. Enchem de alegria o metal, como se celebrassem sua existência. Suas cores colorem o ferro. O que antes poderia ser visto como um melancólico gradil, explode em tons, folhas, pétalas e sépalas. Sorri.

As linhas dos gradis se desprendem de seu suporte físico para retornar ao papel. Tornam-se mapas da cidade, cartografias reais e imaginadas. E, seguindo a lógica que vem delimitando as criações descritas, apresentam-se como vários retalhos de vivências e territórios. Sobrepõem-se e mesclam-se. Ruas de diferentes bairros se cruzam em um diálogo entre o concreto e a fantasia, entre o fato e o desejo, como as Cidades Invisíveis de Calvino que coexistem, reais e imaginárias, simultaneamente em uma mesma cidade.

Dentro de cada esfera, vê-se uma cidade azul que é o modelo para uma outra Fedora. São as formas que a cidade teria podido tomar se por uma razão ou por outra, não tivesse se tornado o que é atualmente. Em todas as épocas, alguém, vendo Fedora tal como era, havia imaginado um modo de transformá-la na cidade ideal, mas, enquanto construía o seu modelo em mininatura, Fedora já não era mais a mesma de antes e o que até ontem havia sido um possível futuro hoje não passava de um brinquedo numa esfera de vidro. (CALVINO, 2003, p.34.)

Os mapas desvelam universos próprios de cada região. Aquilo que alude à arqueologia da cidade corrobora para as experimentações várias. Cada bairro, cada região, cada espaço passa a ser marcado por sua peculiaridade e os riscos que delimitam seus mapas ganham novos moldes até desembocarem em borrões no formato de grades, (h)eras, fachadas, e outros elementos que compõem sua paisagem singular. A cada novo detalhe, uma nova experiência, a cada nova cartografia, um novo teste, ambos experimentados visualmente, combinados, comparados, juntos e separados. A estética visual destes catálogos urbanos parece de fato desgrudar dos gradis entrelaçados e convocar seu registro. A esfera cidadina em suas vastas representações, do traçado das vias ao mais singelo ornamento das casas, macro e micro cosmos como fractais reverberando em contínuos registros e experimentações.

As fotografias são impregnadas de nostalgias. E, novamente, o desejo impera. Molda as recordações. Mesmo as lembranças que inexistem de vivências que não são nossas são encerradas pela câmera. Câmara de sonhos quiméricos, de histórias roubadas, apropriadas, usurpadas. Ecos de um passado mais distante do que é possível se lembrar. De um passado que talvez nunca tenha existido. De um passado da fantasia. Mas que estranhamente nos traz a sensação de familiaridade. Narrativas do imaginário coletivo. O passado que todos compartilhamos. Que usufruímos através dos outros. Que registra-se como memória afetiva para reproduzir-se continuamente. É um instante em suspensão que a fotografia enclausura. Um devaneio congelado no espaço. Talvez, até mesmo um egoísmo mesquinho de possuir aquela imagem. De perpetuá-la. De não deixá-la morrer. Cristalizar a lembrança. E exaltar o ínfimo. Ver o além do mar urbano.

Nasci para administrar o à-toa
 o em vão
 o inútil.
 Pertenço de fazer imagens.
 Opero por semelhanças.
 Retiro semelhanças de pessoas com árvores
 de pessoas com rãs
 de pessoas com pedras
 etc. etc.
 Retiro semelhança de árvores comigo.
 Não tenho habilidade pra clarezas.
 Preciso de obter sabedoria vegetal.
 (Sabedoria vegetal é receber com naturalidade uma rã no talo.)
 E quando esteja apropriado para pedra, terei também
 sabedoria mineral.
 Manoel de Barros¹⁴

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.
 É preciso transver o mundo:

As lições de R.Q.

Aprendi com Rômulo Queiroga (um pintor boliviano):
 A expressão reta não sonha.
 Não use o traço acostumado.
 A força de um artista vem das suas derrotas.
 Só a alma atormentada pode trazer para a voz um
 formato de pássaro.
 Arte não tem pensa:
 O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.
 É preciso transver o mundo:
 Isto seja:
 Deus deu a forma. Os artistas desformam.
 É preciso desformar o mundo:
 Tirar da natureza as naturalidades.
 Fazer cavalo verde, por exemplo.
 Fazer noiva camponesa voar - como em Chagall.

Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por aí a desformar.

Até já inventei a mulher de 7 peitos para fazer vaginação
 Comigo.

Manoel de Barros¹⁵

14 BARROS, 1998, p.51.

15 Ibidem, p.75.

Assim também são elaboradas as narrativas de percurso. Não pela sua descrição fidedigna e literal, mas por seus momentos marcantes. Menos por uma composição bem estruturada de começo, meio e fim, e mais pela combinação sortida de experiências significativas. Significativamente banais. Complexas em sua simplicidade. Efêmeras. Mas tão intensas, tão interiores que desenrolam fábulas líricas. As narrativas narram impressões, sensações e sentimentos. Desejos e devaneios. Não se propõem a serem análises, conceituações e tampouco relatórios. Almejam as imagens poéticas que as palavras desenham. Almejam serem nuvens, onde o vento molda suas formas e cria figuras. Figuras mutáveis que exibem divagações reflexivas. Que destrincham os elementos mínimos e elevam sua importância. "O ser que na sociedade é chutado como uma barata - cresce de importância ao meu olho"¹⁶. Que revelam um novo universo, tolo, inútil, mas dotado de afeto e carinho. Que em sua inutilidade é mais importante do que todas as úteis importâncias materiais. Figuras cercadas por memórias. Pintadas com tons de sentimentos. Moldadas pela vontade. Entardecidas pelas influências poéticas. Alimentadas por Manueis, Clarices, Cecílias, Fernandos, Ítalos, Bachelares, Barros, e até mesmo por Carl(o)s e Sigmunds. Absorvidas por uma pequenez que imensa. Por um ínfimo tão gigantesco quanto um cisco. "O cisco tem agora para mim uma importância de Catedral."¹⁷

Uma casa construída no coração
 Minha catedral de silêncio
 Cada manhã retomada em sonho
 E cada noite abandonada
 Uma casa coberta de aurora
 Aberta ao vento da minha mocidade¹⁸

16 BARROS, 2004, p.27.

17 Ibidem, p.23.

18 LAROCHE apud BACHELARD, p.68.

Observo a fila de formigas, uma verdadeira inutilidade poética. Desejo contemplá-las, pois ao contemplá-las, revejo nossas lembranças de infância. Quão raro hoje é ver uma fila de formigas trabalhando? Seu espaço atualmente é escasso. Não há mais lugar para formigas em fila na contemporaneidade. Só em alguns lapsos no tempo e no espaço de bairros esquecidos pela modernização. Bairros cidadelas. Rupturas do mundo. A longa fila é salpicada por retalhos verdes e rosa. Um colorido no meio da cinza calçada. As pequenas formigas carregam pedaços recortados de uma flor rosa caída no chão. Recortam suas pétalas, suas folhas, suas sépalas, estames... por que escolheram aquela flor para levarem para casa? Por que justamente essa? Tantas folhas pelo chão, tantas outras coisas... mas elas escolheram a solitária flor rosa. Absorvidas em seu trabalho, elas seguem enfileiradas. Uma pequena operária carrega um botão, tão maior que si que parece cambalear... e o caminho é tão longo! Segue a lentos passos vez ou outra interrompida por uma companheira. Com frequência, suas camaradas tentam lhe ajudar ou se encarregar da tarefa, mas logo percebem que já há alguém por trás dela... cada formiga carrega pedaços de diferentes dimensões, formatos e tipos. Cada uma absorvida em sua missão, como se esta fosse a mais importante do mundo. Em alguns escassos momentos, elas carregam em pares. Ajudam-se mutuamente, fazendo com que nos envergonhemos pelo nosso individualismo egoísta. Tão pequenas e tão generosas. Não brigam, não disputam, somente se auxiliam constantemente em um verdadeiro trabalho coletivo. Algumas realizam o caminho de volta para se incubir de novas cargas. Outras erram o trajeto, se perdem, mas logo encontram novamente sua trilha. Os encontros são constantes, elas transmitem recados umas às outras sobre as falhas no percurso, as irregularidades do chão, buracos, rachaduras. Estranhamente, elas optam por caminhar pela lateral do meio fio e não pela superfície horizontal. Será que a verticalidade auxilia de alguma forma? Seria tão mais fácil marchar no terreno plano... e por que o meio fio e não o chão da calçada? Justo aquela protuberância que separa a rua da calçada. Será que desejam permanecer visíveis? Para não serem pisoteadas por pedestres desavisados? Ou existe algum orgulho animal nesse trabalho operário? Alguma vaidade pelas suas realizações? Quais serão suas recompensas? Somente o prazer pela tarefa cumprida? Deve existir alguma alegria por executar um trabalho tão cansativo... penso na formiga com um imenso botão que cambaleia pelo longuíssimo caminho. Ela vai ficar horas carregando-o! Será que não se cansa? Ou não sente o cansaço? Será que reveza com suas companheiras esse encargo? Sempre admirei as formigas. Elas são trabalhadoras incansáveis e bem dispostas. Funcionárias exemplares, sempre ocupadas com suas obrigações, e parecem tão satisfeitas por cumpri-las!. Colegas que se ajudam mutuamente, verdadeiras camaradas do partido formigueiro que lutam por uma mesma causa e se esforçam para atingi-la. Quando existem ideais, o ofício nunca é um sacrifício. É sempre realizado de bom grado. O universo criou as formigas para ensinar os homens a trabalhar. Para ensiná-los o amor pelo trabalho. O prazer e a satisfação por uma tarefa bem feita. Sigo a fila em busca do seu final. Para onde vão todos aqueles rosas, verdes e algumas vezes amarelos? A cada nova fissura, acho que é lá onde entrarão. Mas me engano. Vou seguindo até perceber que em um dado momento elas viram à direita e caminham em direção à fresta de uma porta. A porta está cerrada, elas passam por debaixo em direção à luz. O trajeto é realizado na sombra, mas ao caminharem para a casa que a porta resguarda, são inundadas por uma fumaça amarela-alaranjada. A partir de lá, desaparecem e já não posso mais acompanhá-las. Me resta apenas especular.

Seja através de narrativas, fotografias, gravuras, na dissertação, sortimos o texto de imagens, fazemos com que estas emerjam das palavras ou que emerjam as palavras a partir das imagens. Os discursos se confundem com a visualidade. Nem escrito, nem imagem estão subjugados um ao outro. Eles se complementam. O que é redigido compõe a figura. A fonte, o tipo em seu grafismo insinua. Cumpre um papel. Há diálogos constantes também entre os detalhes da dissertação. Como um jogo de adivinhação, o leitor espectador transeunte que se permite perder tempo buscando, achará provocações, repetições, anedotas, alegorias. Formas que se repetem em palavras, em fotografias, em traços, em fissuras. Expressões e palavras recortadas, apropriadas que remetem a histórias outras. Sujeitos que se confundem, eu e nós, primeira pessoa ou impessoal? Segunda pessoa do plural. Ele, você? Nós. Eu. Eles. Tempos que se misturam. Será, foi, é. Infinitivo. Pretérito perfeito (nada é perfeito!). Pretérito mais que perfeito. Futuro do pretérito. Passado, memória, afeto. Frases deslocadas. Frases imersas no azul poroso do oceano que representam. Não-frases. Manuelescamente brincamos com as palavras objetos e subvertemo-nas ao nosso desejo, memória, afeto e identidade. Em nosso rico dessaber, sabemos o valor das coisas imprestáveis, somos referentes pra ferrugem; sô as coisas rasteiras nos celestam, as violetas nos imensam¹⁹.

Na Deriva, nada mais importa do que as desutilidades simbólicas. Usaremos-as, então. Encontro abrigo nas banalidades efêmeras. Nessas (h)eras que invadem os gradeados... O que existe de belo no território urbano são suas alegorias. Crio meus abrigos no momento que crio significados para os espaços ignorados. Repouso neles meu devaneio. A experiência me inunda de sentimentos, sensações e memórias. Memórias minhas e memórias de outros. Memórias que desejo que fossem minhas. Resgato essa vivência na recriação artística. Revisito-a, reinvento-a, amplio-a.

O maior apetite do homem é
desejar ser. Se os olhos vêem
com amor o que não é, tem ser

Padre Antonio Vieira²⁰

19 BARROS, 1998.

20 VIEIRA apud BARROS, 1998, p.36

JARDINS

(H)eras, (h)eras da memória e da resistência. No território urbano, os jardins que florescem e persistem crescem para além do espaço físico, eles se expandem para dentro do nosso coração. As singelas sépalas que se desenrolam em meio as frestas e rachaduras do concreto são alegorias de esperança. Elas persistem e resistem. As (h)eras são esperança. São a nossa esperança de florir o mundo. Esperança de doçura.

Habito o corpo dos jardins. Habito seiva, pólen, raízes, caules, folhas e flores. Habito com meu afeto cada pequena erva daninha que insiste em crescer. Habito com minhas memórias de criança as damas da noite perfumando minhas noites. Habito com minha identidade os roxos manacás e carmins bougainvilleas que circundam os arames farpados. Mais que habitar, transformo-me neles. Me visto de espinhos e de repente a folhagem é minha pele e meu corpo. Minha casa vegetal, meu verde abrigo. Apodero-me mentalmente da roseira da senhorinha do outro lado da cerca. Na minha casa tinha uma roseira. Na minha casa TINHA uma roseira. Minha casa era uma roseira.

Da perspectiva infantil do mundo, os contornos são difusos, se esmaçam no olhar. Os limites entre corpo e mundo não são bem definidos. O EU e o externo se confundem.

“A vida começa para o homem como um sono tranqüilo e todos os ovos do ninho são bem chocados. A experiência da hostilidade do mundo - e conseqüentemente nossos sonhos de defesa e agressividade - é posterior. No seu germe, toda vida é bem estar.”²²

22 BACHELARD, 2008, p.115.

Na infância, a vida é um sonho que sonhamos acordados. Tudo é lúdico. O tempo inexistente.
“Os dias eram longos, e a esperança não doía”²¹.

21 Poema (H)era, de Moacyr Laterza, [s/d], [s/p].

A descoberta do EU como sujeito é posterior. Todo o resto é posterior.

Talvez por isso as recordações da infância sejam tão doces e tão marcantes. Porque ainda o mundo é mágico. É como uma canção suave que embala o sono. E esse mundo é seguro, é quente, é acolhedor. Talvez seja esta lembrança de mundo mágico que buscamos em nossos afetos materiais. O registro memorial das sensações de alegria e felicidade. Bachelard repete sobre os devaneios originados da primeira Morada, sobre seu papel em todas as figuras posteriores de refúgio. A doçura do abrigo se faz na sensação quente de proteção e conforto, no espaço onde nossos sonhos de amor e carinho podem residir. Na luz suave que entra pelas frestas da cortina e inunda os cômodos. Na afabilidade que os objetos se oferecem.

Quando o abrigo se torna sonho, o afeto floresce. Afeto este que nos traz a experiência estética, intimamente ligada à afetividade. Lá se localiza sua origem. Na transposição do pensamento mítico, pensamento por imagens, para o pensamento filosófico, nasce o pensamento estético-poético:

O fazer poético objetiva a relação afetiva, antes aderida à imediatividade da práxis mítica/ritual, a nível da linguagem, criando a linguagem poética. A práxis, assim, objetivada subordina-se ao imaginário do poietés/fabricador, perde relativamente seu caráter funcional (religioso, social) e adquire significação estética, ainda relativa, mas já inicialmente diferenciada. O fazer poético dá forma (estética) à afetividade. (MARQUES, 1994, p.31)

Mas o sonho nunca é nítido, é sempre opaco. Não opaco pela ausência de cores, mas opaco pelo seu caráter esfumado, trêmulo e incerto. As imagens do sonho não têm seus contornos nítidos, assim como as lembranças de infância. “E foi assim que escolhi a fenomenologia na esperança de reexaminar com um olhar novo as imagens fielmente amadas, tão solidamente fixadas na minha memória que já não sei se estou a recordar ou a imaginar quando as reencontro em meus devaneios”²³.

As imagens da infância se fixam na memória e se confundem com as fantasias desta época. Fantasias de proteção e amor, como o abrigo vegetal de Sofia²⁴ para ler suas cartas misteriosas. Ela só ia para lá quando estava ou muito feliz, ou muito triste, ou muito brava. Quem nunca possuiu um cantinho para se esconder das tristezas ou para desfrutar das alegrias a sós? “Nela viveremos com uma confiança nativa se de fato participarmos, em nossos sonhos, da segurança da primeira morada”²⁵. Mágicas fantasias criadas na infância que habitam os sujeitos e são retomadas nos devaneios provocados pela Deriva. Devaneios que se apresentam em um formato onírico, como o olhar infantil contemplador que se encanta com o mundo banal e vê nele uma grande novidade. Olhar que vê seu entorno difuso e fragmentado, como a fusão de detalhes nas placas de metal, como as linhas diversas que se cruzam nos mapas, como as transparências sobrepostas, como os desfoques sem contornos que por vezes invadem as fotografias. São íntimos quintais de lembranças onde refloresce ciclicamente a ternura, guardada nos cofres da memória.

23 BACHELARD, 2008, p.2

24 “Sofia estava tão perturbada com as duas cartas misteriosas que resolveu se enfiar na sua caverna. A caverna era o seu esconderijo secreto. [...] Num canto do jardim, mais atrás ainda do pé de framboesas, havia uma folhagem bem densa, que não dava flores nem frutos. Na verdade, era uma velha sebe que fazia a divisa com a floresta; mas como nos últimos vinte anos ninguém tinha se preocupado em podá-la, ela se transformara num emaranhado impenetrável de galhos e ramos. [...] Há muito tempo, tanto que nem se lembrava, Sofia descobrira uma estreita passagem na sebe. Quando atravessava a passagem se arrastando por entre os galhos, chegava a uma grande cavidade no interior da sebe. Aquela era a “caverna”, seu esconderijo. Ali ela podia ter certeza que ninguém a encontraria.” Passagem de O Mundo de Sofia de Jostein Gaarder, 1995, p.18.

25 BACHELARD, 2008, p.115.

Estes jardins secretos são vastos horizontes do imaginário. O elo invisível que percorre a cidade está neles presente. Tal qual as (h)eras, os jardins são ciclos, continuidades e permanências. Os jardins da cidade são persistências e retornos. Eles germinam onde nada mais floresce. Erguem-se no improvável e é aí que reside sua beleza. Na constância do inconstante. No subsolo do chão que pisamos há uma teia vegetal que interliga o território urbano. Estamos aqui diante de um eterno retorno alegórico. A repetição dos ciclos possibilitada pela amarga seiva vegetal. Nonada, esses seres vivos irrompem e vão se espalhando pelo espaço. Ocupam como veias a frente dos muros, postes, pisos. Se desenrolam em seus troncos torcidos, seus galhos sinuosos, sua folhagem esquelética até desembocarem nos ramos tortuosos que se lançam em direção aos céus.

Se va enredando, enredando
 Como en el muro la hiedra
 Y va brotando, brotando
 Como el musguito en la piedra
 Como el musguito en la piedra, ay si, si, si

*Mercedes Sosa*²⁶

²⁶ Canção *Volver a los descisiete* da cantora chilena Mercedes Sosa, que compara o amor ao crescimento de uma hera no muro e ao musgo na pedra.

O retorno está aí, na seiva que cresce, nos dutos que a conduzem para o céu, que devolve a água evaporada ao solo, de onde as (h)eras extraem sua vida. E o retorno está na congruência de dutos vivos e mortos. Nas cercas que se cercam de flores. No entrelaço entre seiva e eletricidade, vida e morte, delicadeza e brutalidade. Nas curvas que se replicam e se cruzam, linhas eletricamente retas, linhas torças e estriadas, arames afiados, pontiagudos espinhos metálicos, onde a beleza vegetal vem despontar. Mas, e há um mas ainda, apesar das delicadezas, há uma violência implícita nestes diversos arames farpados que se impõe em suas repetições.

CERCADOS E ARAMES

Com frequência, vemos na cidade símbolos de violência que refletem nossas próprias pulsões destruidoras e, ao mesmo tempo, vemos o medo que sentimos emanar do mundo exterior. Estas promessas agressivas de proteção geram mais ansiedade do que segurança. Menos sensações de abrigo e bem estar, e mais de angústia e aprisionamento. Os gradis tentam compensar o desamparo humano, causando, no entanto, uma paranoia de insegurança que se espalha como uma praga invisível. Moldam ambientes de medo, "fear has created a whole style of architecture and urban design (...)"²⁷. Tomam casa e cidade através do pavor de uma ameaça oculta, de um inimigo real e imaginário que é realçado pela sensação de vulnerabilidade.

"(...) o argumento psicanalítico central contra a religião é a necessidade, por parte do sentimento religioso, de derivar suas crenças e suas práticas dos sentimentos de desproteção e vulnerabilidade presentes no indivíduo e na maneira de a criança sempre viva no psiquismo de cada um cria mecanismos psíquicos para se haver com tais sentimentos. A religião teria sua origem, então, como construção de uma proteção contra o desamparo humano diante de situações que o homem não domina e não controla: a finitude, a fragilidade do corpo e a agressividade na relação com o seu semelhante." (CROMBERG in FREUD, 2011, p.31)

Cercados por cercados. A gaiola metálica que tenta simbolicamente cumprir o papel de refúgio causa sensações de hostilidade. Carrega discursos implícitos de temor. Aparentam uma guerra entre as casas e a rua. Mais do que separá-las, ameaçam. E ao se multiplicarem, espalham essa constante sensação de Perigo! alta voltagem, Perigo! Risco de corte, Perigo! Não se aproxime, Perigo! Risco de morte... São trincheiras e barricadas espalhadas em uma guerra invisível e muda.

E, ainda que estáticas, estas muradas farpadas de uma guerra civil velada ferem. Machucam. Hostilizam os mundos externos e internos. Os dois lados da cerca sofrem com seus efeitos. A pressão psicológica que o constante convívio com objetos de violência, objetos que carregam discursos de medo, objetos intimidadores, causa efeitos perniciosos ao indivíduo. Causam um estado de alerta incessante que cansa a mente e a alma. A ansiedade se alastra juntamente com as ervas daninhas metálicas, disfarçadas sob pretextos de segurança. Existe uma diferença clara entre os gradis ornamentados que delicadamente defendem os lares e as agressivas lanças e espinhos que protegem amedrontando. Um, resguarda, acalma, traz o prazer do refúgio amado através de sua estética convidativa, orgânica, o outro, protege através da ameaça, evidencia o perigo, agride o olhar, afasta. Cercas concertinas herdadas da guerra e dos campos de concentração para impedir a fuga dos prisioneiros²⁸, tornam os moradores prisioneiros em suas próprias casas, em seus próprios medos. Mais um dos grandiosos feitos do mercado capitalista que se apropria dos objetos mais inóspitos para inundar a vida cotidiana da população. O máximo que os adornos vegetais e que singelas bouganvilles proporcionam é amenizar o efeito hostil destes cercados. Envolvendo os arames com

27 SOLNIT, 2000, p.11.

28 A História das Cercas de Arame Farpado e Concertina in Blog Aramax, 2017.

sua doce protetora, elas contradizem as mensagens de perigo. Apaziguam o confronto implícito e tornam mais tolerável esta convivência. Fazem da brutalidade um paradoxo. Elevam sua condição, instauram beleza.

PARA ALÉM DOS DEVANEIOS ARTÍSTICOS E DO PERCURSO POÉTICO

Concluimos este capítulo da história nos debruçando sobre aquilo que dele que permanece. Após o longo percurso de caminhos e descaminhos deste enredo de sonhos, restam as marcas da experiência, inscritas na memória, registradas em forma de texto e imagem e, sobretudo, gravadas nas matrizes metálicas. Quão difíceis são de serem apagadas! Somente ao brunhi-las, raspá-las e achata-las é possível remover as fissuras deixadas pelas afiadas agulhas. O corroído dificilmente poderá ser desfeito, sempre um fantasma permanece. As reconstruções simbólicas de cada nova imagem, paisagem, objeto continuarão reverberando, se a ranhura da vivência foi profunda o suficiente. Nossa licença poética tampouco pode ser abortada. Depois de se entregar ao sensível, retroceder não é mais possível. Ele opera uma transformação estilística e suas marcas vêm à tona para as superfícies memoriais e materiais, como um palimpsesto que não se deixa esquecer. Envolvem o sujeito em um novo imaginário da vida exterior e interior. Abrigam. E novamente reconstroem-se, a cada novo momento. A cada nova vivência. Como a história urbana recontada a cada novo navegar. Deriva-ações várias.

CONSIDERAÇÕES QUASE FINAIS

É impossível relatar conclusões para este trabalho, pois ele inevitavelmente não se conclui. Não se esgota e nem pretende esgotar-se. Como uma Deriva pelo território, ele se reconstrói a cada nova experiência, seja ela textual ou visual. Almeja repercutir-se. Tampouco, pode-se dizer que possui considerações finais, pois certamente “final” é uma palavra demasiadamente pesada para ele. Talvez o ideal seja dizer somente “considerações”, mas o texto exige algum tipo de encerramento. Que seja, então, as “últimas” considerações, propositalmente entre aspas. Ou as “considerações quase finais”. Quase, mas no exato momento em que o fim se aproxima, ele escapa aos nossos dedos.

Certamente esta obra não dá conta de expor todos os meandros que o assunto exigiria. A literatura sobre o caminhar, sobre a temática da cidade, da flanação, da Morada, sobre o Situa-
cionismo e tantos outros argumentos aqui utilizados é vasta. Para nosso descontentamento, o tempo é por demais curto para que outros autores significativos pudessem ser também convocados. Foi necessário, no entanto, realizar um recorte temporário. Com a crença na contínua reconstrução sig-
nifica do território urbano e suas experiências subsequentes que só expandem o imaginário poético, esperamos ainda visitar a pesquisa sob outras óticas, à luz de novas referências. Como o trabalho não se resume somente à produção textual, ainda que esta se conclua em palavras, a experiência es-
tética continuará a ser realizada. Pela prática das Derivas, pela continuidade da produção plástica e pela realização de exposições. Mas, novamente, como estas não serão contempladas neste texto, expõe-se aqui o que poderíamos considerar como os aspectos a serem ressaltados da pesquisa. Percebemos que a experiência de Deriva não se resume a uma só coisa. Não é somente conceito e, tampouco, somente método. Para muito além de suas significações iniciais, ela propõe-se a ser uma experiência estética, portanto, também uma maneira de mediação entre o sujeito e o espaço urbano. Ainda que seja de origem situacionista, o termo aqui é reinventado para ser executado conforme as percepções de intuição e imaginação criadora. A busca no estado de Deriva é fazer emergir as ima-
gens poéticas do território citadino, é uma busca pelo devaneio. Através destas imagens poéticas, o território é apropriado pelo seu navegante. Ao recriar os significados de seu entorno, o transeunte está também recriando identidades, memórias e afetos. Tendo, então, o espaço estes atributos, ele pode ser percebido como uma Morada. A relação com o local torna-se significativa, afetiva e carre-
gada de história. Talvez a questão acerca do ponto de vista utilizado não tenha ficado suficiente-
mente clara ao longo do texto, e, por este motivo, a retomamos aqui. As interpretações relativas aos detalhes apresentados do território foram construídas pela autora, no entanto, o leitor possui total liberdade para recriar os significados de acordo com suas vivências e compreensões. A intenção do trabalho é mais do que apresentar exclusivamente um ponto de vista (o de quem o narra), mas sim, propor um meio para que cada sujeito elabore suas próprias considerações, criando-as a partir daquilo que lhe for significativo em suas experiências cotidianas com o espaço urbano que o cerca. O que sugere-se é que, no momento em que o sujeito apreende e apropria-se do território, ele pos-
sibilita que este seja visto como uma extensão de seu próprio lar.

Acreditamos que a *poiesis* tenha vida própria, e, por este motivo, leva seus frutos a transformarem-se. A crença de que o controle está nas mãos do feitor poético da presente obra é uma tolice. A obra impõe-se ao seu criador. O que fazemos é investigá-la, interrogá-la. Pesquisar através da arte dificilmente será possível sem que haja afeto. Para uma elaboração coesa, não basta somente pesquisar técnicas e tampouco conceitos. Da mesma maneira, as etapas de cada uma das “fases” da pesquisa não podem ser claramente separadas. Elas ocorrem antes simultaneamente. Uma medida coerente entre intuição poética e racionalização lógica-conceitual se faz necessária. Medida essa difícil de ser estabelecida. O que é importante notar é que, nesta investigação em especial, a prática antecedeu a retórica. Os imperativos das imagens fizeram-nos buscar seus sentidos. A prática já antecedia os conceitos antes mesmo deste projeto tornar-se pesquisa. Um passado imagético e material já existia. Assim, o que houve foi uma expansão considerável de um processo de investigação e criação. As experimentações com a técnica da gravura em metal buscaram novos procedimentos de execução, no intuito de explorar a materialidade das matrizes, de maneira a incorporá-las às temáticas urbanas propostas. Frisa-se com uma certa frequência o fato da própria dissertação ser uma obra plástica, pois esta é a justificativa para os processos técnicos serem pouco relatados. O intuito não é criar uma apostila de métodos de gravura ou de Deriva, o que seria no mínimo maçante, e sim, uma obra poética. Da mesma maneira, o leitor precisará se lembrar que a experiência estética proposta não se resume somente à presente dissertação, mas ao conjunto dissertação-exposição. O apêndice ao final tem como objetivo apresentar as exposições realizadas ao longo do projeto de modo a exibir uma melhor noção do conjunto. Dentro do fluxo contínuo entre objetividade acadêmica e subjetividade artística que marca esta obra, o apêndice tende em grande parte para o primeiro lado, ainda que possivelmente as imagens auxiliem a balancear a medida. É também necessário esclarecer o fato da dissertação possuir duas versões: uma impressa, adequada ao formato exigido pelas universidades, e outra digital, na qual a experiência estética está presente da forma como é enunciada. Infelizmente não foi possível até o presente momento realizar a impressão da versão completa em PDF, portanto, como exigência acadêmica, apresentamos a alternativa tradicional acompanhada de um CD contendo o arquivo virtual completo. Ser manuseada digitalmente não causa, no entanto, grandes perdas à apreciação da dissertação-obra uma vez que sua diagramação foi concebida em primeiro lugar para a leitura virtual.

A reflexão se constrói através das percepções tanto estéticas visuais quanto da própria experiência. O desenvolvimento da pesquisa acabou por conceder investigações que se ampliaram para além das propostas originais. Através da produção e da sua contemplação, os caminhos foram se desdobrando. É neste sentido que podemos afirmar que a *poiesis* possui vida própria ao plantar sua semente: não podemos estar totalmente certos das flores e frutos que irão nascer. A elaboração gráfica de uma dissertação-obra não era um objetivo inicial, mas ao explorar as possibilidades de junção de imagens e palavras, ela culminou por impor-se. Tampouco, a ideia de uma instalação que dialogasse com as imagens apresentadas era contemplada nas propostas originais. Mas, ao perscrutar novos cenários de elaboração lírica e ao praticar materialmente a exposição das obras, o

diálogo entre os elementos se mostrou coerente e possível. Concluimos, talvez tardiamente, que há uma necessidade constante de produzir e apresentar no espaço expositivo as ideias e os resultados da investigação. Materializar os devaneios artísticos. Da mesma maneira, a aproximação com a origem do termo Deriva e, assim, com o Situacionismo, possibilitou constataremos as esferas crítico-políticas implícitas no trabalho que ao reclamar a importância do caminhar, do banal, do ócio-criativo, opõe-se à cultura imposta pelo sistema capitalista e, portanto, de certa maneira, rebela-se contra ela. A ênfase no poético e no lúdico é também um modo de negação do funcionalismo, reafirmando, assim, o papel da estética na construção de sentidos e de reflexões críticas acerca da realidade em que estamos inseridos. Resgatar a *flânerie* nos dias de hoje é negar a cultura do automóvel como única possibilidade, é apontar as lacunas que esta “nova” cultura impõe em nosso modo de vida, o *Wanderlust*, do qual tratamos brevemente, o amor pelo caminhar, o desejo de viajar, é uma maneira de resistência com significados políticos implícitos.

A preferência por um *modus operandi* mais intuitivo que dialoga e investiga a experiência sensível e as perspectivas subjetivas, embora tanto mais complexo, é também uma opção por um sistema que percebe a *poiesis* como faculdade criativa e crítica, o que algumas vezes vem sendo abafado pelo pragmatismo científico. Não que oponha-se à ciência, mas parte da experiência poética antes de enveredar pelo *logos* “racionalista” para elaborar suas análises e conceitos. A adoção da “teoria” de *anima mundi* proposta por Hillman é um desses *modus operandi* que opta pela *aisthesis*, pela fruição do estético como maneira de apreender e de se relacionar com o mundo que nos rodeia, e no caso específico da atual pesquisa, com o universo urbano. Essa possibilidade de desfrutar do banal e cotidiano de maneira singular é também uma possibilidade de transformação na maneira de perceber e de se portar em relação ao entorno. A vida se enriquece. A experiência ganha profundidade. E esta profundidade reflete o maior saber pesquisado: somente é possível encontrar a Morada existente na cidade porque ela existe primeiramente dentro de nós. Tudo o que a memória afetiva constrói é parte da estrutura do nosso lar interior. Encontrar um espaço interior de abrigo no território exterior é um exercício de imaginação poética ou intuição criadora. É justamente a prática de animar o mundo.

Por fim, acreditamos que seja importante mencionar que todo final de uma jornada consiste no início de outra. Assim, paradoxalmente, finalizamos este trabalho projetando em seu futuro possibilidades ainda a serem descortinadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A História das Cercas de Arame Farpado e Concertina | Blog Aramax. Aramax, 15 jan. 2017. Disponível em: <<https://aramax.com.br/historia-do-aramax-farpado-e-da-concertina/>>. Acesso em: 29 jun. 2018

ARAÚJO, I.; CARVALHO, P.; PENA, R. **Casa e Chão: Arquitetura e histórias de Belo Horizonte**. 1. ed. Belo Horizonte: Paola Caroline Jardim de Carvalho, 2016.

ASTUTO, B. **Exaltado por Drummond, Manfredo volta a expor no Rio**. Disponível em: <<http://colunas.revistaepoca.globo.com/brunoastuto/2012/04/11/exaltado-por-drummond-manfredo-volta-a-expor-no-rio/>>. Acesso em: 21 jul. 2018.

BACHELARD, G. **A Poética do Espaço**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

BACHELARD, G. **A filosofia do não; O novo espírito científico; A poética do espaço**. Tradução Joaquim José Moura Ramos. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

BALDAN, L. P. Lugares que habitam lugares. **Revista do PPGAV/EBA/UFRJ, Arte & Ensaios**, n. 21, dezembro de 2010.

BARROS, J. M. Introdução; Cidade, Modernidade e Contemporaneidade; Cidade de Imagens e Imagens da Cidade. In: **Cultura e comunicação nas avenidas de contorno em Belo Horizonte e La Plata**. Belo Horizonte: PUC Minas, 2005. p. 1-76.

BARROS, M. DE. **Livro Sobre Nada**. 7a. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.

BARROS, M. DE. **Retrato do artista quando coisa**. Rio de Janeiro: Record, 2004.

BENJAMIN, W. **Baudelaire e a modernidade**. Tradução e edição de João Barrento. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

BONDIA, J. L. Revista Brasileira de Educação. **Notas sobre a experiência e o saber da experiência**, v. no. 19, p. 20-28, mar. 2002.

CALVINO, I. **As cidades invisíveis**. Rio de Janeiro; São Paulo: O Globo; Folha de São Paulo, 2003.

CARERI, F. **Walkscapes: O caminhar como prática estética / Francesco Careri; prefácio Paola Berenstein Jacques; [tradução Frederico Bonaldo]**. 1a. ed. São Paulo: Editora G. Gili, 2013.

CAVALCANTE, R. **Thomas Hobbes e a Teoria do Contrato Social em analogia com o meio em que se vive na Favela da Rocinha**. Disponível em: <<http://quelcavalcs.jusbrasil.com.br/artigos/454207833/thomas-hobbes-e-a-teoria-do-contrato-social-em-analogia-com-o-meio-em-que-se-vive-na-favela-da-rocinha>>. Acesso em: 05 jul. 2018.

CAVALCANTI, T. R. DE A. **Jung**. 2. ed. São Paulo: Publifolha - (Folha Explica), 2009.

CEDRO, M. **Praça Sete, rua da Bahia e Praça da Liberdade: Rotas urbanas da centralidade moderna belo-horizontina**, In: Urbi C #3. III Seminário Internacional Urbicentros, out. 2012.

CRIVELLI VISCONTI, J. **Novas Derivas**. 1a. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014.

DEBORD, G. **Teoria da Deriva**, In: Protopia, 2006. Disponível em: <http://pt-br.protopia.wikia.com/wiki/Teoria_da_Deriva>. Acesso em: 27 jan. 2018.

FERREIRA, B. R. Vejo ruínas por onde passo, crio paisagens quando me desloco. **25o Encontro da ANPAP, Arte: seus espaços e/em nosso tempo**, p. 1429-1440, 2016.

FLUSSER, V. **Filosofia da Caixa Preta: Ensaio para uma futura filosofia da fotografia**. São Paulo: Hucitec, 1985.

FOSTER, H. O Retorno do Real. In: **The Return of Real**. Londres: MIT Press, 1996. v. Capítulo 5p. 163-186.

FREUD, S. **O futuro de uma ilusão**. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2011.

GALFETTI, G. G. **minha casa, meu paraíso**. [s.l.] Blau, 1999.

GAARDER, J. **O Mundo de Sofia**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

GOBIRA, P. A teoria crítica da vida em Guy Debord. **Em Tese**, v. 18, n. 3, p. 88-95, 2012.

GOBIRA, P. A sociedade do espetáculo, de Guy Debord: uma transposição intersemiótica? **XII Congresso Internacional da ABRALIC, Centro, Centros - Ética, Estética**, 2011.

GOULART, F. **Urbano ornamento: inventário de grades ornamentais em Belo Horizonte (e outras belezas)**. Belo Horizonte: Urbano Ornamento, 2014.

HILLMAN, J. **Cidade & Alma**. Tradução Gustavo Barcellos; Lúcia Rosenberg. São Paulo: Studio Nobel, 1993.

JACQUES, P.B. **Breve histórico da Internacional Situacionista - IS**, *In: Arqutextos*. v. 035.05, ano 03, abr. 2003. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqutextos/03.035/696>>. Acesso em 24/07/2018.

JUNG, C. G. et al. **El Hombre y sus Símbolos**. Madrid: Aguilar, 1966.

JUNG, C. G. **Psicologia do Inconsciente**. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. v. 7/1.

LATERZA, M.; COUTINHO, S. **Ateliê dos Ofícios**. 1. ed. Belo Horizonte: Projeções Fotográficas, 2000.

LATERZA, M. **(H)Era**. Manuscrito pela Abadia de Nossa Senhora das Graças, [s/d].

LATERZA, M. **Roteiro estético das minas enganosas**. Belo Horizonte: Memória Gráfica Edições, 2002.

LE BRETON, D. **Ficar em silêncio e caminhar são hoje em dia duas formas de resistência política**, *In: Desenhares*, 2017. Disponível em: <<https://desenhares.wordpress.com/2017/10/21/ficar-em-silencio-e-caminhar-sao-hoje-em-dia-duas-formas-de-resistencia-politica/>>. Acesso em: 27 jan. 2018

LYNCH, K. **A Imagem da Cidade**. Tradução de Maria Cristina Tavares Afonso. 3a. ed. [s.l.] WMF Martins Fontes, 2011.

MAGNANI, J. G. C. **De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana**. v. 17, n. 49, São Paulo, jun. 2002.

MARITAIN, J. **A Intuição Criadora: A poesia, o homem e as coisas**; tradução: Moacyr Laterza, Léa F. Laterza. Belo Horizonte: PUC Minas, Instituto Jacques Maritain, 1999.

MARQUES, M. P. et al. **Mito**. Organização: Mônica Viegas Andrade, Tania Coscarelli. Belo Horizonte: Núcleo de Filosofia Sônia Viegas, 1994.

MARTINS, M. C. et al. Reflexão e Ação - Revista do Departamento de Educação/UNISC. **Curadoria Educativa: Inventando Conversas**, v. 14, n. 1, p. 9-27, jun. 2006.

PESSOA, F. **Cancioneiro**. [s.l.] Ciberfil Literatura Digital, 2002.

PERRONE, M. P. M. S. B. **A imaginação criadora: Jung e Bachelard**, *In: Associação Junguiana do Brasil - AJB, Instituto de Psicologia da USP - IPUSP, S/D*. Disponível em: <<http://www.ip.usp.br/laboratorios/lapa/versaoportugues/2c30a.pdf>>. Acesso em: 27 jan. 2018.

REY, S. **O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais**, Porto Alegre : E. Universidade/UFRGS, p. 123-140, 2002.

SIMONE, R. D. A narrativa da cidade - O espaço privado e os invisíveis. **Leitura Flutuante**, v. 4, n. 2, p. 95-114, 2012.

SOLNIT, R. **Wanderlust**. United States of America: Penguin Books, 2000.

SOSA, M. **Volver A Los 17 (tradução) - Mercedes Sosa - VAGALUME**. Disponível em: <<https://www.vagalume.com.br/mercedes-sosa/volver-a-los-17-traducao.html>>. Acesso em: 25 jul. 2018.

SOUZA, C. A. Criatividade. **Psicanálise**, v. 27, [s.d.].

ZAMBONI, S. A pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. 2a ed. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2001.

APÊNDICE

O presente trabalho consiste em uma obra poética. Como obra poética, ele não se limita à dissertação em questão, mas ao conjunto de obras resultantes da pesquisa entre as quais a dissertação se insere. Infelizmente, o leitor provavelmente não poderá presenciar fisicamente as obras plásticas que vão além do texto escrito e imagético. Deste modo, este apêndice tem como objetivo apresentar o registro de tal produção, que foi mostrada no espaço expositivo. Na realidade, é importante destacar que a própria exposição consiste em uma obra em si, uma vez que os trabalhos isolados não abarcam seu real sentido, mas somente seu agrupamento instalacional pode estabelecer um significado amplo, que realiza diálogos entre os objetos poéticos em suas diferentes manifestações (textos, objetos e imagens).

Foram realizadas no total duas exposições, uma após a qualificação, com pouco mais de um ano e meio de pesquisa, e a outra juntamente com a defesa final do projeto, antecedendo em poucos dias a banca. Seguem abaixo os registros e as considerações sobre cada uma das exposições.

EXPOSIÇÃO A CIDADE GRAVADA, Centro Cultural da UFMG, 04 de Maio à 24 de Junho de 2018

A primeira exposição, intitulada A Cidade Gravada, foi realizada em parceria com o Centro Cultural da UFMG. Nela foram exibidas fotografias, gravuras, esboços de processos e matrizes em metal. As fotos se apresentavam em grandes e pequenos formatos, frutos das Derivas por Belo Horizonte e presentes também na dissertação; parte das gravuras anteriores ao projeto de mestrado foram mostradas, pois inauguravam uma nova fase de criação que permaneceu presente na elaboração dos trabalhos subsequentes. Fase esta que consiste na sobreposição de imagens distintas, como lembranças que se formam por recortes de situações. As obras em ferro, cobre e as monotipias realizadas durante a pesquisa são resultados de experimentações de técnicas diversas do metal, onde a linha se une a zonas tonais e expressam uma pictorialidade antes não explorada, incluindo a presença de cores, o que ressalta ainda mais o caráter pictórico das novas gravuras. Foram mostradas também as matrizes gravadas, com a intenção de ressaltar o diálogo com a materialidade do metal. Destacamos em especial a técnica de hayter e a matriz resultante deste processo, com alto nível de corrosões, fissuras e carcomidos, que dão à chapa um aspecto envelhecido e tanto mais poético em nossa opinião. Finalmente, foram exibidas também duas mesas de processos protegidas por cúpulas de acrílico, que expuseram estudos para as gravuras, fotografias de referência, cadernos de processos, experimentações com transparências além de algumas das ferramentas utilizadas. A seguir, as imagens realizadas no dia da abertura.

EXPOSIÇÃO INSIGNIFICÂNCIAS POÉTICAS, Galeria de Arte do Minas Tênis Clube II, 20 de Agosto à 18 de Setembro de 2018

A segunda exposição que compõe este projeto, de nome Insignificâncias Poéticas, foi realizada na Galeria de Arte do Minas Tênis Clube, e intencionou apresentar os diferentes resultados da pesquisa em um só conjunto, de maneira que os textos escritos e imagéticos pudessem ser apreciados juntamente com os objetos plásticos. A banca de defesa da presente dissertação foi realizada dentro da própria galeria, visando ressaltar ainda mais a ligação entre a produção teórica-acadêmica e a artística. Foram exibidas as fotografias em grande formato, as matrizes em metal, as gravuras impressas - em especial, a dissertação impressa como livro e objeto poético - e, finalmente, uma grade ornamentada com interferências de flores e arames, que concretiza em si uma forte materialidade presente nas imagens retratadas. Parte das obras expostas compuseram a mostra anterior e parte era inédita, mas a instalação expositiva em si, em sua versão completa que concentra estes novos e importantes elementos (como a grade ornamentada ou as novas gravuras), só foi apresentada pela primeira vez neste momento. Todos os trabalhos expostos ecoam uns nos outros, com elementos repetidos nas imagens, nos materiais e no próprio texto. A seguir, os registros da exposição.

PORTAL PARA O INTERIO
 20 x 20 cm - 2007
 1000

PORTAL PARA O INTERIO
 20 x 20 cm - 2007
 1000

PORTAL PARA O INTERIO
 20 x 20 cm - 2007
 1000

PORTAL PARA O INTERIO
 20 x 20 cm - 2007
 1000

